

2º RELATÓRIO

CAMPANHA DE REGISTO DE NINHOS

FICHA TÉCNICA

TÍTULO

2º Relatório da campanha de registo de ninhos - andorin

DATA

13-05-2026

AUTORIA

Vasco Flores Cruz, Alexandre Hespanhol Leitão, Fábria Azevedo, Paulo Belo, Thijs Valkenburg e Bruno Herlander Martins

ILUSTRAÇÕES

Vasco Flores Cruz

CITAÇÃO RECOMENDADA

Cruz, V. F., Leitão A. H., Azevedo F., Belo, P., Valkenburg, T. & Martins, B. H. (2026). 2º Relatório da Campanha de Registo de Ninhos - andorin.

ÍNDICE

FICHA TÉCNICA.....	2
ÍNDICE.....	3
RESUMO.....	3
APRESENTAÇÃO.....	6
METODOLOGIA.....	7
RESULTADOS GERAIS DA CAMPANHA.....	10
PARTICIPANTES.....	17
AGRADECIMENTOS.....	19
ANDORINHAS.....	20
ANDORINHA-DAS-CHAMINÉS.....	22
ANDORINHA-DÁURICA.....	33
ANDORINHA-DOS-BEIRAIS.....	44
ANDORINHA-DAS-BARREIRAS.....	55
ANDORINHA-DAS-ROCHAS.....	66
CHAVE DICOTÓMICA PARA A IDENTIFICAÇÃO DOS NINHOS DAS ANDORINHAS QUE NIDIFICAM EM PORTUGAL.....	77
ANDORINHÕES.....	80
ANDORINHÃO-REAL.....	82
ANDORINHÃO-PRETO.....	94
ANDORINHÃO-PÁLIDO.....	105
ANDORINHÃO-DA-SERRA.....	116
ANDORINHÃO-CAFRE.....	130
CONCLUSÃO GERAL.....	140
HISTÓRIA DA DISTRIBUIÇÃO DO ANDORINHÃO-PRETO E DO ANDORINHÃO-PÁLIDO EM PORTUGAL CONTINENTAL.....	142
IDENTIFICAÇÃO DO ANDORINHÃO-PRETO, DO ANDORINHÃO-PÁLIDO E DO ANDORINHÃO-DA-SERRA.....	178
BIBLIOGRAFIA.....	200

RESUMO

O projeto *andorin* promove uma campanha de ciência cidadã dedicada ao registo de locais de nidificação de andorinhas e andorinhões em Portugal. Este segundo relatório apresenta os dados recolhidos durante os três primeiros anos da campanha (2023 - 2025). A informação obtida contribui para uma melhor compreensão da distribuição e dinâmica populacional destas espécies, permitindo identificar ameaças à sua nidificação e apoiar a definição de medidas de conservação direcionadas.

Durante os três primeiros anos da campanha participaram 394 pessoas, que contribuíram com mais de 4000 observações. Cerca de 75% dos registos referem-se a locais de nidificação de andorinhas e os restantes 25% a andorinhões. No total, foram identificados aproximadamente 3500 edifícios ou estruturas com ninhos, estimando-se a existência de cerca de 43000 ninhos.

Para a generalidade das espécies-alvo, os resultados da campanha acrescentam informação relevante sobre a sua distribuição, incluindo novas quadrículas com nidificação confirmada em áreas onde anteriormente não eram sequer consideradas de presença provável. Os dados recolhidos contribuem também para uma melhor caracterização dos locais de reprodução, permitindo identificar padrões e preferências de nidificação importantes para conservação destas aves.

A maioria dos locais de nidificação registados corresponde a estruturas artificiais, principalmente edifícios habitacionais, como moradias e prédios (>60%). Ainda assim, edifícios históricos, pontes e viadutos revelam igualmente grande importância, pela diversidade de espécies que albergam. Estes resultados evidenciam a necessidade de sensibilizar a comunidade para a coexistência com estas aves e reforçam a importância de estabelecer diretrizes para a manutenção e reabilitação de edifícios históricos e infraestruturas, como pontes e viadutos.

O presente relatório inclui ainda dois artigos complementares: um dedicado à revisão histórica da distribuição do andorinhão-preto e do andorinhão-pálido em Portugal Continental e outro centrado na identificação do andorinhão-preto, do andorinhão-pálido e do andorinhão-da-serra. Inclui também uma chave dicotómica para a identificação dos ninhos das espécies de andorinhas que nidificam em Portugal.

SUMMARY

The *andorin* project promotes a citizen science campaign dedicated to recording swallow, martin, and swift nesting sites across Portugal. This second report presents the data collected during the first three years of the campaign (2023 - 2025). The information gathered contributes to a better understanding of the distribution and population dynamics of these species, helping to identify threats to their nesting sites and supporting the development of targeted conservation measures.

During the first three years of the campaign, 394 people participated, contributing more than 4000 observations. Approximately 75% of the records refer to swallow and martin nesting sites, while the remaining 25% correspond to swifts. In total, around 3500 buildings or structures with nests were identified, with an estimated presence of approximately 43000 nests.

For most target species, the campaign results provide relevant new information on their distribution, including confirmed breeding grid squares in areas where their presence had not previously even been considered likely. The data collected also contribute to a better characterisation of breeding sites, helping to identify nesting patterns and habitat preferences that may be important for the conservation of these birds.

Most recorded nesting sites correspond to artificial structures, particularly residential buildings such as houses and apartment blocks (>60%). Nevertheless, historical buildings, bridges, and viaducts also proved to be highly important due to the diversity of species they support. These findings highlight the need to raise public awareness regarding coexistence with these birds and reinforce the importance of establishing guidelines for the maintenance and restoration of historical buildings and infrastructure, such as bridges and viaducts.

This report also includes two complementary articles: one reviewing the historical distribution of the common swift and the pallid swift in mainland Portugal, and another focused on the identification of the common swift, pallid swift, and plain-swift. It also presents a dichotomous key for identifying the nests of swallow species breeding in Portugal.

APRESENTAÇÃO

O projeto *andorin* (www.andorin.pt) pretende criar uma rede de parceiros que contribuam para o estudo e a preservação das andorinhas e dos andorinhões em Portugal. Este projeto procura sensibilizar a sociedade, disponibilizar informação e fornecer ferramentas práticas para a conservação destas aves.

Este relatório apresenta os resultados dos três primeiros anos - 2023 a 2025 - da campanha de registo de ninhos do projeto, sintetizando os esforços dos participantes e os dados obtidos. Expressamos, desde já, o nosso agradecimento a todos os voluntários que aceitaram este desafio e contribuíram para o estudo e a conservação destas espécies.

O principal objetivo desta campanha é a identificação de estruturas naturais ou artificiais que albergam ninhos e colónias de andorinhas e andorinhões, permitindo a implementação de medidas de conservação em situações que possam comprometer a nidificação destas aves. Paralelamente, a iniciativa proporciona a recolha de dados que contribuem para o conhecimento da dinâmica das populações e da distribuição dos locais de reprodução, a caracterização dos sítios de nidificação e o acompanhamento da sua utilização.

Os dados desta campanha são de acesso público e destinam-se a apoiar investigadores, técnicos de conservação e outras entidades interessadas, incluindo aqueles que executam ou licenciam intervenções em edifícios e infraestruturas com presença de ninhos e colónias. O acesso aos dados, na totalidade ou em parte, pode ser solicitado através do endereço de e-mail disponível no nosso site.

O valor dos dados obtidos nesta campanha é evidenciado ao serem utilizados em conjunto com outros estudos, pelo que gostaríamos de expressar o nosso agradecimento à Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves - SPEA, pela partilha dos mapas de quadrículas do III Atlas das Aves Nidificantes de Portugal, para que pudéssemos elaborar este relatório.

Até à data, o projeto *andorin* não beneficiou de qualquer apoio financeiro. Todo o trabalho desenvolvido pela equipa na coordenação desta campanha e na elaboração do presente relatório foi realizado em regime de voluntariado.

METODOLOGIA

Recolha de dados

Os dados apresentados neste relatório foram recolhidos durante os anos de 2023, 2024 e 2025, através do preenchimento de um formulário online disponível no site do projeto *andorin*:

<https://www.andorin.pt/registo-de-ninhos>

O formulário (Figura 1) reúne registos datados e georreferenciados sobre a nidificação das 10 espécies de andorinhas e andorinhões que se reproduzem em Portugal. A cada registo são associadas informações sobre a estrutura de nidificação e o número de ninhos presentes em cada local. Os registos foram validados individualmente pela equipa do projeto sempre que surgiram dúvidas sobre a identificação das espécies ou sobre outros dados que pudessem não corresponder à biologia ou distribuição conhecida das espécies.

The image shows a screenshot of a web form for registering bird nests. The form is contained within a light blue rounded rectangle. It features several input fields and dropdown menus, each with a red asterisk indicating it is a required field. The fields are: 'Nome *' (text input), 'Email *' (text input), 'Coordenadas *' (text input with a small note 'onde está o ninho' below it), 'Espécie *' (dropdown menu with a note about identification difficulties and a contact email), 'Nº ninhos ocupados *' (text input with a note about estimation), 'Estrutura de nidificação *' (dropdown menu with a note about historical buildings), 'Altura (em andares) *' (text input with a note about calculation), and 'Data da observação *' (calendar icon). Below these is a large text area for 'Comentários'. At the bottom right, there is a blue button labeled 'Enviar'.

Figura 1 - Formulário de registo de ninhos disponível no site do *andorin*.

Apesar de a campanha ter incluído a receção de registos históricos, este relatório apresenta apenas os registos com datas compreendidas entre 2022 e 2025, excluindo observações

anteriores. Essa abordagem será mantida em edições futuras, incluindo sempre os dados dos quatro anos anteriores à publicação do relatório. Este filtro é mantido para que cada relatório seja uma imagem dos dados mais recentes submetidos na campanha. No entanto, todos os registos permanecerão acessíveis na plataforma online, onde a ferramenta de visualização permite filtrar os dados por espécie, período, tipo de local de nidificação e outros critérios, facilitando a sua utilização por investigadores e gestores de conservação.

Produção de Mapas

Os mapas apresentados neste relatório foram produzidos a partir da georreferenciação dos dados obtidos durante a campanha e a sua transposição para uma malha de quadrícula 10x10 km, em conformidade com o sistema de referência ETRS89 / LAEA Europe. Este sistema segue as diretrizes estabelecidas pela Agência Europeia do Ambiente (European Environment Agency, 2024) e está alinhado com a metodologia adotada para o III Atlas das Aves Nidificantes de Portugal (Equipa Atlas, 2022).

Conceitos

O estado de conservação das espécies é apresentado através dos estatutos de conservação, conforme definido pelo sistema de avaliação e classificação de espécies ameaçadas da União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN), sistema adotado pela Lista Vermelha das Aves de Portugal (Almeida et al., 2022). As categorias utilizadas neste relatório estão detalhadas na Tabela 1.

Tabela 1 - Categorias dos estatutos de conservação utilizadas no presente relatório, definidos pelo sistema de avaliação e classificação de espécies ameaçadas da UICN (2025) .

<i>Extinto (EX)</i>	Um taxon considera-se Extinto quando não restam quaisquer dúvidas de que o último indivíduo morreu. Um taxon está presumivelmente Extinto quando falharam todas as tentativas exaustivas para encontrar um indivíduo em habitats conhecidos e potenciais, em períodos apropriados (do dia, estação e ano), realizadas em toda a sua área de distribuição histórica. As prospeções devem ser feitas durante um período de tempo adequado ao ciclo de vida e forma biológica do taxon em questão.
<i>Extinto na Natureza (EW)</i>	Um taxon considera-se extinto na natureza quando é dado como apenas sobrevivendo em cultivo, cativeiro ou como uma população (ou populações) naturalizada fora da sua anterior área de distribuição. Um taxon está presumivelmente Extinto na Natureza quando falharam todas as tentativas exaustivas para encontrar um indivíduo em habitats conhecidos e potenciais, em períodos apropriados (do dia, estação e ano), realizadas em toda a sua área de distribuição histórica. As prospeções devem ser feitas durante um período de tempo adequado ao ciclo de vida e forma biológica do taxon em questão.
<i>Criticamente em Perigo (CR)</i>	Um taxon considera-se Criticamente em Perigo quando as melhores evidências disponíveis indicam que se cumpre qualquer um dos critérios A a E para Criticamente em Perigo, pelo que se considera como enfrentando um risco de extinção na natureza extremamente elevado.

<i>Em Perigo (EN)</i>	Um taxon considera-se Em Perigo quando as melhores evidências disponíveis indicam que se cumpre qualquer um dos critérios A a E para Em Perigo, pelo que se considera como enfrentando um risco de extinção na natureza muito elevado.
<i>Vulnerável (VU)</i>	Um taxon considera-se Vulnerável quando as melhores evidências disponíveis indicam que se cumpre qualquer um dos critérios A a E para Vulnerável, pelo que se considera como enfrentando um risco de extinção na natureza elevado.
<i>Quase Ameaçado (NT)</i>	Um taxon considera-se Quase Ameaçado quando, tendo sido avaliado pelos critérios, não se qualifica atualmente como Criticamente em Perigo, Em Perigo ou Vulnerável, sendo no entanto provável que lhe venha a ser atribuída uma categoria de ameaça num futuro próximo.
<i>Pouco Preocupante (LC)</i>	Um taxon considera-se Pouco Preocupante quando foi avaliado pelos critérios e não se qualifica como nenhuma das categorias Criticamente em Perigo, Em Perigo, Vulnerável ou Quase Ameaçado. Taxa de distribuição ampla e abundantes são incluídos nesta categoria.
<i>Informação Insuficiente (DD)</i>	Um taxon considera-se com Informação Insuficiente quando não há informação adequada para fazer uma avaliação direta ou indireta do seu risco de extinção, com base na sua distribuição e/ou estatuto da população. Um taxon nesta categoria pode até estar muito estudado e a sua biologia ser bem conhecida, mas faltarem dados adequados sobre a sua distribuição e/ou abundância. Não constitui por isso uma categoria de ameaça. Classificar um taxon nesta categoria indica que é necessária mais informação e que se reconhece que investigação futura poderá mostrar que uma classificação de ameaça seja apropriada. É importante que seja feito uso de toda a informação disponível. Em muitos casos deve-se ser muito cauteloso na escolha entre DD e uma categoria de ameaça. Quando se suspeita que a área de distribuição de um taxon é relativamente circunscrita e se decorreu um período de tempo considerável desde a última observação de um indivíduo desse taxon, pode-se justificar a atribuição de uma categoria de ameaça.
<i>Não Aplicável (NE)</i>	Um taxon considera-se Não Avaliado quando ainda não foi avaliado pelos presentes critérios.

Taxonomia e nomenclatura

No que diz respeito à taxonomia e nomenclatura, foram seguidas as recomendações do International Ornithological Congress (IOC) World Bird List (Gill *et al.*, 2025). De acordo com o IOC, que é a autoridade taxonómica adotada pelo projeto *andorin*, os andorinhões pertencem, à data deste relatório, à ordem Apodiformes.

RESULTADOS GERAIS DA CAMPANHA

Participantes

Nos três primeiros anos da campanha participaram um total de 394 pessoas. Em 2023, a campanha contou com 148 participantes, em 2024 com 175 e, no terceiro ano, foram 275 participantes a registar observações (Figura 2). O número total de participantes é inferior à soma dos participantes de cada ano, uma vez que parte dos participantes contribuiu em mais do que um dos anos de campanha.

Figura 2 - Número de participantes por ano de campanha.

Embora com um número global de participantes ainda relativamente reduzido, a campanha conseguiu mobilizar um conjunto significativo de observadores experientes, que contribuíram com registos de espécies menos comuns e permitiram reunir dados relevantes para todas as espécies-alvo.

Para além das dezenas de participantes individuais, a campanha contou com o apoio de diversas associações que divulgaram a iniciativa junto dos seus membros e redes, incluindo a Aldeia, Almargem, Amigos da Natureza de Cabeção, Amigos do Cáster, Bioliving, Laboratório da Paisagem de Guimarães, Milvoz, Palombar, Associação Pato, Quercus, Rewilding Portugal, Rio Neiva e Vita Nativa, bem como os projetos Aves da Batalha, Aldeia Amiga das Andorinhas e Ode à Primavera, cujos contributos foram particularmente valiosos. Destaca-se ainda o apoio de alguns técnicos do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), que forneceram dados relativos a regiões com menor cobertura, aumentando assim a representatividade espacial dos registos. A colaboração com novas associações e projetos continuará a ser incentivada nos próximos anos.

Para além do apoio prestado pelas organizações anteriormente referidas, foi igualmente relevante a divulgação da campanha através de grupos de redes sociais, nomeadamente os grupos de Facebook: Aves do Concelho de Setúbal e RNES, Conservação da Natureza em Portugal e no Mundo, Amigos das Andorinhas, Biodiversidade do Distrito do Porto, Aves de Portugal Continental 2.0, Aves do Litoral Alentejano, CUIDA - Fauna e Flora de Lafões, Birdwatching Santo Tirso, Grupo Ornitológico de Aveiro, Aves do Estuário do Tejo, Observação de Aves em Lisboa e Aves do Alto Alentejo.

Importa ainda destacar a divulgação da campanha junto de um público alargado através da rubrica “Minuto Verde”, dinamizada pela Quercus no programa “Bom Dia Portugal” da RTP1 (Figura 3).

Figura 3 - Captura de ecrã da rubrica “Minuto Verde”, dinamizada pela Quercus no programa “Bom Dia Portugal” da RTP1, no dia 6 de Maio de 2025.

Dos 148 participantes de 2023, 75 voltaram a contribuir em 2024, o que representa uma taxa de retenção de aproximadamente 50%. Dos 248 participantes que tinham colaborado nos primeiros dois anos de campanha, 129 voltaram a participar em 2025, o que representa uma ligeira subida da taxa de retenção para 52% (Figura 2).

Entre os 394 participantes, 62 participaram nos três anos de campanha. Na generalidade dos casos, estes participantes atualizaram registos efetuados em anos anteriores. Este dado é particularmente relevante, uma vez que um dos objetivos centrais da campanha consiste na monitorização contínua dos mesmos locais de nidificação ao longo do tempo. A recolha de dados em anos consecutivos permite um acompanhamento mais rigoroso das tendências populacionais e da evolução das condições dos locais de nidificação. Nesse sentido, serão mantidos esforços para incentivar a participação continuada dos observadores.

Registos

Durante os três primeiros anos da campanha foram registadas 4146 observações: 994 em 2023, 1027 em 2024 e 2126 em 2025 (Figura 4). Em média, cada participante registou 3,5 observações por ano. No entanto, esta média não traduz adequadamente a distribuição real dos contributos. Uma parte muito significativa dos participantes registou apenas um ninho ou colónia, geralmente junto às suas áreas de residência. Por outro lado, um pequeno grupo de observadores mais experientes realizou dezenas de registos anuais, atingindo-se um máximo individual de 124 registos, documentando vários ninhos e colónias nas áreas onde residem ou onde observam aves com regularidade.

Figura 4 - Número de registos por ano de campanha.

Figura 5 - Distribuição geográfica dos registos da campanha no arquipélago da Madeira.

Figura 6 - Distribuição geográfica dos registos da campanha em Portugal Continental.

Figura 7 - Distribuição geográfica dos registos da campanha sob a forma de quadrículas 10x10 no arquipélago da Madeira.

Figura 8 - Distribuição geográfica dos registos da campanha sob a forma de quadrículas 10x10 em Portugal Continental.

No total, foram submetidas observações em 248 dos 278 concelhos de Portugal Continental e em 6 dos 11 concelhos da Região Autónoma da Madeira (Figuras 5 e 6). No Arquipélago dos Açores não é conhecida a reprodução de qualquer espécie de andorinha ou andorinhão. Convertendo os resultados para o formato padrão de apresentação da distribuição em quadrículas UTM de 10 x 10 km, a campanha reuniu informação para 532 das 1007 quadrículas de Portugal Continental (53%) e para 7 das 26 quadrículas do arquipélago da Madeira (27%) (Figuras 7 e 8).

Contrariamente ao que seria expectável, os distritos de Portugal Continental com maior número de registos não correspondem necessariamente aos distritos litorais mais populosos, onde seria previsível uma maior participação. Entre as exceções destacam-se o distrito do Porto, no litoral, que apresenta o maior número de registos da campanha, e o distrito de Portalegre, no interior, que surge apenas em em 17º lugar na classificação distrital (Figura 9).

Figura 9 - N° de registos por distrito (entre 94 e 552, da cor mais clara para a mais escura).

Figura 10 - N° de espécies por distrito, (entre 7 e 9, da cor mais clara para a mais escura).

Espécies

Nos três anos da campanha, foram identificados locais de nidificação das 10 espécies de andorinhas e andorinhões que nidificam em Portugal. Os distritos com maior diversidade específica registada foram Beja, Castelo Branco, Évora, Guarda e Lisboa, cada um com 9 das 10 espécies-alvo da campanha. Nos restantes distritos foram registadas 7 ou 8 espécies (Figura 10). Aproximadamente 75% dos registos correspondem a locais de nidificação de andorinhas e 25% a locais de nidificação de andorinhões (Tabela 2).

O número de registos por espécie de andorinha reflete sobretudo a facilidade de observação dos ninhos, mais do que a abundância real das espécies. Exemplo disso é a andorinha-dos-beirais, que constrói os ninhos no exterior dos edifícios e representa, sozinha, cerca do dobro dos registos obtidos para todas as restantes espécies de andorinhas.

No caso dos andorinhões, a distribuição dos registos por espécie parece refletir de forma mais próxima a abundância relativa das espécies nidificantes em Portugal. A grande maioria dos registos corresponde às espécies mais comuns, nomeadamente o andorinhão-preto e o andorinhão-pálido.

Tabela 2 - Tabela com o número de registos, número de locais de nidificação e número de ninhos por espécie.

Espécie	Registos	Locais de nidificação	Ninhos
Andorinha-das-chaminés (<i>Hirundo rustica</i>)	384	307	512
Andorinha-dáurica (<i>Cecropis daurica</i>)	266	233	287
Andorinha-dos-beirais (<i>Delichon urbicum</i>)	1929	1631	30471
Andorinha-das-barreiras (<i>Riparia riparia</i>)	141	111	1793
Andorinha-das-rochas (<i>Ptyonoprogne rupestris</i>)	325	278	917
Andorinhão-real (<i>Tachymarptis melba</i>)	64	48	450
Andorinhão-preto (<i>Apus apus</i>)	379	344	3577
Andorinhão-pálido (<i>Apus pallidus</i>)	508	437	4704
Andorinhão-da-serra (<i>Apus unicolor</i>)	41	27	172
Andorinhão-cafre (<i>Apus caffer</i>)	13	9	10
Totais	4050*	3424	42893

* A soma dos registos por espécie é inferior ao número total de registos da campanha, uma vez que alguns foram classificados como “andorinha não identificada” ou “andorinhão não identificado”, não sendo possível reunir dados suficientes para uma atribuição específica.

Ninhos e locais de nidificação

Durante os três anos de campanha foram identificados mais de 3400 edifícios ou estruturas com ninhos, estimando-se preliminarmente a existência de aproximadamente 43000 ninhos.

Destes, cerca de 35000 correspondem a ninhos de andorinha e aproximadamente 9000 a ninhos de andorinhão. O número de ninhos de andorinha é substancialmente mais fiável, uma vez que, no caso dos andorinhões, o número de ninhos por colónia resulta frequentemente de estimativas baseadas no número de aves observadas a sobrevoar a área de nidificação. Esse valor pode não refletir com exatidão o total de ninhos existentes, embora forneça uma indicação útil da dimensão relativa das colónias.

Apenas cerca de 3% das estruturas registadas na campanha correspondem a locais naturais, incluindo falésias costeiras, arribas ou taludes naturais. Entre as estruturas artificiais, mais de 60% dos registos correspondem a edifícios habitacionais, como moradias ou prédios de

habitação (Figura 11). Destaca-se ainda a importância dos edifícios históricos, bem como das pontes e viadutos, pela diversidade de espécies que podem albergar (Figura 12).

Figura 11 - Distribuição dos registos por tipo de local de nidificação.

Figura 12 - Número de espécies por tipo de local de nidificação.

PARTICIPANTES

Adriana Pinto, Agostinho Oliveira, Aires Baptista, Alexandre Dolgner, Alexandre Hespanhol Leitão, Alexandre Mota, Alexandre Pereira, Alexandre Rica Cardoso, Amélia Willimott, Américo Guedes, Américo Rui Pacheco, Ana Alves, Ana Amaral, Ana Botelho, Ana Cristina Gomes, Ana Cruz, Ana Isa Figueira, Ana Maria Carreiro da Silva Salta, Ana Martins, Ana Pinto, Ana Silva, Ana Valente, Anabela Sá, André Valério, Andreia Martins, Andreia Silva Pereira, Andrew Rogers, Ângela Ferreira, Antoine Van Inghlandt, António Casimiro, António Cotão, António Espinha Monteiro, António Gonçalves, António Manuel Costa, António Matos, António Morgado, António Queirós, António Rodrigues, António Rosa, António Sousa, António Xeira, Artur Fráguas, Aves da Batalha, Baldios de São Miguel de Poiães, Bernardete Amorim, Beto Pinheiro, Bruno Alexandre Pais, Bruno Herlander Martins, Bruno Inácio, Bruno Morais, Bruno Vaniekaut, Carina Bairrada Marques, Carla Fernandes, Carla Nascimento, Carlos Alberto da Silva Martins, Carlos Figueiredo, Carlos Oliveira, Carlos Pacheco, Carlos Ramos, Carlos Santos, Carlos Silva, Carmen Mandel, Carolina Ferreira, Carolina Mira, Carolina Monteiro, Carolina Pereira, Catarina, Catarina Antónia Martins, Catarina Vieira, Cátia Santos, Celine Jestin, Clara, Clara Sancho, Cláudia Dias, Cláudio Bicho, Cláudio Brochado, Cosme Manuel Rio, Cristiana Carvalho, Cristina Ribeiro Schwarz da Silva, Dagmar Quadros, Dalina Neves, Daniel Ferreira, Daniel Oliveira Santos, Daniel Santos, Daniela Claro, Daniela Roxo, Davina Falcão, Diana Santos, Diana Saraiva, Diogo Amaro, Diogo Azevedo Pinto, Donato Marafona, Eduardo Realinho, Elisabete Mota Gomes Silva, Elsa Jofre, Elsa Pacheco, Elsa Rosado da Cruz, Erik D.S., Ernesto Nuno Cunha Gonçalves, Estela Tomás, Eunice Carapeto, Fábria Azevedo, Fábio de Almeida Sobral, Fátima Rosa, Filipe Pereira, Francisca Carreira, Francisco Amorim, Francisco Barreto, Francisco Barros, Francisco Gil, Francisco Machado, Francisco Pedro Martins Triguinho, Francisco Pires, Gaspar Ferreira, Gil Sampaio, Gilberto Pereira, Gisela Calado, Gisela Marques, Gonçalo Elias, Gonçalo Ferreira, Guillaume Rethore, Hany Alonso, Hélder Cardoso, Hélder Carrilho, Helder Gonçalves, Helena Ramos Ribeiro, Helena Vidinha, Hernani Pawlick David, Hortense José, Hugo Lousa, Hugo Ribeiro, Humberto Matos, Inês Almeida, Inês Amador, Inês Santos, Inês Sequeira, Isabel Pinto, Isabel Salazar, Iván Gutiérrez, Ivo Bessa, Jaime Pires, Jaime Sousa, Jan de Gols, Joana Almeida, Joana Baldaia, Joana Reis, Joana Rocha, João Augusto Craveiro, João C. Silva, João Caetano, João Cordeiro, João Esteves, João Falé, João Ferreira da Silva, João Gabriel Barbosa, João Gameiro, João Garcia, João Gomes, João Lima, João Marcos Cruz, João Melo Sereno, João Menau, João Miranda Neiva, João Petronilho. João Ramalho, João Serra, João Severino, João Tiago Ribeiro, João Tiago Tavares, João Tomás, João Vaz, Joaquim Antunes, Joaquim Loureiro, Joaquim Soares, Jonathan Guillot, Jorge Anjos Gonçalves, Jorge Araújo da Silva, Jorge Brázia, Jorge Esteves, Jorge Fortes, Jorge Horácio Oliveira, Jorge Lima, Jorge Safara, Jorge Silva, José Almeida, José António Valente Silva, José Cândido Machado Silva, José Carlos Ferreira, José Carlos Flor, José Fajardo, José Freitas, José Jesus Pinto da Silva, José João Pedrosa Ferreira, José Luís Sequeira, José Neto, José Pedro Silva, José Rijo, José Vaz Almada, Julieta Costa, Katarzyna Szczypa, Laura Ferreira, Laura Santos, Leonor Gonçalves, Letícia Moreira, Lia Borges, Lila Nina, Liliana Barosa, Liliana Pereira, Lina do Carmo, Lourenço Mataloto, Lúcia Maria Sousa Carvalho, Luís C. Santos, Luís Cabral, Luís

Damas, Luís Ferreira, Luís Guilherme Sousa, Luís Lourenço, Luís Manuel Silva, Luís Matos, Luís Miguel Grou, Luís Miguel Pinto, Luís Monteiro, Luís Pascoal Silva, Luís Reino, Luís Ribeiro, Luís Santos, Luís Silva, Manuel Aldeias, Manuel José Pinto Gomes, Manuel Lemos, Manuel Malva, Manuel Pires, Manuela Araújo, Manuela Rosa, Márcia Prado, Márcio Alexandre Pereira Duarte, Marco Caetano, Marco Lopes, Marcos Henrique Castro Ribeiro, Margarida Oliú, Margarida Soares, Maria da Graça Félix, Maria da Graça Fialho, Maria de Fatima Nabo Cavaca, María de Lurdes Alvarez, Maria de Lurdes Cristovinho, Maria Diogo, Maria do Rosário Maldonado, Maria Eugénia Monteiro, Maria João Nunes, Maria João Silva, Maria José Sá, Maria José Silva, Maria Monteiro, Maria Natália Teixeira, Maria Oswaldina Rego, Maria Ribeiro, Maria Zulmira Caeiro, Mário Alves Roque, Marlize Meyer, Marta Acácio, Marta Correia, Martim Santos, Matias Rodrigues, Matilde Alves, Mauro Hilário, Max Mayr, Miguel Berkemeier, Miguel Prôa, Miguel Rodrigues, Miguel Sampaio, Milas Santos, Mónica Sofia Gonçalves Salgado, Nádia Almeida, Napoleão Ribeiro, Nelson Conceição, Nelson Fernandes, Nelson Fonseca, Nelson Martins, Nelson Pereira, Nelson Tito Almeida Domingos, Nicole Viana, Nina Ramos, Nuno Alves Marques, Nuno Campos, Nuno Maçaira, Nuno Pinto, Nuno Tavares, Nuno Valinhas, Nuno Vieira, Olga Dias, Olívia Maria Reis, Pascal Pereira, Patricia Azevedo Godinho, Patricia Marques, Patricia Mendes, Patricia Pedrosa, Patrick Castaldo, Paul Castle, Paula Cristina Madureira, Paula de Matos, Paula Nunes da Silva, Paulo Alves, Paulo Belo, Paulo Caseirito, Paulo Cortez, Paulo Domingues, Paulo Jorge Coelho Carreira, Paulo Jorge de Quadros Tenreiro, Paulo Martins, Paulo Roncon, Paulo Sérgio Mendonça Martins, Paulo Zenha, Pedro Alves, Pedro Baltazar, Pedro Fernandes, Pedro Ferreira, Pedro Fonseca Alverca, Pedro Mano Fernandes, Pedro Marques, Pedro Martins, Pedro Miguel Pereira, Pedro Pinheiro, Pedro Ramalho, Pedro Ribeiro, Pedro Rosa, Pedro T. Ferreira, Pedro Vilhena, Peter Dediccoat, Raul Ferreira, Rebeca Branco, Regina Freire Dias, Regina Mesquita, Renato Lainho, Ricardo Borges, Ricardo Brandão, Ricardo Correia, Ricardo Governo, Ricardo Martins, Rio Neiva - Associação de Defesa do Ambiente, Robert Vinten, Rosa Maria Lourenço, Rosa Simões, Rubia Ruana, Rui Eufrásia, Rui Feio, Rui Ferreira, Rui Jorge, Rui Lourenço, Rui Pereira, Salomé Gomes, Samuel Conceição, Samuel Patinha, Sandra Fernandes, Sandra Maria Mendes Rodrigues (Roda), Santiago Neves, São Gomes, Sara Joana Faria, Sara Leite, Sara Moreira, Sara Pinto, Selene Selmin, Sérgio Agostinho, Simon Wates, Sisandra Sousa, Sofia Duarte, Sofia Simões, Sónia Sacramento, Susana Árias da Silva, Susana Bastos Rodrigues, Susana Carinhas Miranda, Suzanne Halters, Tânia Araújo, Tânia Correia, Tânia Saraiva, Telma Branco, Teresa Pinheiro, Thijs Valkenburg, Tiago Batista, Tiago Caldeira, Tiago Godinho, Tiago Guerreiro, Tiago Lapão, Vanda Pinheiro, Vânia Sofia Gonçalves Ribeiro, Vasco Flores Cruz, Vasco Fonseca, Vera Cordeiro Monteiro, Vera Velez, Vilhelm Fagerström, Virgínia Duro, Vitória Duarte, Zulimar.

AGRADECIMENTOS

A concretização desta campanha e a elaboração do presente relatório só foram possíveis graças ao contributo de um vasto conjunto de pessoas e instituições. A todos os que, de forma individual ou coletiva, participaram na campanha e contribuíram com os dados aqui apresentados, deixamos o nosso sincero agradecimento.

Um dos principais objetivos do *andorin* é a criação de uma rede de parceiros que contribua para o estudo e a conservação das andorinhas e dos andorinhões em Portugal. Nesse sentido, a cooperação entre associações e projetos ambientais constitui uma das nossas prioridades. Agradecemos, por isso, a todas as associações, projetos e páginas nas redes sociais que, dentro das suas possibilidades, nos apoiaram ao longo destes três anos de campanha. Entre elas, destacamos a Palombar, que tem demonstrado uma generosidade ímpar, contribuindo anualmente com um elevado volume de dados e procurando ativamente apoiar os objetivos da campanha. A todos os parceiros, o nosso muito obrigado.

Queremos também expressar o nosso reconhecimento aos Vigilantes da Natureza. Sem qualquer solicitação formal ao ICNF, têm demonstrado um notável sentido de missão através dos registos realizados de forma espontânea. Bem-hajam.

Um agradecimento muito especial ao Carlos Pacheco, Lyndon Kearsley, Luís Pascoal Silva e aos restantes membros das equipas de investigação que partilharam dados inéditos para a elaboração do presente relatório. Agradecemos igualmente ao João Pedro Pina, pela disponibilidade na partilha de informação sobre a nidificação do andorinhão-pálido e ao Vilhelm Fagerström, pelo trabalho desenvolvido na identificação de locais de nidificação de andorinhão-da-serra, bem como pela amabilidade na divulgação dos dados recolhidos.

Um muito obrigado também ao Ricardo Lopes, curador do Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto, e à Ana Rufino, do Museu da Ciência da Universidade de Coimbra, pelo apoio na análise dos andorinhões presentes nas coleções dos museus de história natural, tendo este trabalho beneficiado da utilização da Infraestrutura de Coleções Científicas Portuguesas (PRISC.pt).

Agradecemos ainda ao Rui Rufino pela disponibilidade em nos ajudar a compreender o desenvolvimento dos trabalhos do Atlas das Aves que Nidificam em Portugal Continental.

O nosso reconhecimento vai também para a Andreia Pereira e o Gonçalo Elias, pela ajuda no acesso a publicações de referência fundamentais para esta obra.

Uma palavra especial para a Sónia Sacramento e para a sua iniciativa *Aldeia Amiga das Andorinhas*, que tem sido uma inspiração e um exemplo de ativismo ambiental, feito tanto com os pés na terra como com os dedos no teclado. Houvesse mais Sónias neste país!

Por fim, agradecemos à Vita Nativa, que deu suporte ao projeto durante os primeiros dois anos da campanha, em especial à Liliana Barosa e à Sandra Fernandes, que integraram a nossa equipa e cujos contributos serão sempre recordados com carinho.

ANDORINHAS

ANDORINHA-DAS-CHAMINÉS

Hirundo rustica

Ave de asas longas e pontiagudas, com cauda profundamente bifurcada e retrizes exteriores muito alongadas. Apresenta olhos escuros, bico pequeno e fino e patas curtas de coloração escura. O dorso e as partes superiores são pretos com reflexos azulados, contrastando com as partes inferiores esbranquiçadas. A fronte e a garganta são avermelhadas, separadas do branco do peito por uma barra preto-azulada. Em voo, destacam-se as manchas brancas nas penas da cauda (Figura 13). Apresenta entre 12 e 14 centímetros de comprimento da asa e pesa entre 16 e 25 gramas (Demogin, 2016).

Figura 13 - Andorinha-das-chaminés (*Hirundo rustica*).

As fêmeas distinguem-se dos machos pelas retrizes externas mais curtas e pelas tonalidades menos brilhantes das partes superiores. Os juvenis exibem fronte e garganta acastanhadas e penas caudais exteriores mais curtas e arredondadas.

Apresenta um voo característico, ágil e acrobático, ocupando preferencialmente as camadas mais baixas do espaço aéreo, frequentemente rasando o solo e voando a altitudes inferiores às de outras espécies de andorinhas.

Reprodução

O período de reprodução varia com a latitude, iniciando-se no sul de Portugal em fevereiro ou março, enquanto no norte pode começar apenas em maio. Ocasionalmente, alguns indivíduos podem permanecer no país durante o inverno (Van Nus & Neto, 2017). Normalmente realiza duas posturas por época, podendo, por vezes, efetuar uma terceira, terminando a reprodução entre o final de julho e setembro.

Nidifica de forma isolada ou em colónias pouco compactas e é fiel ao local de reprodução e ao parceiro. O ninho, construído por ambos os sexos em cerca de 10 dias, consiste numa taça aberta feita com pequenas porções de barro e material vegetal, fixada a uma parede sob cobertura. Os ninhos são frequentemente reparados e reutilizados ao longo de vários anos.

Cada postura é composta por 4 a 5 ovos de cor creme com manchas avermelhadas, incubados pela fêmea durante cerca de 15 dias. Ambos os progenitores alimentam os juvenis com elevada frequência, até estes abandonarem o ninho com cerca de 20 a 25 dias de idade.

Figura 14 - Exemplos de ninhos de andorinha-das-chaminés (*Hirundo rustica*).

Distribuição

Espécie estival na América do Norte, Europa, Norte de África e Ásia; invernante na América do Sul, África Subsariana, Ásia Meridional, Sudeste Asiático e norte da Austrália, com algumas populações residentes na bacia do Mediterrâneo, Norte de África, América Central e norte da Ásia Meridional (BirdLife International, 2025a), (Figura 15).

Em Portugal, a andorinha-das-chaminés apresenta uma distribuição nidificante por todo o território continental, com menores densidades nas zonas menos povoadas, particularmente em áreas dominadas por produções florestais (Equipa Atlas, 2022). Esta ampla distribuição mantém-se desde os primeiros trabalhos sobre as aves de Portugal (Rufino, 1989; Equipa Atlas, 2008).

Em Espanha (SEO/BirdLife, 2022), assim como no restante território europeu, é também uma espécie amplamente distribuída enquanto reprodutora (Keller et al., 2020). Os modelos de probabilidade de ocorrência na Europa indicam que a espécie evita maciços montanhosos de elevada altitude. Nos Alpes e nos Pirenéus, por exemplo, a sua distribuição restringe-se principalmente a altitudes inferiores a 1200 metros. As maiores probabilidades de ocorrência registam-se em planícies de baixa altitude, onde a espécie pode formar colónias de dimensão considerável (Grüebler, 2020).

Figura 15 - Mapa de distribuição da andorinha-das-chaminés (*Hirundo rustica*), azul-claro onde é nidificante, a azul-escuro onde é invernante e a tracejado onde é residente.

Tendência

É uma espécie com distribuição ampla e globalmente estável, tanto a nível nacional como ibérico e europeu.

O número de quadrículas com nidificação confirmada passou de 699 no *II* para 567 no *III Atlas das Aves Nidificantes de Portugal*, o que representa uma diminuição de cerca de 13% na área de cobertura. No entanto, a comparação do número de quadrículas onde, nas publicações referidas, a nidificação surge como possível, provável ou confirmada revela uma grande estabilidade na distribuição da espécie, que se mantém presente em praticamente todo o território nacional, evidenciando mesmo um ligeiro aumento na área de cobertura (+2,8%). Atualmente, encontra-se descrita como nidificante em 96,4% do território de Portugal Continental (Equipa Atlas, 2008, Equipa Atlas, 2022).

A evolução da distribuição em Espanha é apresentada com base num conjunto de 2778 quadrículas devidamente amostradas tanto no *II* como *III Atlas de las aves en época de reproducción en España*, e não para a totalidade do território (4970 quadrículas). Neste conjunto, a espécie apresenta também um ligeiro aumento, passando de 2637 para 2656 quadrículas ocupadas, o que corresponde a 95,6% da área amostrada (Martí & Del Moral, 2003; SEO/BirdLife, 2022).

O mesmo padrão é observado na comparação entre o *I* e o *II Atlas europeus (European Breeding Bird Atlas)*, que apresentam um índice de alteração nulo (0,0), mantendo a espécie como nidificante em cerca de 88% do território europeu e evidenciando uma elevada estabilidade na sua distribuição (Keller et al., 2020). Apesar desta estabilidade na distribuição, os autores referem uma tendência negativa na população europeia. Desde a década de 1970, tem sido registado um declínio populacional em vários países da Europa Ocidental, tendência que se manteve nas últimas décadas em países como França, Alemanha, Suíça e Finlândia (Grüebler, 2020).

Conservação

Embora seja uma espécie comum e amplamente distribuída, vários programas nacionais de monitorização de aves reprodutoras têm evidenciado uma diminuição no número de indivíduos em vários países europeus, ainda sem reflexo significativo nos estatutos de conservação atribuídos.

Na *Lista Vermelha das Aves de Portugal Continental* a andorinha-das-chaminés apresenta o estatuto de conservação de *Pouco Preocupante (LC)*, mantendo o mesmo estatuto atribuído no anterior *Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal*, publicado em 2005 (Cabral, 2005; Almeida et al., 2022).

A mais recente edição do *Libro Rojo de las Aves de España* (SEO/BirdLife, 2021) classifica a espécie como *Vulnerável (VU)*, não tendo sido avaliada na edição anterior. Esta revisão resulta da análise de séries temporais longas, com mais de 20 anos de dados do programa *SACRE*, que permitiram avaliar a tendência populacional segundo os critérios da UICN. Considerando a população reprodutora espanhola como uma unidade regional, estima-se um declínio de 31,6% em três gerações (cada uma com duração média de 3,9 anos) A longo prazo, entre 1998 e 2018, o declínio populacional atinge 51,1% (López-Jiménez, 2021).

A nível europeu (BirdLife International, 2021) e internacional (BirdLife International, 2019a), mantém o estatuto de *Pouco Preocupante (LC)*, refletindo a sua ampla distribuição e abundância global.

Ameaças

Nos países onde o declínio desta espécie está documentado, nomeadamente em Espanha, são identificadas como principais ameaças:

- Intensificação agrícola, uso de pesticidas e consequente redução dos recursos tróficos.
- Destruição de ninhos e diminuição da disponibilidade de locais de nidificação.
- Colisão com veículos.
- Alterações climáticas.

Resultados da campanha - distribuição dos locais de nidificação

Ao longo dos três anos de campanha, foram registadas 384 observações relativas a 307 edifícios com ninhos de andorinha-das-chaminés, correspondendo, segundo uma estimativa preliminar, a aproximadamente 512 ninhos. Trata-se de uma espécie amplamente distribuída por todo o território de Portugal Continental, refletindo-se essa realidade na dispersão geográfica dos registos obtidos durante a campanha (Figura 16 e 17). Os locais de nidificação registados situam-se entre os 2 e os 1099 metros de altitude, encontrando-se, em média, a cerca de 200 metros (Figura 18).

Figura 16 - Mapa da localização dos ninhos de andorinha-das-chaminés (*Hirundo rustica*).

Figura 17 - Mapa de quadrículas 10x10 com ninhos de andorinha-das-chaminés (*Hirundo rustica*).

Figura 18 - Distribuição dos ninhos de andorinha-das-chaminés (*Hirundo rustica*) pela altitude.

Resultados da campanha - caracterização dos locais de nidificação

Todos os ninhos de andorinha-das-chaminés registados na campanha localizam-se em edifícios e são construídos, regra geral, em posições baixas, normalmente à altura de um primeiro andar. Em meio rural ou suburbano, a espécie prefere moradias e edifícios de apoio, enquanto nas cidades utiliza frequentemente fachadas de prédios de habitação que apresentem, próximo do solo, varandas, arcadas, palas ou outros elementos arquitetónicos favoráveis à nidificação (Figuras 19, 20 e 23).

Esta espécie não costuma formar colónias densas e os edifícios com vários ninhos correspondem, na maioria dos casos, a estruturas de maior dimensão onde os ninhos podem encontrar-se afastados entre si. A grande maioria dos registos corresponde a edifícios com apenas um ou dois ninhos (Figura 21). Observa-se também alguma preferência por edifícios não habitados: mais de 13% dos registos correspondem a edifícios abandonados e cerca de 17% referem-se a edifícios de apoio, como garagens, telheiros e outras pequenas construções não habitacionais (Figuras 19 e 22).

Figura 19 - Distribuição dos ninhos de andorinha-das-chaminés (*Hirundo rustica*) por tipo de local de nidificação.

Figura 20 - Distribuição dos ninhos de andorinha-das-chaminés (*Hirundo rustica*) pela sua altura (em andares).

Figura 21 - Distribuição do número de ninhos de andorinha-das-chaminés (*Hirundo rustica*) por estrutura de nidificação.

Figura 22 - Distribuição dos ninhos de andorinha-das-chaminés (*Hirundo rustica*) pelo estado de utilização dos edifícios ou estruturas onde estão construídos.

Figura 23 - Exemplos de edifícios, registados na campanha, onde existem ninhos de andorinha-das-chaminés (*Hirundo rustica*). Imagens retiradas do Google Earth Street View.

Conclusões

Comparando com os dados do *III Atlas das Aves Nidificantes de Portugal*, que apresenta esta espécie com reprodução provável em praticamente todo o território continental, os resultados da campanha não revelam alterações significativas na distribuição conhecida. Ainda assim, foram registadas 56 novas quadrículas com nidificação confirmada (Figura 24), sobretudo no noroeste do país, bem como 1 quadrícula nova relativamente à área de distribuição possível ou provável anteriormente apresentada (Figura 25).

Figura 24 - Mapa de comparação das quadrículas resultantes da campanha (a azul) com as quadrículas de reprodução confirmada do III Atlas das Aves Nidificantes de Portugal (pontos pretos) - andorinha-das-chaminés (*Hirundo rustica*).

Figura 25 - Mapa de comparação das quadrículas resultantes da campanha (a azul) com as quadrículas de reprodução, possível, provável e confirmada do III Atlas das Aves Nidificantes de Portugal (pontos pretos) - andorinha-das-chaminés (*Hirundo rustica*).

Os ninhos de andorinha-das-chaminés, sobretudo fora dos centros urbanos, localizam-se maioritariamente em moradias e respetivos edifícios de apoio, espaços a que normalmente apenas os utilizadores desses locais têm acesso. Muitos dos registos da campanha correspondem precisamente a informações enviadas por pessoas que albergam ninhos em alpendres, telheiros ou garagens. Através deste esforço, espera-se consolidar uma base de dados de participantes sensibilizados para a conservação da espécie, capazes de contribuir para a monitorização continuada dos ninhos e para a recolha de informação relevante para o seu estudo e proteção.

Perspetivas futuras

- Assegurar que os participantes com ninhos registados nas suas habitações se mantêm ligados à campanha.
- Aumentar o número de participantes que registam ninhos de andorinha-das-chaminés nos edifícios que utilizam, alargando a abrangência territorial da campanha para esta espécie.
- Contribuir para o estudo da tendência populacional da espécie através do seguimento continuado de locais de nidificação.

ANDORINHA-DÁURICA

Cecropis rufula

Andorinha de tons ruivos, com silhueta semelhante à da andorinha-das-chaminés, asas longas e cauda profundamente bifurcada. Apresenta bico curto, fino e escuro, e patas igualmente curtas e escuras. O dorso é escuro, quase preto, com reflexos azulados, contrastando com o uropígio e a nuca de coloração alaranjada. As partes inferiores são douradas, com ligeiras estrias, contrastando com as penas caudais escuras (Figura 26). Apresenta entre 12 e 13 centímetros de comprimento da asa e pesa entre 15 e 30 gramas (Demogin, 2016).

Figura 26 - Andorinha-dáurica (*Cecropis rufula*).

Não apresenta dimorfismo sexual. Os juvenis distinguem-se dos adultos por apresentarem cores mais esbatidas e retrizes exteriores mais curtas.

É frequentemente observada junto a pontes, zonas rochosas e edifícios abandonados, apresentando um voo rápido, ágil e acrobático. Os primeiros indivíduos chegam a Portugal em fevereiro, permanecendo até outubro.

Reprodução

O período de reprodução varia com a latitude, iniciando-se no sul de Portugal em abril, enquanto no norte pode começar apenas em maio. Normalmente realiza duas posturas por época, podendo, por vezes, efetuar uma terceira, terminando a reprodução entre o final de julho e o final de agosto.

Nidifica de forma isolada ou em pequenas colónias e é fiel ao local de reprodução e ao parceiro. O ninho, construído por ambos os sexos em cerca de 10 a 15 dias, consiste numa estrutura em forma de meia esfera, feita com pequenas porções de barro e com um túnel de entrada (Figura 27). Os ninhos são frequentemente reparados e reutilizados ao longo de vários anos. Na maioria dos casos, são construídos sob superfícies horizontais paralelas ao solo, como saliências rochosas, beirais ou a face inferior do tabuleiro de pontes.

Cada postura é composta por 3 a 5 ovos de cor creme com manchas avermelhadas, incubados pela fêmea durante cerca de 15 dias. Ambos os progenitores alimentam os juvenis com elevada frequência, até estes abandonarem o ninho entre os 24 e os 28 dias de idade.

Figura 27 - Exemplos de ninhos de andorinha-dáurica (*Cecropis rufula*).

Distribuição

Espécie estival numa faixa descontínua que se estende desde Portugal e Marrocos até à fronteira entre o Cazaquistão e a China, sendo invernante e residente nas regiões tropicais de África (BirdLife International, 2025a), (Figura 28).

Em Portugal, a andorinha-dáurica apresenta atualmente uma distribuição nidificante abrangente, ocorrendo em todo o território continental (Equipa Atlas, 2022). Inicialmente descrita apenas a sul do rio Tejo, foi progressivamente expandindo a sua área de distribuição até cobrir a totalidade do território continental, tendo o litoral norte sido uma das últimas regiões a ser colonizada (Rufino, 1989; Equipa Atlas, 2008).

Em Espanha, a expansão para norte continua a ser observada, com novos locais de nidificação descritos na última revisão do Atlas, desde a Galiza até à Catalunha (SEO/BirdLife, 2022).

Esta expansão da área de distribuição nidificante constitui um padrão generalizado na maioria dos países europeus onde a espécie ocorre (Keller et al., 2020). Na Europa, reproduz-se predominantemente na região mediterrânica, desde a Península Ibérica até à Anatólia, ocorrendo também em alguns países do leste, como a Bulgária e a Roménia, bem como com presenças mais localizadas na Hungria, Crimeia, região de Krasnodar, no sul da Rússia, e Geórgia (Sardà-Palomera, 2020).

Figura 28 - Mapa de distribuição da andorinha-dáurica (*Cecropis rufula*), azul-claro onde é nidificante, a azul-escuro onde é invernante e a tracejado onde é residente.

Tendência

É uma espécie cuja expansão da distribuição enquanto reprodutora em Portugal tem sido acompanhada ao longo das últimas décadas, ocorrendo atualmente na generalidade do território continental. Mantém-se em expansão para o norte da Península Ibérica, bem como em vários países da bacia do Mediterrâneo.

O número de quadrículas com nidificação confirmada passou de 328 no *II* para 351 no *III Atlas das Aves Nidificantes de Portugal*, o que representa um aumento ligeiro de cerca de 2,2% na área de cobertura. No entanto, a comparação do número de quadrículas onde, nas publicações referidas, a nidificação surge como possível, provável ou confirmada revela um aumento mais expressivo, refletindo a expansão da espécie, com um acréscimo de cerca de 15% na área de cobertura. Atualmente, encontra-se descrita como nidificante em 88,9% do território de Portugal Continental (Equipa Atlas, 2008, Equipa Atlas, 2022).

A evolução da distribuição em Espanha é apresentada com base num conjunto de 2778 quadrículas devidamente amostradas tanto *II* como no *III Atlas de las aves en época de reproducción en España*, e não para a totalidade do território (4970 quadrículas). Neste conjunto, a espécie apresenta também um aumento expressivo, passando de 958 para 1602 quadrículas ocupadas, correspondendo a 57,7% da área amostrada (Martí & Del Moral, 2003; SEO/BirdLife, 2022). O crescimento na área de ocupação tem sido particularmente marcado entre o *I* e o *II Atlas*, e a expansão da espécie parece ainda em curso, com provável colonização de novas áreas nos próximos anos. Nas Ilhas Baleares, a espécie passou a reproduzir-se em Maiorca e Menorca desde 2012 e, mais recentemente, em Ibiza. Nas Ilhas Canárias, a reprodução ainda não foi confirmada, embora existam numerosos registos de passagem, sobretudo no outono (De Lope, 2022).

A comparação entre o *I* e o *II Atlas europeus* (*European Breeding Bird Atlas*) revela igualmente uma expansão da distribuição, com um índice de alteração de 16,9, estando atualmente presente em cerca de 14% do território europeu (Keller et al., 2020). Esta expansão é consistente para norte, principalmente no nordeste da Península Ibérica e sudeste de França, bem como na Europa Oriental. No Mediterrâneo, registam-se novas ocorrências no sul de Itália e na Sicília. A expansão da área de distribuição parece ter-se intensificado desde 2010, embora os dados indiquem que este processo se iniciou anteriormente (Sardà-Palomera, 2020).

Conservação

Sendo uma espécie que ocupa uma porção significativa do território e que se encontra em expansão na Europa, não carece, à escala global, de proteção através de estatutos de conservação desfavoráveis.

Na *Lista Vermelha das Aves de Portugal Continental*, apresenta o estatuto de conservação de *Pouco Preocupante (LC)*, mantendo o mesmo estatuto atribuído no anterior *Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal*, publicado em 2005 (Cabral, 2005; Almeida et al., 2022).

Na mais recente edição do *Libro Rojo de las Aves de España* (SEO/BirdLife, 2021), assim como a nível europeu (BirdLife International, 2021) e internacional (BirdLife International, 2024a), mantém igualmente o estatuto de *Pouco Preocupante (LC)*, refletindo a sua ampla distribuição e tendência de expansão.

Resultados da campanha - distribuição dos locais de nidificação

Ao longo dos três anos de campanha, foram registadas 266 observações relativas a 233 edifícios ou estruturas com ninhos de andorinha-dáurica, correspondendo, segundo uma estimativa preliminar, a aproximadamente 287 ninhos. Trata-se de uma espécie distribuída por todo o território de Portugal Continental, refletindo-se essa realidade na dispersão geográfica dos registos obtidos durante a campanha (Figuras 29 e 30). Os locais de nidificação registados situam-se entre os 2 e os 1578 metros de altitude, encontrando-se, em média, a cerca de 225 metros (Figura 31).

Figura 29 - Mapa da localização dos ninhos de andorinha-das-dáurica (*Cecropis rufula*).

Figura 30 - Mapa de quadrículas 10x10 com ninhos de andorinha-dáurica (*Cecropis rufula*).

Figura 31 - Distribuição dos ninhos de andorinha-dáurica (*Cecropis rufula*) pela altitude.

Resultados da campanha - caracterização dos locais de nidificação

Os ninhos de andorinha-dáurica registados na campanha foram quase todos encontrados em estruturas construídas pelo Homem, nomeadamente edifícios, pontes e viadutos, sendo que apenas 3 dos 233 locais de nidificação correspondem a ninhos construídos em zonas rochosas naturais (Figuras 32 e 36). Cerca de 60% dos locais registados correspondem a pontes ou viadutos, evidenciando uma clara preferência da espécie por este tipo de estruturas. A maioria dos ninhos localizava-se abaixo dos 6 metros de altura (88%), o equivalente a 1 ou 2 andares (Figura 33), embora alguns registos correspondam a ninhos instalados em tubos ou valas de drenagem de águas pluviais situados a cotas ainda inferiores. A maioria das estruturas apresentava apenas um ninho, refletindo o comportamento predominantemente solitário, característico desta espécie (Figura 34). Entre todas as espécies amostradas, esta é a que revela maior preferência por edifícios e estruturas não habitadas: apenas 20% dos locais de nidificação registados correspondem a edifícios habitacionais e cerca de 7% dos edifícios identificados encontravam-se devolutos (Figura 35).

Figura 32 - Distribuição dos ninhos de andorinha-dáurica (*Cecropis rufula*) por tipo de local de nidificação.

Figura 33 - Distribuição dos ninhos de andorinha-dáurica (*Cecropis rufula*) pela sua altura (em andares).

Figura 34 - Distribuição do número de ninhos de andorinha-dáurica (*Cecropis rufula*) por estrutura de nidificação.

Figura 35 - Distribuição dos ninhos de andorinha-dáurica (*Cecropis rufula*) pelo estado de utilização dos edifícios ou estruturas onde estão construídos.

Figura 36 - Exemplos de edifícios, registados na campanha, onde existem ninhos de andorinha-dáurica (*Cecropis rufula*). Imagens retiradas do Google Earth Street View.

Conclusões

O III Atlas das Aves Nidificantes de Portugal indica que a andorinha-dáurica está atualmente presente em quase todo o território continental, com maior abundância nas regiões de influência mediterrânica. A espécie tem vindo a expandir a sua área de distribuição e a aumentar a sua população, especialmente na metade norte de Portugal, em particular nas zonas mais próximas do litoral. Embora a distribuição da espécie como nidificante já estivesse bem documentada nos Atlas anteriores, os resultados desta campanha contribuíram com 71 novas quadrículas com nidificação confirmada (Figura 37) e 9 quadrículas adicionais relativamente à distribuição possível ou provável anteriormente apresentada (Figura 38). Estes novos registos encontram-se sobretudo na região noroeste do país, corroborando a expansão da espécie no litoral norte de Portugal.

Figura 37 - Mapa de comparação das quadrículas resultantes da campanha (a azul) com as quadrículas de reprodução confirmada do III Atlas das Aves Nidificantes de Portugal (pontos pretos) - andorinha-dáurica (*Cecropis rufula*).

Figura 38 - Mapa de comparação das quadrículas resultantes da campanha (a azul) com as quadrículas de reprodução, possível, provável e confirmada do III Atlas das Aves Nidificantes de Portugal (pontos pretos) - andorinha-dáurica (*Cecropis rufula*).

Sendo uma espécie amplamente distribuída por todo o território nacional, os resultados da campanha não trazem alterações significativas ao conhecimento da sua distribuição. Ainda assim, revelam-se particularmente relevantes no que respeita à caracterização dos locais de nidificação. A espécie parece beneficiar da presença de uma grande variedade de infraestruturas

para nidificar, demonstrando preferência por pontes e viadutos, assim como por edifícios ou estruturas não habitadas, ou temporariamente desocupadas.

Perspetivas futuras

- Continuar a atualizar o conhecimento sobre a distribuição da espécie enquanto nidificante no nosso país.
- Definir e propor medidas de gestão adequadas para a preservação dos locais de nidificação, nomeadamente em pontes e viadutos.

ANDORINHA-DOS-BEIRAIS

Delichon urbicum

Andorinha de tamanho médio e aspeto compacto, com cauda moderadamente bifurcada e sem retrizes exteriores alongadas. As partes superiores são predominantemente pretas, com reflexos azulados na coroa, manto e escapulares, contrastando com o uropígio branco puro. As partes inferiores são brancas, com exceção da cauda, totalmente negra. O bico é fino e escuro e as patas são curtas, cobertas por pequenas penas brancas (Figura 39). Apresenta entre 10 e 12 centímetros de comprimento da asa e pesa entre 13 e 23 gramas (Demogin, 2016).

Figura 39 - Andorinha-dos-beirais (*Delichon urbicum*).

Não apresenta dimorfismo sexual e os juvenis são semelhantes aos adultos, embora possam apresentar algumas tonalidades acastanhadas na garganta e na parte superior do peito. Possui asas longas e pontiagudas, que lhe conferem um voo rápido e ágil. É frequentemente observada em grupos, sobretudo sobre os locais de nidificação ou áreas de alimentação.

Reprodução

O período de reprodução varia com a latitude, iniciando-se no sul de Portugal, para a maioria dos indivíduos, em abril, enquanto que no norte pode começar apenas em maio. Normalmente realiza duas posturas por época, podendo, por vezes, efetuar uma terceira, terminando a reprodução entre o final de setembro e o final de outubro. Embora possam ocorrer ninhos isolados, trata-se de uma espécie fortemente gregária, capaz de formar agregações muito densas de ninhos adjacentes, que podem ultrapassar várias centenas. (Figura 40). Apresenta elevada fidelidade ao local de nidificação, embora menos ao parceiro, podendo ocorrer mudança de casal entre anos ou mesmo entre posturas. O ninho, construído por ambos os sexos em cerca de 10 dias, consiste numa estrutura em forma de semiesfera fechada, construída com pequenas porções de barro, fixada na interseção entre um telhado e uma parede, com uma pequena abertura na parte superior. Os ninhos são frequentemente reparados e reutilizados ao longo de vários anos. Cada postura é composta por 3 a 5 ovos brancos, incubados por ambos os progenitores durante cerca de 15 dias. Os juvenis são alimentados com elevada frequência até abandonarem o ninho entre os 25 e os 30 dias de idade.

Figura 40 - Exemplos de ninhos de andorinha-dos-beirais (*Delichon urbicum*).

Distribuição

Espécie estival na Europa, Norte de África e regiões temperadas da Ásia Ocidental; e invernante na África Subsariana, Península Arábica e sul da Índia (BirdLife International, 2025a), (Figura 41).

Em Portugal, a andorinha-dos-beirais apresenta uma distribuição nidificante abrangente em todo o território continental, mantendo uma ampla presença desde os primeiros trabalhos sobre as aves de Portugal (Rufino, 1989; Equipa Atlas, 2008; Equipa Atlas, 2022). Em Espanha, assim como no restante território europeu, é também uma espécie amplamente distribuída enquanto reprodutora, apresentando uma distribuição globalmente estável (SEO/BirdLife, 2022; Keller et al., 2020).

Os modelos de distribuição a nível europeu indicam que a probabilidade de ocorrência é mais elevada no sul da Europa e mais reduzida na Escandinávia, na Rússia e em regiões montanhosas como os Alpes, embora existam algumas exceções a esta tendência geral, nomeadamente na República Checa. Estes modelos refletem a forte influência de variáveis como a longitude e a temperatura, mas também identificam a densidade populacional humana como um fator relevante, ainda que secundário, com maiores densidades da espécie a ocorrerem em áreas moderadamente povoadas, em detrimento de zonas altamente urbanizadas ou muito pouco povoadas (Woodward, 2020).

Figura 41 - Mapa de distribuição da andorinha-dos-beirais (*Delichon urbicum*), a azul-claro onde é nidificante e a azul-escuro onde é invernante.

Tendência

É uma espécie com distribuição ampla e globalmente estável, tanto a nível nacional como ibérico e europeu.

O número de quadrículas com nidificação confirmada passou de 600 no *II* para 540 no *III Atlas das Aves Nidificantes de Portugal*, o que representa uma diminuição de cerca de 6% na área de cobertura. No entanto, a comparação do número de quadrículas onde, nas publicações referidas, a nidificação surge como possível, provável ou confirmada revela uma grande estabilidade na distribuição da espécie, que se mantém presente em praticamente todo o território nacional, evidenciando mesmo um ligeiro aumento na área de cobertura (+1,4%). Atualmente, encontra-se descrita como nidificante em 89,4% do território de Portugal Continental (Equipa Atlas, 2008, Equipa Atlas, 2022).

A evolução da distribuição em Espanha é apresentada com base num conjunto de 2778 devidamente amostradas tanto no *II* como *III Atlas de las aves en época de reproducción en España*, e não para a totalidade do território (4970 quadrículas). Neste conjunto, a espécie apresenta também um ligeiro aumento, passando de 2429 para 2481 quadrículas ocupadas, o que corresponde a 89,3% da área amostrada (Martí & Del Moral, 2003; SEO/BirdLife, 2022). A sua área de distribuição mantém-se semelhante à registada em Atlas anteriores, sendo que a comparação entre quadrículas equivalentes indica um ligeiro aumento na área de ocupação relativamente ao período 1998-2002 (Marzal, 2022).

A comparação entre o *I* e o *II European Breeding Bird Atlas* revela igualmente uma elevada estabilidade na distribuição da espécie, com um índice de alteração de -0,3, estando atualmente descrita como nidificante em cerca de 73% do território europeu (Keller et al., 2020).

Conservação

Espécie comum e amplamente distribuída, que não carece, à escala nacional ou europeia, de proteção através de estatutos de conservação desfavoráveis. No entanto, algumas populações, nomeadamente na Grã Bretanha, apresentam declínios acentuados, já refletido no respetivo estatuto de conservação.

Na *Lista Vermelha das Aves de Portugal Continental*, apresenta o estatuto de conservação de *Pouco Preocupante (LC)*, mantendo o mesmo estatuto atribuído no anterior *Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal*, publicado em 2005 (Cabral, 2005; Almeida et al., 2022).

Em Espanha (SEO/BirdLife, 2021), assim como a nível europeu (BirdLife International, 2021) e internacional (BirdLife International, 2024b), mantém igualmente o estatuto de *Pouco Preocupante (LC)*, refletindo a sua ampla distribuição e abundância.

No Reino Unido, a mais recente revisão da *Birds of Conservation Concern* (Stanbury et al. 2021) inclui a andorinha-dos-beirais na lista vermelha. A monitorização das aves reprodutoras através do *Breeding Bird Survey* indica um declínio de cerca de 44% da população entre 1995 e 2024 (Heywood, 2025).

Resultados da campanha - distribuição dos locais de nidificação

Ao longo dos três anos de campanha, foram registadas 1929 observações relativas a 1631 edifícios ou estruturas com ninhos de andorinha-dos-beirais, correspondendo, segundo a uma estimativa preliminar, a aproximadamente 30471 ninhos. Trata-se de uma espécie distribuída por todo o território de Portugal Continental, refletindo-se essa realidade na dispersão geográfica dos registos obtidos durante a campanha (Figuras 42 e 43). Os locais de nidificação registados situam-se entre os 2 e os 1517 metros de altitude, encontrando-se, em média, a cerca de 277 metros (Figura 44).

Figura 42 - Mapa da localização dos ninhos de andorinha-dos-beirais (*Delichon urbicum*).

Figura 43 - Mapa de quadrículas 10x10 com ninhos de andorinha-dos-beirais (*Delichon urbicum*).

Figura 44 - Distribuição dos ninhos de andorinha-dos-beirais (*Delichon urbicum*) pela altitude.

Resultados da campanha - caracterização dos locais de nidificação

Os ninhos de andorinha-dos-beirais registados na campanha foram quase todos encontrados em estruturas construídas pelo Homem, principalmente em edifícios habitacionais, como moradias e prédios de habitação (74%). Apenas 1 dos 1631 locais de nidificação correspondeu a ninhos construídos em zonas rochosas naturais (Figuras 45 e 50). A maioria dos ninhos localizava-se abaixo dos 9 metros de altura (80%), o equivalente a 3 andares ou menos (Figura 46). As colónias registadas desta espécie variaram entre 1 e 500 ninhos, com uma média de 19 ninhos por colónia (Figura 47). Os ninhos são construídos sobretudo nos beirais dos edifícios (80%), em concordância com a designação comum da espécie (Figura 48). Não se observa preferência por edifícios ou estruturas abandonadas, encontrando-se 95% dos locais de nidificação em construções que mantinham a função para a qual foram originalmente destinadas (Figura 49).

Figura 45 - Distribuição dos ninhos de andorinha-dos-beirais (*Delichon urbicum*) por tipo de local de nidificação.

Figura 46 - Distribuição dos ninhos de andorinha-dos-beirais (*Delichon urbicum*) pela sua altura (em andares).

Figura 47 - Distribuição do número de ninhos de andorinha-dos-beirais (*Delichon urbicum*) por estrutura de nidificação.

Figura 48 - Distribuição dos ninhos de andorinha-dos-beirais (*Delichon urbicum*) pelo tipo de local onde foram construídos.

Figura 49 - Distribuição dos ninhos de andorinha-dos-beirais (*Delichon urbicum*) pelo estado de utilização dos edifícios ou estruturas onde estão construídos.

Figura 50 - Exemplos de edifícios, registados na campanha, onde existem ninhos de andorinha-dos-beirais (*Delichon urbicum*). Imagens retiradas do Google Earth Street View.

Conclusões

Em relação aos dados do *III Atlas das Aves Nidificantes de Portugal*, que apresenta 540 quadrículas com nidificação confirmada desta espécie, os resultados desta campanha correspondem a 379 quadrículas, das quais 271 coincidem com o Atlas e 108 representam novos registos (Figura 51). Destas novas quadrículas, apenas 7 se situam fora da área de nidificação considerada possível ou provável pelo Atlas, sendo, no entanto, contíguas à distribuição já conhecida (Figura 52).

Figura 51 - Mapa de comparação das quadrículas resultantes da campanha (a azul) com as quadrículas de reprodução confirmada do III Atlas das Aves Nidificantes de Portugal (pontos pretos) - andorinha-dos-beirais (*Delichon urbicum*).

Figura 52 - Mapa de comparação das quadrículas resultantes da campanha (a azul) com as quadrículas de reprodução, possível, provável e confirmada do III Atlas das Aves Nidificantes de Portugal (pontos pretos) - andorinha-dos-beirais (*Delichon urbicum*).

Sendo a andorinha-dos-beirais uma espécie amplamente distribuída por todo o território nacional, os resultados da campanha contribuem com dados atualizados sobre a distribuição da sua nidificação, maioritariamente dentro da área já conhecida.

A caracterização dos locais de reprodução evidencia a forte associação desta espécie a edifícios habitacionais, como moradias e prédios de habitação, bem como a sua preferência por construir os ninhos sob beirais, varandas ou outros elementos salientes dessas estruturas.

Os resultados da campanha corroboram também a ideia de que esta espécie é mais comum em áreas moderadamente povoadas, em comparação com zonas de densidade populacional muito elevada ou muito reduzida.

Perspetivas futuras

- Continuar a atualizar o conhecimento sobre a distribuição da espécie enquanto nidificante no nosso país.
- Sensibilizar para a importância das aves insetívoras em contexto urbano e promover a coexistência entre pessoas e andorinhas.
- Promover, junto de arquitetos e empresas de construção, o desenho de edifícios que integrem condições favoráveis à nidificação.
- Definir e propor medidas de conservação adequadas para a conservação dos locais de nidificação desta espécie.

ANDORINHA-DAS-BARREIRAS

Riparia riparia

A mais pequena das andorinhas que se reproduzem em Portugal, com corpo compacto, asas triangulares e cauda pouco bifurcada. Apresenta plumagem castanha na cabeça, dorso, asas e cauda, sendo as primárias e retrizes mais escuras. O bico é curto, fino e escuro, e as patas são igualmente curtas e escuras. A garganta e as partes inferiores são claras, separadas por um colar peitoral acastanhado bem definido (Figura 53). Apresenta entre 10 e 12 centímetros de comprimento da asa e pesa entre 11 e 17 gramas (Demogin, 2016).

Figura 53 - Andorinha-das-barreiras (*Riparia riparia*).

Não apresenta dimorfismo sexual, distinguindo-se os juvenis dos adultos por apresentarem margens bege nas penas castanhas das asas e do dorso, o que lhes confere um aspeto geral mais claro. É frequentemente observada em grupos, tanto em voo como pousada, estando mais associada a ambientes aquáticos do que as restantes espécies de andorinhas. Os primeiros indivíduos chegam em fevereiro e permanecem até outubro.

Reprodução

O período de reprodução inicia-se entre março e abril. Normalmente realiza duas posturas por época, terminando a reprodução entre agosto e setembro.

Nidifica em colónias de dimensão variável, que podem ir de alguns ninhos a várias centenas. O ninho, iniciado pelo macho e concluído por ambos os membros do casal em cerca de cinco dias, consiste num túnel escavado em taludes, podendo atingir até um metro de comprimento, que termina numa câmara de criação (Figura 54). Geralmente constrói novos ninhos todos os anos.

Cada postura é composta por quatro a cinco ovos brancos, incubados por ambos os sexos durante cerca de 14 dias. As crias são alimentadas com elevada frequência, surgem à entrada do túnel com cerca de 15 dias de idade e abandonam o ninho entre os 19 e os 22 dias.

Figura 54 - Exemplos de ninhos de andorinha-das-barreiras (*Riparia riparia*).

Distribuição

Espécie estival na América do Norte, Europa e regiões temperadas da Ásia; e invernante na América do Sul, África Subsariana e Sudeste Asiático (BirdLife International, 2025a), (Figura 55).

Em Portugal, a andorinha-das-barreiras apresenta uma distribuição nidificante em grande parte do território continental, estando praticamente ausente do Algarve, do Baixo Alentejo e das zonas mais interiores a norte do rio Tejo (Equipa Atlas, 2022). Nos primeiros estudos, a espécie era referida como nidificante em praticamente todo o país, com colónias conhecidas no Baixo Alentejo e, posteriormente, também no Algarve (Rufino, 1989; Equipa Atlas, 2008). No entanto, tem vindo a perder território enquanto nidificante nas regiões de clima mediterrânico.

Em Espanha, a distribuição nidificante abrange todo o território continental, embora de forma dispersa e menos comum na metade oriental (SEO/BirdLife, 2022).

À escala europeia, trata-se de uma espécie migradora amplamente distribuída, ausente sobretudo em regiões de elevada altitude. Os modelos de probabilidade de ocorrência indicam que áreas de baixa altitude e reduzida inclinação, características de regiões de planície, bem como a elevada densidade de massas de água continentais, são fatores determinantes na sua distribuição. As zonas de planície apresentam maior abundância, sendo as massas de água particularmente importantes, tanto como locais de nidificação como para a obtenção de alimento (Szép, 2020).

Figura 55 - Mapa de distribuição da andorinha-das-barreiras (*Riparia riparia*), a azul claro onde é nidificante e a azul-escuro onde é invernante.

Tendência

O carácter colonial e oportunista da espécie na ocupação de taludes adequados à reprodução, bem como o posterior abandono desses locais, conduz a grandes flutuações locais na distribuição e densidade. Esta dinâmica resulta numa elevada variabilidade nas estimativas obtidas com protocolos generalistas, dificultando a determinação precisa das tendências populacionais. Ainda assim, os dados disponíveis apontam para uma regressão da distribuição em regiões europeias com carácter mais mediterrânico.

O número de quadrículas com nidificação confirmada passou de 157 no *II* para 145 no *III Atlas das Aves Nidificantes de Portugal*, o que representa uma ligeira diminuição de cerca de 1,2% na área de cobertura. No entanto, a comparação do número de quadrículas onde, nas publicações referidas, a nidificação surge como possível, provável ou confirmada revela um aumento na área de cobertura (+9,5%), estando atualmente descrita como nidificante em 48,4% do território de Portugal Continental (Equipa Atlas, 2008, Equipa Atlas, 2022).

A evolução da distribuição em Espanha é apresentada com base num conjunto de 2778 quadrículas devidamente amostradas tanto no *II* como no *III Atlas de las aves en época de reproducción en España*, e não para a totalidade do território (4970 quadrículas). Neste conjunto, a espécie apresenta também um aumento, passando de 552 para 714 quadrículas ocupadas, correspondendo a 25,7% da área amostrada (Martí & Del Moral, 2003; SEO/BirdLife, 2022). No entanto, os autores salientam que o comportamento e a fenologia da espécie tornam a simples observação de indivíduos num indicador pouco fiável de reprodução. O aumento de quadrículas onde a nidificação é classificada apenas como possível sugere que as alterações na área de ocupação podem não refletir com precisão a evolução real da distribuição. (Fernández-García & Luco, 2022).

A comparação entre o *I* e o *II European Breeding Bird Atlas* revela um índice de alteração de -1,8 indicando uma ligeira retração da distribuição da espécie a nível europeu, estando atualmente descrita como nidificante em cerca de 66% do território (Keller et al., 2020). As perdas mais evidentes verificam-se na região mediterrânica e na Escandinávia. Observam-se declínios no sul da Europa, nomeadamente em Espanha, bem como na Hungria, Croácia, Sérvia e Eslováquia, e também na Escandinávia, enquanto aumentos são registados sobretudo na Europa Ocidental, como nos Países Baixos e no Reino Unido (Szép, 2020).

Conservação

Sendo uma espécie que ocupa uma porção significativa do território, e apesar da diminuição da sua área de distribuição enquanto reprodutora em algumas regiões europeias, não carece, à escala global, de proteção através de estatutos de conservação desfavoráveis.

Na *Lista Vermelha das Aves de Portugal Continental*, a andorinha-das-barreiras apresenta o estatuto de conservação de *Pouco Preocupante (LC)*, mantendo o mesmo estatuto atribuído no anterior *Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal*, publicado em 2005 (Cabral, 2005; Almeida et al., 2022).

Em Espanha (SEO/BirdLife, 2021), assim como a nível europeu (BirdLife International, 2021) e internacional BirdLife International, 2025b), mantém igualmente o estatuto de *Pouco Preocupante (LC)*, refletindo a sua ampla distribuição e abundância.

Resultados da campanha - distribuição dos locais de nidificação

Ao longo dos três anos de campanha, foram registadas 141 observações relativas a 111 locais com ninhos de andorinha-das-barreiras, correspondendo, segundo uma estimativa preliminar, a aproximadamente 1793 ninhos (Figuras 56 e 57). Os registos concentram-se essencialmente no norte e centro do país, entre as bacias hidrográficas dos rios Minho e Tejo, encontrando-se maioritariamente em zonas litorais (Figura 58). Os locais de nidificação registados situam-se entre os 2 e os 974 metros de altitude, encontrando-se, em média, a cerca de 159 metros (Figura 59).

Figura 56 - Mapa da localização das colónias de andorinha-das-barreiras (*Riparia riparia*).

Figura 57 - Mapa de quadrículas 10x10 com colónias de andorinha-das-barreiras (*Riparia riparia*).

Figura 58 - Distribuição dos ninhos de andorinha-das-barreiras (*Riparia riparia*) pelas bacias hidrográficas.

Figura 59 - Distribuição das colónias de andorinha-das-barreiras (*Riparia riparia*) pela altitude.

Resultados da campanha - caracterização dos locais de nidificação

Mais de metade das colónias registadas situam-se em muros de retenção de terras ou muralhas, onde existem pequenos orifícios destinados ao escoamento de águas pluviais. Cerca de um terço das colónias localiza-se em ambientes naturais, nomeadamente taludes ou falésias costeiras. As restantes colónias ocorrem em taludes temporários resultantes de movimentações de terras (Figuras 60 e 64). Em consequência desta distribuição dos locais de nidificação, cerca de 60% das colónias utilizam orifícios artificiais já existentes para drenagem de águas, enquanto os restantes 40% escavam pequenos túneis onde instalam os ninhos (Figura 61). A maioria das colónias (93%) encontra-se a uma altura correspondente a 1 ou 2 andares (aproximadamente 3 a 6 metros), embora as situadas em falésias costeiras possam atingir cerca do dobro dessa altura (Figura 62). Dependendo da dimensão da estrutura ocupada, as colónias podem albergar um elevado número de indivíduos. Durante a campanha, a maior colónia registada desta espécie era composta por cerca de 150 ninhos, sendo a média de 16 ninhos por colónia registada (Figura 63).

Figura 60 - Distribuição das colónias de andorinha-das-barreiras (*Riparia riparia*) por tipo de local de nidificação.

Figura 61 - Distribuição dos ninhos de andorinha-das-barreiras (*Riparia riparia*) pelo tipo de local onde foram construídos.

Figura 62 - Distribuição das colónias de andorinha-das-barreiras (*Riparia riparia*) pela sua altura (em andares).

Figura 63 - Distribuição do número de ninhos de andorinha-das-barreiras (*Riparia riparia*) por colónia de nidificação.

Figura 64 - Exemplos de edifícios, registados na campanha, onde existem ninhos de andorinha-das-barreiras (*Riparia riparia*). Imagens retiradas do Google Earth Street View.

Conclusões

Em relação aos dados do *III Atlas das Aves Nidificantes de Portugal*, que apresenta 145 quadrículas com nidificação confirmada, os trabalhos desta campanha resultaram em 72 quadrículas, das quais 38 coincidem com o Atlas e 34 representam novos registos (Figura 65). Destas novas quadrículas, apenas 5 se situam fora da área de nidificação considerada possível ou provável pelo Atlas, sendo, no entanto, contíguas à distribuição conhecida (Figura 66).

Figura 65 - Mapa de comparação das quadrículas resultantes da campanha (a azul) com as quadrículas de reprodução confirmada do III Atlas das Aves Nidificantes de Portugal (pontos pretos) - andorinha-das-barreiras (*Riparia riparia*).

Figura 66 - Mapa de comparação das quadrículas resultantes da campanha (a azul) com as quadrículas de reprodução, possível, provável e confirmada do III Atlas das Aves Nidificantes de Portugal (pontos pretos) - andorinha-das-barreiras (*Riparia riparia*).

Os resultados da campanha contribuem para o conhecimento sobre a distribuição da nidificação desta espécie em Portugal, com a maioria dos registos a ocorrer dentro da área já conhecida. No entanto, concentram-se numa área mais reduzida do que a distribuição previamente descrita, o que poderá indicar uma regressão da andorinha-das-barreiras no nosso país.

A área onde a nidificação é considerada possível ou provável segundo o *III Atlas das Aves Nidificantes de Portugal* é substancialmente mais extensa do que a apresentada para nidificação confirmada. Os registos de nidificação confirmada no Algarve, assim como a área de nidificação possível ou provável em grande parte do Alentejo, podem resultar de erros de perceção

associados à ampla distribuição destas aves e às metodologias adotadas nos trabalhos de Atlas. As populações que nidificam na Escandinávia iniciam a reprodução apenas em maio e junho, podendo atravessar Portugal em abril e maio durante a migração, sob condições atmosféricas favoráveis. Esta situação pode induzir em erro os observadores e afetar a fiabilidade das metodologias utilizadas. Os locais de nidificação registados na campanha encontram-se ainda mais concentrados do que os resultados de nidificação confirmada do *III Atlas*, praticamente sem registos na bacia hidrográfica do Sado ou no Alto Alentejo, o que reforça a hipótese de regressão da área de distribuição desta espécie.

Tendo em conta a regressão verificada em várias regiões europeias de clima mediterrânico, torna-se essencial aprofundar o estudo da distribuição da andorinha-das-barreiras em Portugal, de forma a avaliar a sua reprodução nas áreas interiores e no sul do país.

Os resultados relativos à caracterização dos locais de nidificação, que evidenciam uma forte utilização de estruturas artificiais, como muros de retenção, sugerem também o potencial da criação de taludes artificiais de nidificação como medida de conservação para a espécie.

Perspetivas futuras

- Continuar a atualizar o conhecimento sobre a distribuição da espécie enquanto nidificante em Portugal, com o objetivo de definir os limites da sua área de ocorrência e identificar as colónias situadas nessas zonas de fronteira.
- Promover a construção de taludes de nidificação para andorinha-das-barreiras em projetos de restauro fluvial.
- Definir e propor medidas de conservação adequadas para a proteção dos locais de nidificação desta espécie.

ANDORINHA-DAS-ROCHAS

(*Ptyonoprogne rupestris*)

A mais pesada das andorinhas que nidificam em Portugal, embora apenas ligeiramente mais pesada do que as restantes, com aspeto robusto e cauda pouco bifurcada. Apresenta uma plumagem quase totalmente castanha, com as partes inferiores mais claras do que as superiores. O bico e as patas são bastante escuros, quase pretos. As asas são mais largas e triangulares do que as da andorinha-das-barreiras, espécie à qual se assemelha no formato geral do corpo. Em voo, são visíveis manchas brancas nas retrizes, característica distintiva da espécie (Figura 67). Apresenta entre 12 e 14 centímetros de comprimento da asa e pesa entre 17 e 33 gramas (Demogin, 2016).

Figura 67 - Andorinha-das-rochas (*Ptyonoprogne rupestris*).

Não apresenta dimorfismo sexual e os juvenis são ligeiramente mais arruivados do que os adultos, embora muito semelhantes. Realiza voos rasantes e acrobáticos junto a falésias rochosas e paredes de edifícios onde nidifica. No inverno, pode formar bandos numerosos, sendo frequentemente observada pousada. É a única espécie de andorinha residente em Portugal Continental, ocorrendo ao longo de todo o ano.

Reprodução

O período de reprodução inicia-se entre abril e maio. Realiza uma a duas posturas por ano, terminando a época reprodutora entre agosto e setembro.

Geralmente constrói o ninho de forma isolada, embora possa partilhar a estrutura de nidificação com outros casais ou mesmo com outras espécies, como a andorinha-dáurica ou a andorinha-dos-beirais. O ninho, construído por ambos os sexos ao longo de 10 a 20 dias e muito semelhante ao da andorinha-das-chaminés, consiste numa taça aberta construída com pequenas porções de barro, situada sob saliências rochosas ou de estruturas artificiais, como varandas ou tabuleiros de pontes.

Cada postura é composta por três a quatro ovos de cor branca com manchas avermelhadas, incubados quase exclusivamente pela fêmea durante cerca de 15 dias. As crias são alimentadas com elevada frequência e abandonam o ninho com aproximadamente 25 dias de idade.

Figura 68 - Exemplos de ninhos de andorinha-das-rochas (*Ptyonoprogne rupestris*).

Distribuição

Espécie estival na Europa Central e nas regiões temperadas da Ásia; invernante no leste de África e na Ásia Meridional; e residente na bacia do Mediterrâneo (BirdLife International, 2025a), (Figura 69).

Em Portugal, a andorinha-das-rochas apresenta uma distribuição nidificante em grande parte do território continental, estando praticamente ausente do litoral alentejano (Equipa Atlas, 2022). Nas primeiras publicações sobre a distribuição das aves reprodutoras em Portugal, a espécie era descrita como nidificante exclusivamente em ambientes naturais, com a sua ocorrência confinada a locais com condições adequadas, como os vales alcantilados dos rios. Mais recentemente, a construção de viadutos e o desenvolvimento urbano com edifícios altos contribuíram para uma expansão significativa da sua área de distribuição (Rufino, 1989; Equipa Atlas, 2008).

Em Espanha, a espécie está presente em quase todo o território continental, sendo menos comum nas regiões mais planas (SEO/BirdLife, 2022).

Na Europa, a distribuição enquanto nidificante encontra-se maioritariamente restrita à zona sul, incluindo a Península Ibérica, o sudeste de França, os Alpes, a Itália e os Balcãs, bem como o sul dos Cárpatos, a Turquia e a região do Mar Negro. Está presente nas principais ilhas do Mediterrâneo, mas ausente em várias ilhas de menor dimensão e nos arquipélagos da Macaronésia (Schmid, 2020a).

Figura 69- Mapa de distribuição da andorinha-das-rochas (*Ptyonoprogne rupestris*), azul-claro onde é nidificante, a azul-escuro onde é invernante e a tracejado onde é residente.

Tendência

É uma espécie cuja expansão da distribuição em Portugal tem sido acompanhada ao longo das últimas décadas, à medida que foi colonizando núcleos urbanos e deixando de estar exclusivamente associada a afloramentos rochosos. Esta tendência verifica-se igualmente em vários outros países europeus onde a espécie ocorre.

O número de quadrículas com nidificação confirmada passou de 213 no *II* para 246 no *III Atlas das Aves Nidificantes de Portugal*, o que representa um aumento de cerca de 3,3% na área de cobertura do território continental. A comparação do número de quadrículas onde, nas publicações referidas, a nidificação surge como possível, provável ou confirmada revela um aumento mais expressivo (+9,7%), estando atualmente descrita como nidificante em 51,9% do território de Portugal Continental (Equipa Atlas, 2008, Equipa Atlas, 2022).

A evolução da distribuição em Espanha é apresentada com base num conjunto de 2778 quadrículas devidamente amostradas tanto no *II* como no *III Atlas de las aves en época de reproducción en España*, e não para a totalidade do território (4970 quadrículas). Neste conjunto, a espécie apresenta também um aumento, passando de 1337 para 1520 quadrículas ocupadas, correspondendo a 54,7% da área amostrada (Martí & Del Moral, 2003; SEO/BirdLife, 2022). A maioria das novas quadrículas surge em áreas onde a espécie já era conhecida, sugerindo que grande parte das alterações poderá resultar de uma melhor cobertura do território durante o trabalho de campo. Ainda assim, parecem ter ocorrido expansões locais, nomeadamente a colonização de áreas urbanas (como as áreas metropolitanas de Madrid, Barcelona e Valência), do sul da Galiza e de algumas regiões mais planas, através da utilização de estruturas construídas pelo Homem (Prieta Díaz, 2022a).

A comparação entre o *I* e o *II European Breeding Bird Atlas* revela igualmente uma expansão da distribuição da espécie, com um índice de alteração de +6,1, estando atualmente presente em cerca de 19% do território europeu (Keller et al., 2020). O padrão de alteração evidencia o preenchimento de lacunas na distribuição, nomeadamente na Península Ibérica e em Itália, bem como uma expansão ao longo do limite norte da área de distribuição, desde a costa norte de Espanha até ao centro de França, ao longo do arco alpino e até aos Cárpatos. Registam-se também colonizações recentes no sul da Alemanha e expansões na Áustria, tanto para norte como para leste e sudeste. Destaca-se ainda a progressão em áreas montanhosas (Schmid, 2020a).

Conservação

Sendo uma espécie que ocupa uma porção significativa do território e que se encontra em expansão, ainda que ligeira, na Europa, não carece, à escala global, de proteção através de estatutos de conservação desfavoráveis.

Na *Lista Vermelha das Aves de Portugal Continental*, apresenta o estatuto de conservação de *Pouco Preocupante (LC)*, mantendo o mesmo estatuto atribuído no anterior *Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal*, publicado em 2005 (Cabral, 2005; Almeida et al., 2022).

Em Espanha (SEO/BirdLife, 2021), assim como a nível europeu (BirdLife International, 2021) e internacional (BirdLife International, 2024c), mantém igualmente o estatuto de *Pouco Preocupante (LC)*, refletindo a sua ampla distribuição e tendência de expansão.

Resultados da campanha - distribuição dos locais de nidificação

Ao longo dos três anos de campanha, foram registadas 325 observações relativas a 278 locais com ninhos de andorinha-das-rochas, correspondendo, segundo uma estimativa preliminar, a aproximadamente 917 ninhos (Figuras 70 e 71). Os locais de nidificação registados situam-se entre os 4 e os 1862 metros de altitude, encontrando-se, em média, a cerca de 296 metros (Figura 72).

Figura 70 - Mapa da localização dos ninhos de andorinha-das-rochas (*Ptyonoprogne rupestris*).

Figura 71 - Mapa de quadrículas 10x10 com ninhos de andorinha-das-rochas (*Ptyonoprogne rupestris*).

Figura 72 - Distribuição dos ninhos de andorinha-das-rochas (*Ptyonoprogne rupestris*) pela altitude.

Resultados da campanha - caracterização dos locais de nidificação

Embora historicamente associada sobretudo a locais naturais de nidificação, apenas 9% dos ninhos registados na campanha foram encontrados em ambientes naturais, como falésias rochosas. As estruturas artificiais utilizadas pela andorinha-das-rochas correspondem principalmente a pontes, viadutos e prédios de habitação, locais que albergam mais de metade dos ninhos registados ao longo da campanha (Figuras 73 e 77). Esta espécie revela preferência por estruturas elevadas, como penhascos, pontes ou edifícios altos, embora costume construir os ninhos na base dessas estruturas, geralmente a uma altura correspondente a 1 ou 2 andares (47%) (Figura 74). Embora possa formar colónias com vários ninhos na mesma estrutura, estes encontram-se normalmente espaçados entre si. A maioria dos locais de nidificação apresenta apenas 1 ou 2 ninhos (68%) (Figura 75). Não se observa preferência por edifícios ou estruturas abandonados, encontrando-se apenas 3,3% dos locais de nidificação em construções que já não desempenhavam a função para a qual foram originalmente destinadas (Figura 76).

Figura 73 - Distribuição dos ninhos de andorinha-das-rochas (*Ptyonoprogne rupestris*) por tipo de local de nidificação.

Figura 74 - Distribuição dos ninhos de andorinha-das-rochas (*Ptyonoprogne rupestris*) pela sua altura (em andares).

Figura 75 - Distribuição do número de ninhos de andorinha-das-rochas (*Ptyonoprogne rupestris*) por estrutura de nidificação.

Figura 76 - Distribuição dos ninhos de andorinha-das-rochas (*Ptyonoprogne rupestris*) pelo estado de utilização dos edifícios ou estruturas onde estão construídos.

Figura 77 - Exemplos de edifícios, registados na campanha, onde existem ninhos de andorinha-das-rochas (*Ptyonoprogne rupestris*). Imagens retiradas do Google Earth Street View.

Conclusões

Em comparação com os dados do *III Atlas das Aves Nidificantes de Portugal*, que apresenta 246 quadrículas com nidificação confirmada desta espécie, os trabalhos desta campanha resultaram em 155 quadrículas, das quais 75 coincidem com as do Atlas e 80 representam novos registos (Figura 78). Destas novas quadrículas, 36 situam-se fora da área de nidificação indicada no Atlas como possível ou provável, embora ainda em zonas contíguas à distribuição conhecida (Figura 79).

Figura 78 - Mapa de comparação das quadrículas resultantes da campanha (a azul) com as quadrículas de reprodução confirmada do III Atlas das Aves Nidificantes de Portugal (pontos pretos) - andorinha-das-rochas (*Ptyonoprogne rupestris*).

Figura 79 - Mapa de comparação das quadrículas resultantes da campanha (a azul) com as quadrículas de reprodução, possível, provável e confirmada do III Atlas das Aves Nidificantes de Portugal (pontos pretos) - andorinha-das-rochas (*Ptyonoprogne rupestris*).

Os resultados da campanha contribuem para o conhecimento da distribuição da nidificação desta espécie em Portugal, com a maioria dos registos a ocorrer dentro da área previamente conhecida. Existem, contudo, vários registos que evidenciam a expansão da espécie para novas áreas urbanas, nomeadamente no litoral norte, na região de Aveiro, Caldas da Rainha, Vila Franca de Xira e península de Setúbal.

A expansão da espécie para novas áreas urbanas, associada à preferência por prédios de habitação, pode originar conflitos. Embora os ninhos se encontrem geralmente afastados entre si, tornando esta espécie menos problemática do que outras como a andorinhas-dos-beirais, a

andorinha-das-rochas pode revelar comportamento agressivo perante pessoas que se aproximem dos ninhos.

Perspetivas futuras

- Continuar a atualizar o conhecimento sobre a distribuição da espécie enquanto nidificante em Portugal.
- Sensibilizar para a importância das aves insetívoras em ambientes urbanos.
- Definir e propor medidas de conservação adequadas para a proteção dos locais de nidificação, especialmente em pontes e viadutos.
- Promover o estudo de dormitórios e locais de invernada desta espécie, tratando-se da única andorinha com efetivos invernantes substanciais no nosso território.

CHAVE DICOTÓMICA PARA A IDENTIFICAÇÃO DOS NINHOS DAS ANDORINHAS QUE NIDIFICAM EM PORTUGAL

Vasco Flores Cruz &
Bruno Herlander Martins

A identificação dos ninhos das diferentes espécies de andorinhas que nidificam em Portugal é, em geral, uma tarefa relativamente simples. Ainda assim, muitos dos registos recebidos no âmbito da nossa campanha chegam incorretamente identificados ou sem identificação.

Para facilitar a correta identificação dos ninhos, quando não é possível observar as aves que os utilizam, elaboramos uma chave dicotómica que reúne as principais características diagnósticas.

As chaves dicotómicas são esquemas de identificação baseados em pares de alternativas assentes em características observáveis do objeto a identificar. Ao escolher entre duas opções sucessivas, o utilizador é conduzido por uma sequência de passos até chegar à identificação correta do ninho observado.

Dada a plasticidade da forma e a diversidade de materiais utilizados na construção dos ninhos, que dependem em larga medida do local onde são construídos e dos recursos disponíveis nas proximidades, alguns passos da chave podem nem sempre ser evidentes. Acresce que a distância de observação e o grau de detalhe visível podem dificultar a interpretação. Tal verifica-se, por exemplo, na distinção entre ninhos de andorinha-das-chaminés e de andorinha-das-rochas.

Para uma identificação correta, é fundamental considerar não só as características físicas do ninho, mas também o local onde se encontra instalado, comparando-o com as preferências conhecidas de cada espécie.

As indicações relativas às preferências das diferentes espécies quanto aos locais de nidificação resultam tanto da consulta bibliográfica como dos dados recolhidos na campanha de registo de ninhos do *andorin*, sendo por isso, em larga medida, concordantes com a realidade observável em Portugal.

Chave de Identificação de Ninhos de Andorinhas

Figura 80 - Chave dicotómica para a identificação de ninhos das andorinhas que nidificam em Portugal

ANDORINHÕES

ANDORINHÃO-REAL

Tachymarptis melba

É o maior andorinhão que ocorre em Portugal, apresentando a silhueta típica do grupo, com asas longas em forma de foice e cauda bifurcada. Distingue-se facilmente pelo seu grande tamanho e pelo mento e ventre brancos, que contrastam com a restante plumagem acastanhada. O bico é curto e escuro e as patas são igualmente curtas, podendo ser rosadas ou escuras (Figura 81). Apresenta entre 20 e 24 centímetros de comprimento da asa e pesa entre 75 e 125 gramas (Demogin, 2016).

Figura 81 - Andorinhão-real (*Tachymarptis melba*).

Não apresenta dimorfismo sexual. Juvenis e adultos são muito semelhantes, distinguindo-se os juvenis pela bordadura mais clara das penas da cabeça, dorso e coberturas das asas. É geralmente observado a grandes altitudes, o que dificulta a sua deteção visual, sendo o seu chamamento forte e característico frequentemente a melhor forma de identificar a presença da espécie. Os primeiros indivíduos chegam ao sul do país em fevereiro, permanecendo até outubro.

Reprodução

O período de reprodução inicia-se entre abril e maio, realizando uma postura por ano, e termina entre agosto e setembro.

É uma espécie colonial, geralmente formando colónias de pequena dimensão, com 10 a 20 ninhos, que raramente ultrapassam os 50 casais.

O ninho é uma taça com cerca de 10 centímetros de diâmetro e 4 a 10 centímetros de profundidade, construída com penas e matéria vegetal aglutinadas por saliva. Pode ser instalado em cavidades e fendas rochosas ou em fendas de edifícios. É uma espécie muito fiel aos locais de reprodução e ao parceiro (Figura 82).

Põe dois ou três ovos brancos, sendo a incubação de aproximadamente 20 dias. Os juvenis são alimentados cerca de 10 vezes por dia e abandonam o ninho com aproximadamente 50 dias de idade.

Figura 82 - Exemplos de ninhos e comportamento reprodutor de andorinhão-real (*Tachymarptis melba*).

Distribuição

Espécie estival na bacia do Mediterrâneo, África do Sul, Médio Oriente e Norte da Ásia Meridional; invernante na África Ocidental e Oriental; e residente na Namíbia, Angola, Etiópia, Quênia, Madagáscar, Índia Ocidental e Sri Lanka (BirdLife International, 2025a), (Figura 83).

Em Portugal, o andorinhão-real apresenta historicamente uma distribuição nidificante restrita a escarpas costeiras e aos vales fluviais escarpados do rio Douro e seus afluentes, bem como a alguns locais nas bacias do Tejo e Guadiana associados a cristas quartzíticas. Muitos dos locais de nidificação atualmente conhecidos foram referenciados nas primeiras publicações sobre a distribuição das aves nidificantes em Portugal e mantêm-se ocupados desde então (Coverly, c. 1945; Rufino, 1989; Equipa Atlas, 2008). Nas últimas décadas, tem-se verificado uma expansão da sua área de distribuição, impulsionada pela utilização de viadutos (Equipa Atlas, 2022).

A comparação entre a distribuição conhecida da espécie em Portugal (III Atlas das Aves Nidificantes de Portugal) e em Espanha (III Atlas de las aves en época de reproducción en España) sugere uma concordância geral no conhecimento sobre a sua distribuição entre os dois países (SEO/BirdLife, 2022). No entanto, é possível que existam colónias não identificadas em alguns afluentes do Douro e do Guadiana em território português.

Na Europa, distribui-se como reprodutor essencialmente pelos países do sul, estando presente, para além de Portugal, em todos os países banhados pelos mares Mediterrânico e Negro, sendo também comum em regiões montanhosas e rochosas, como os Pirenéus, os Alpes e os Balcãs (Boano, 2020a).

Figura 83 - Mapa de distribuição da andorinhão-real (*Tachymarptis melba*), a azul-claro onde é nidificante, a azul-escuro onde é invernante e a tracejado onde é residente.

Tendência

Embora seja uma espécie com requisitos muito específicos no que diz respeito a locais naturais de nidificação, tem vindo a utilizar edifícios e viadutos como alternativas, expandindo assim a sua área de distribuição enquanto nidificante.

O número de quadrículas com nidificação confirmada passou de 15 no II para 8 no III Atlas das Aves Nidificantes de Portugal, o que representa uma diminuição de 0,7% na área de cobertura. Esta diferença é relevante, uma vez que, segundo o III Atlas, a espécie apresenta nidificação confirmada em apenas 0,8% do território de Portugal Continental. No entanto, esta redução deverá resultar de uma diminuição do esforço de amostragem, dado que os locais referidos na publicação anterior se mantêm como de nidificação provável. A comparação do número de quadrículas onde, nas publicações referidas, a nidificação surge como possível, provável ou confirmada revela já um aumento da área de cobertura (3,5%), passando de 28 para 63 quadrículas, o que corresponde a 6,3% do território de Portugal Continental (Equipa Atlas, 2008, Equipa Atlas, 2022).

A evolução da distribuição em Espanha é apresentada com base num conjunto de 2778 quadrículas convenientemente amostradas tanto no II como no III *Atlas de las aves en época de reproducción en España*, e não para a totalidade do território (4970 quadrículas). Neste conjunto, a espécie revela um ligeiro aumento, passando de 533 para 605 quadrículas ocupadas, o que corresponde a 21,8% da área amostrada (Martí & Del Moral, 2003; SEO/BirdLife, 2022). No entanto, os autores referem, que a cobertura insuficiente em algumas províncias limita uma análise rigorosa das alterações ocorridas. Surgem novas quadrículas distribuídas por toda a área peninsular de Espanha, sem um padrão definido, sendo mais frequentes na metade oriental de Espanha (García & Prieta, 2022).

A comparação entre o I e o II Atlas europeus EBBA (European Breeding Bird Atlas) revela um índice de alteração ligeiramente positivo, com um valor de 3,9, indicando um pequeno aumento na distribuição da espécie, que atualmente nidifica em cerca de 16% do território europeu (Keller et al., 2020). É referida a dificuldade em monitorizar populações que nidificam em penhascos, o que resulta na ausência de estimativas robustas e tendências consistentes, existindo sobretudo informação local. Estes dados indicam o abandono de alguns penhascos adequados nos Alpes, contrastando com uma ocupação crescente de ambientes urbanos. De forma geral, a população é considerada estável ou em crescimento na maior parte da Europa (Boano, 2020a).

Conservação

É uma espécie com uma população global estável e com um ligeiro aumento da área de distribuição, o que se reflete nos estatutos de conservação atribuídos a nível internacional. Em Portugal, a escassez de locais com condições adequadas à nidificação traduz-se num número reduzido de casais reprodutores, resultando num estatuto de conservação mais exigente.

Na *Lista Vermelha das Aves de Portugal Continental*, o andorinhão-real apresenta o estatuto de conservação de *Quase Ameaçado (NT)*, uma vez que o tamanho estimado da população é inferior a 1000 indivíduos maduros (Critério D1) (Almeida et al., 2022). A espécie mantém, nesta publicação, o mesmo estatuto atribuído no anterior *Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal*, publicado em 2005 (Cabral, 2005).

Em Espanha (SEO/BirdLife, 2021), assim como a nível europeu (BirdLife International, 2021) e internacional (BirdLife International, 2024d), apresenta o estatuto de *Pouco Preocupante (LC)*.

Ameaças

A população de andorinhão-real permanece globalmente estável, não sendo identificadas ameaças com impacto significativo à escala da espécie. No entanto, em Portugal, a reduzida disponibilidade de locais de nidificação torna algumas colónias particularmente vulneráveis à perturbação. Actividades desportivas, como a abertura de vias de escalada em escarpas utilizadas para nidificação, podem causar perturbação significativa em locais críticos para a espécie.

Resultados da campanha - distribuição dos locais de nidificação

Ao longo dos três anos de campanha, foram registadas 64 observações relativas a 48 locais com ninhos de andorinhão-real, correspondendo, segundo uma estimativa preliminar, a aproximadamente 450 ninhos (Figuras 84 e 85). Os locais de nidificação registados situam-se entre os 4 e os 790 metros de altitude, encontrando-se, em média, a cerca de 159 metros (Figura 86).

Figura 84 - Mapa da localização das colónias de andorinhão-real (*Tachymarptis melba*).

Figura 85 - Mapa de quadrículas 10x10 com colónias de andorinhão-real (*Tachymarptis melba*).

Figura 86 - Distribuição dos ninhos de andorinhão-real (*Tachymarptis melba*) pela altitude.

A distribuição desta espécie pelas principais bacias hidrográficas revela uma clara associação aos principais cursos de água do país, onde se localizam importantes zonas de escarpas naturais e também viadutos de grande dimensão. Os registos situados nas bacias das Ribeiras do Algarve correspondem integralmente a colónias instaladas em falésias costeiras (Figura 87).

Figura 87 - Distribuição dos ninhos de andorinhão-real (*Tachymarptis melba*) pelas bacias hidrográficas.

Resultados da campanha - caracterização dos locais de nidificação

Os locais onde se situam as colónias registadas correspondem, na sua maioria, aos habitats tradicionais de nidificação desta espécie, nomeadamente falésias naturais e afloramentos rochosos. No entanto, mais de metade dos registos confirmam a tendência já documentada de ocupação dos grandes viadutos da cada vez mais extensa rede viária. Embora seja comum noutras regiões, em Portugal ainda não foi documentada a nidificação desta espécie em edifícios (Figuras 88 e 92). Atendendo à distribuição dos locais de nidificação, cerca de 60% das colónias utilizam frestas naturais no substrato rochoso para instalar os ninhos, enquanto aproximadamente 40% recorrem a fendas existentes entre diferentes elementos estruturais de pontes e viadutos (Figura 89). Segundo os registos da campanha, as colónias localizadas em falésias encontram-se geralmente a alturas entre um e seis andares (aproximadamente 3 a 18 metros), enquanto as instaladas em viadutos podem ocorrer a cotas significativamente superiores, atingindo até cerca de 40 andares (aproximadamente 120 metros) (Figura 90). As colónias de andorinhão-real são geralmente de pequena dimensão. Durante a campanha foram registadas colónias com entre 1 e 50 casais reprodutores (Figura 91).

Figura 88 - Distribuição das colónias de andorinhão-real (*Tachymarptis melba*) por tipo de local de nidificação.

Figura 89 - Distribuição dos ninhos de andorinhão-real (*Tachymarptis melba*) pelo tipo de local onde foram construídos.

Figura 90 - Distribuição das colónias de andorinhão-real (*Tachymarptis melba*) pela sua altura (em andares).

Figura 91 - Distribuição do número de ninhos por colónia de andorinhão-real (*Tachymarptis melba*).

Figura 92 - Exemplos de edifícios, registados na campanha, onde existem ninhos de andorinhão-real (*Tachymartis melba*). Imagens retiradas do Google Earth Street View.

Conclusões

Comparando com os dados do *III Atlas das Aves Nidificantes de Portugal*, que indicava nidificação confirmada desta espécie em 8 quadrículas, esta campanha registou 31 quadrículas com nidificação confirmada, das quais 5 coincidem com as referenciadas no Atlas e 26 representam novos registos (Figura 93). Relativamente às áreas onde o Atlas apresentava a nidificação como possível ou provável, 10 quadrículas documentadas pela campanha situam-se fora da distribuição previamente conhecida (Figura 94). Uma dessas quadrículas, localizada em Idanha-a-Nova (Castelo Branco), destaca-se por estar significativamente afastada dos restantes pontos de ocorrência da espécie.

Figura 93 - Mapa de comparação das quadrículas resultantes da campanha (a azul) com as quadrículas de reprodução confirmada do III Atlas das Aves Nidificantes de Portugal (pontos pretos) - andorinhão-real (*Tachymartitis melba*).

Figura 94 - Mapa de comparação das quadrículas resultantes da campanha (a azul) com as quadrículas de reprodução, possível, provável e confirmada do III Atlas das Aves Nidificantes de Portugal (pontos pretos) - andorinhão-real (*Tachymartitis melba*).

Os resultados da campanha permitem atualizar o conhecimento sobre a distribuição da nidificação do andorinhão-real em Portugal, confirmando vários registos recentes que, na maioria dos casos, correspondem a locais previamente referenciados em estudos anteriores. O tipo de locais de nidificação identificados nesta campanha confirma as tendências

previamente documentadas, incluindo falésias, escarpas e viadutos. Importa salientar que quase metade dos locais identificados correspondem a estruturas artificiais. Face ao crescente uso de viadutos como locais de reprodução, a construção e manutenção destas infraestruturas dentro das áreas de ocorrência do andorinhão-real devem integrar medidas de conservação adequadas, capazes de gerar um benefício líquido para a espécie e de minimizar potenciais impactos negativos.

Perspetivas futuras

- Monitorizar a continuidade da reprodução da espécie em locais previamente identificados, como as colónias de Freixo de Espada à Cinta e a praia da Adraga, bem como noutras áreas referenciadas em estudos anteriores.
- Avaliar a presença de colónias nos viadutos de maior dimensão dos vales do Douro, Tejo e Guadiana, de forma a confirmar a expansão da distribuição da espécie associada à construção destas infraestruturas.
- Identificar colónias que permitam o estudo detalhado da espécie, sobretudo da tendência populacional e espacial, bem como da fenologia, rotas migratórias, dieta, etc.
- Definir e propor medidas de conservação adequadas para a conservação dos locais de nidificação desta espécie.

ANDORINHÃO-PRETO

Apus apus

Ave com asas longas em forma de foice, observada quase exclusivamente em voo. Apresenta plumagem muito escura, asas longas e estreitas e um chamamento estridente característico. Pode confundir-se com o andorinhão-pálido, sobretudo em condições de luz desfavoráveis. Distingue-se deste pelas asas mais afiladas, plumagem mais escura e uniforme, ventre sem aspeto escamoso e mancha pouco evidente no mento (Figura 95). Apresenta entre 16 e 19 centímetros de comprimento da asa e pesa entre 31 e 56 gramas (Demogin, 2016).

Figura 95 - Andorinhão-preto (*Apus apus*).

Não apresenta dimorfismo sexual. A distinção entre juvenis e adultos é difícil em voo, sendo possível apenas através da observação da bordadura mais clara das penas, característica mais evidente com a ave na mão. O voo é alto, rápido e direto, com batimentos de asa fortes e rígidos. Forma bandos que sobrevoam os locais de nidificação, especialmente ao início e ao final do dia. Chega ao sul do país em abril e permanece até ao início de agosto.

Reprodução

O período de reprodução inicia-se entre abril e maio, faz uma postura por ano, terminando a época de reprodução no início de agosto.

É uma espécie colonial, podendo formar colónias de grande dimensão, com centenas de casais. O ninho é uma taça com cerca de 10 centímetros de diâmetro, construída com penas e matéria vegetal aglutinadas por saliva. Os ninhos situam-se geralmente em cavidades de edifícios, como espaços entre pedras de muralhas ou sob telhas (Figura 96). É uma espécie muito fiel aos locais de reprodução e ao parceiro.

Põe dois ou três ovos brancos, incubados por ambos os sexos durante cerca de 20 dias. Os juvenis são alimentados cerca de 10 vezes por dia e abandonam o ninho com aproximadamente 40 a 45 dias de idade.

Figura 96 - Exemplos de ninhos e comportamento reprodutor de andorinhão-preto (*Apus apus*).

Distribuição

Espécie estival na Europa, Norte de Marrocos, Argélia e Tunísia, norte do Médio Oriente e regiões temperadas da Ásia; e invernante na África Subsariana (BirdLife International, 2025a), (Figura 97).

O andorinhão-preto tem sido descrito como uma espécie nidificante em todo o território de Portugal Continental; no entanto, o número de quadrículas com reprodução confirmada tem vindo a diminuir sucessivamente nas publicações mais recentes (Rufino, 1989; Equipa Atlas, 2008; Equipa Atlas, 2022). Esta redução poderá não estar associada a um declínio populacional, resultando antes de vários fatores, incluindo a diminuição do esforço de amostragem, limitações dos protocolos metodológicos de recolha de dados e a necessidade de cautela na interpretação de observações, dado que esta espécie pode deslocar-se grandes distâncias a partir dos locais de nidificação. Acresce ainda a possível confusão com o andorinhão-pálido (*Apus pallidus*), cuja expansão tem sido documentada.

A comparação entre a distribuição conhecida em Portugal (*III Atlas das Aves Nidificantes de Portugal*) e em Espanha (*III Atlas de las aves en época de reproducción en España*) indica uma concordância geral, com a presença do andorinhão-preto amplamente documentada em toda a Península Ibérica. A recente confirmação da nidificação da espécie na maioria das ilhas espanholas da Macaronésia sugere a possibilidade de ocorrência também no arquipélago da Madeira, onde, até ao momento, não foi identificada como nidificante (SEO/BirdLife, 2022). Na Europa, distribui-se como reprodutor por praticamente todo o território, apresentando uma distribuição estável. A probabilidade de ocorrência aumenta de norte para sul, bem como a densidade populacional humana e a presença de áreas urbanas, sendo particularmente abundante em regiões como o sul de Inglaterra, a bacia de Paris, partes da Alemanha e a área de Moscovo (Schmid, 2020b).

Figura 97 - Mapa de distribuição da andorinhão-preto (*Apus apus*), a azul-claro onde é nidificante, a azul-escuro onde é invernante.

Tendência

É uma espécie com uma distribuição ampla e globalmente estável, tanto a nível nacional como europeu. O declínio no número de indivíduos documentado em programas de monitorização de vários países europeus não se reflete, para já, de forma clara na sua distribuição.

O número de quadrículas com nidificação confirmada passou de 197 no *II* para 106 no *III Atlas das Aves Nidificantes de Portugal*, o que representa uma diminuição superior a 9% da cobertura do território de Portugal Continental. A comparação do número de quadrículas onde a nidificação surge como possível, provável ou confirmada revela uma redução ainda mais acentuada, de cerca de 12,7%, estando atualmente descrita como nidificante em 75,4% do território de Portugal Continental (Equipa Atlas, 2008, Equipa Atlas, 2022). Este aparente recuo poderá não corresponder a uma alteração real da distribuição da espécie, podendo antes refletir uma maior capacidade de distinção entre andorinhões-pretos e pálidos. No entanto, o *III Atlas* refere a existência de “uma tendência de retrocesso espacial, quando comparados os resultados deste e do anterior Atlas. (...) Notório é o desaparecimento desta espécie de extensas áreas do Ribatejo e do Baixo Alentejo...” (Equipa Atlas, 2022).

A evolução da distribuição em Espanha é apresentada com base num conjunto de 2778 quadrículas devidamente amostradas tanto no *II* como no *III Atlas de las aves en época de reproducción en España*, e não para a totalidade do território (4970 quadrículas). Neste conjunto, a espécie apresenta uma ligeira variação, passando de 2518 para 2609 quadrículas ocupadas, correspondendo a 93,9% da área amostrada (Martí & Del Moral, 2003; SEO/BirdLife, 2022). O aumento de cerca de 4% no número de quadrículas onde a espécie é referida como reprodutora resulta sobretudo da expansão nas Ilhas Canárias (Molina & Casaux, 2022).

A comparação entre o *I* e o *II Atlas europeus* (European Breeding Bird Atlas) revela uma grande estabilidade na distribuição da espécie a nível europeu com um índice de alteração próximo de zero (0,1), estando presente em cerca de 77% das quadrículas (Keller et al., 2020). As poucas alterações observadas, como a ausência de confirmação de nidificação em algumas áreas periféricas no norte ou mudanças nos Balcãs, são interpretadas como resultantes de fatores metodológicos e não de alterações reais na distribuição da espécie (Schmid, 2020b).

Conservação

Embora seja uma espécie muito comum e amplamente distribuída, os programas de monitorização de aves reprodutoras em vários países europeus revelam uma diminuição considerável no número de indivíduos nas últimas décadas, o que se reflete nos estatutos de conservação atribuídos.

Na *Lista Vermelha das Aves de Portugal Continental*, o andorinhão-preto apresenta o estatuto de conservação de *Pouco Preocupante (LC)*, mantendo o mesmo estatuto já atribuído no anterior *Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal*, publicado em 2005 (Cabral, 2005; Almeida et al., 2022).

Em Espanha, o andorinhão-preto apresenta o estatuto de conservação de *Vulnerável (VU)* (SEO/BirdLife, 2021). Os autores indicam que, embora a distribuição da espécie se mantenha estável no território continental espanhol, a qualidade e extensão dos habitats de reprodução poderão ter diminuído significativamente. A tendência populacional observada entre 1998 e 2018 indica um declínio de cerca de 40%, com uma redução média anual de 1,3% (Molina, 2021).

Embora o *Libro Rojo de las Aves de España* refira que este declínio é mais acentuado na região mediterrânica, especialmente no sul da Península Ibérica, e menos evidente na região euro-siberiana, os problemas de conservação da espécie não se limitam aos ambientes mediterrânicos.

No Reino Unido, as atualizações da *Birds of Conservation Concern* colocaram o andorinhão-preto na lista laranja em 2009 (Eaton et al. 2009) e, posteriormente, na lista vermelha em 2021 (Stanbury et al. 2021). A monitorização através do *Breeding Bird Survey* indica uma diminuição de cerca de 72% da população entre 1995 e 2024 (Heywood, 2025).

A nível europeu (BirdLife International, 2021) e internacional (BirdLife International, 2025c), mantém o estatuto de *Pouco Preocupante (LC)*, refletindo a sua ampla distribuição e abundância global.

Ameaças

Entre as principais ameaças à conservação desta espécie destacam-se:

- Perda de locais de nidificação, associados sobretudo ao restauro de edifícios, especialmente edifícios históricos como castelos, muralhas e igrejas.
- Redução da disponibilidade de alimento, resultante da simplificação da paisagem, com especialização em determinadas culturas agrícolas e florestais, expansão de monoculturas e uso generalizado de pesticidas em ambientes rurais e urbanos, com impacto na abundância e diversidade dos invertebrados de que se alimentam.
- Alterações climáticas.

Resultados da campanha - distribuição dos locais de nidificação

Ao longo dos três anos de campanha, foram registadas 379 observações relativas a 344 locais com ninhos de andorinhão-preto, correspondendo, segundo uma estimativa preliminar, a aproximadamente 3457 ninhos (Figuras 98 e 99). Os locais de nidificação registados situam-se entre os 2 e os 1121 metros de altitude, encontrando-se, em média, a cerca de 330 metros (Figura 100).

Figura 98 - Mapa da localização das colónias de andorinhão-preto (*Apus apus*).

Figura 99 - Mapa de quadrículas 10x10 com colónias de andorinhão-preto (*Apus apus*).

Figura 100 - Distribuição dos ninhos de andorinhão-preto (*Apus apus*) pela altitude.

Resultados da campanha - caracterização dos locais de nidificação

Os resultados da campanha sugerem uma preferência da espécie por edifícios habitacionais, incluindo moradias e prédios (57%), bem como uma forte associação a edifícios históricos, como castelos, muralhas e igrejas (24%) (Figuras 101 e 106). Na maioria das colónias, os ninhos são construídos sob telhas (73%) ou em cavidades existentes entre pedras de grandes construções históricas e muros de retenção (Figura 102). A maior parte das colónias registadas encontra-se entre os 3 e os 9 metros de altura, o equivalente a 1 a 3 andares, sendo raros os casos em que a nidificação ocorre acima dos 15 metros (aproximadamente 5 andares). Em média, os ninhos são construídos a cerca de 8 metros de altura (Figura 103). Embora a maioria dos registos corresponda a colónias de pequena dimensão, com uma média de 10 ninhos por colónia, foram também registadas várias colónias de dimensão considerável, com até 300 casais reprodutores como a impressionante colónia do Castelo de Trancoso a mais numerosa da campanha (Figura 104). Não se observa preferência por edifícios ou estruturas abandonadas, encontrando-se mais de 80% dos locais de nidificação em construções que continuam a desempenhar a função para a qual foram originalmente destinadas (Figura 105).

Figura 101 - Distribuição das colónias de andorinhão-preto (*Apus apus*) por tipo de local de nidificação.

Figura 102 - Distribuição dos ninhos de andorinhão-preto (*Apus apus*) pelo tipo de local onde foram construídos.

Figura 103 - Distribuição das colónias de andorinhão-preto (*Apus apus*) pela sua altura (em andares).

Figura 104 - Distribuição do número de ninhos por colónia de andorinhão-preto (*Apus apus*).

Figura 105 - Distribuição dos ninhos de andorinhão-preto (*Apus apus*) pelo estado de utilização dos edifícios ou estruturas onde estão construídos.

Figura 106 - Exemplos de edifícios, registados na campanha, onde existem ninhos de andorinhão-preto (*Apus apus*).
Imagens retiradas do Google Earth Street View.

Conclusões

Comparando com os dados do *III Atlas das Aves Nidificantes de Portugal*, que indica a nidificação confirmada em 106 quadrículas, esta campanha registou a presença da espécie em 140 quadrículas, das quais 50 coincidem com as referenciadas no Atlas e 90 correspondem a novos registos (Figura 107). No entanto, dado que, segundo o Atlas, a distribuição possível do andorinhão-preto abrange quase todo o país, os registos obtidos pouco expandem essa área, existindo apenas 6 quadrículas fora da área apresentada, embora contíguas à distribuição conhecida (Figura 108).

Figura 107 - Mapa de comparação das quadrículas resultantes da campanha (a azul) com as quadrículas de reprodução confirmada do III Atlas das Aves Nidificantes de Portugal (pontos pretos) - andorinhão-preto (*Apus apus*).

Figura 108 - Mapa de comparação das quadrículas resultantes da campanha (a azul) com as quadrículas de reprodução, possível, provável e confirmada do III Atlas das Aves Nidificantes de Portugal (pontos pretos) - andorinhão-preto (*Apus apus*).

Os dados do *III Atlas* relativos à nidificação do andorinhão-preto, sobretudo os referentes a nidificação possível ou provável, parecem pouco fiáveis, uma vez que a metodologia utilizada não é a mais adequada para esta espécie, a que se somam potenciais erros de identificação por confusão com o andorinhão-pálido (*Apus pallidus*).

Um dos objetivos deste trabalho é precisamente minimizar essas limitações através da recolha

de imagens e vídeos que permitam uma identificação mais rigorosa. Ainda assim, os dados apresentados nos primeiros três anos da campanha não estão totalmente isentos dessa condicionante, uma vez que uma parte significativa dos registos (75%) não foi acompanhada de documentação visual.

Embora os resultados da campanha devam ser interpretados com cautela, reforçam a ideia de que a espécie se encontra amplamente distribuída em Portugal Continental. No entanto, a distribuição das colónias registadas reflete sobretudo as áreas onde o esforço de amostragem foi mais intenso e não necessariamente a distribuição real da espécie.

Os resultados da campanha indicam que o andorinhão-preto nidifica predominantemente em estruturas artificiais, revelando preferência por locais de nidificação a cotas inferiores às utilizadas pelo andorinhão-pálido. Destaca-se ainda a forte associação desta espécie a edifícios históricos, como castelos e igrejas, o que poderá sugerir uma presença mais antiga do andorinhão-preto em algumas regiões do território nacional quando comparada com a do andorinhão-pálido.

Perspetivas futuras

- Ampliar a cobertura geográfica da campanha, de forma a obter uma amostragem mais representativa da distribuição da espécie.
- Desenvolver uma base de dados com menor probabilidade de erro de identificação, recorrendo à recolha de ficheiros multimédia que permitam a validação rigorosa dos registos.
- Estimular a investigação e a prospeção de colónias desta espécie no arquipélago da Madeira, face à possibilidade de nidificação ainda não confirmada.
- Promover a conservação das colónias instaladas em edifícios históricos, identificando as estruturas que albergam estas aves e divulgando boas práticas para a sua gestão e manutenção.
- Promover o desenho e a construção de edifícios que reúnam condições favoráveis à nidificação destas aves.
- Desenvolver estudos sobre a seleção de habitat e dos locais de nidificação desta espécie, de forma a permitir a comparação com a congénere andorinhão-pálido e a aperfeiçoar políticas de conservação para ambas, bem como protocolos metodológicos adequados ao seu estudo.

ANDORINHÃO-PÁLIDO

(*Apus pallidus*)

Ave com asas em forma de foice, cauda bifurcada e plumagem castanho-escuro relativamente uniforme. Pode confundir-se facilmente com o andorinhão-preto, sobretudo em condições de luz desfavoráveis. Distingue-se pelas pontas das asas mais arredondadas, ventre com aspeto escamoso, contraste acentuado entre primárias e secundárias, tonalidade geral mais clara e mancha branca mais evidente no mento (Figura 109). Apresenta entre 16 e 18 centímetros de comprimento da asa e pesa entre 30 e 50 gramas (Demogin, 2016).

Figura 109 - Andorinhão-pálido (*Apus pallidus*).

Não apresenta dimorfismo sexual e as diferenças entre plumagens de juvenis e adultos são muito subtis, distinguindo-se os juvenis pela bordadura mais clara das penas do corpo, cabeça e coberturas das asas. Forma bandos que circundam os locais de nidificação, sobretudo ao início e ao final do dia.

Reprodução

O período de reprodução inicia-se normalmente em abril e pode prolongar-se até outubro, podendo realizar duas posturas por ano.

É uma espécie colonial, podendo formar colónias de grandes dimensões, com centenas de casais. O ninho é uma taça com cerca de 10 centímetros de diâmetro, construída com penas e matéria vegetal aglutinadas por saliva. Os ninhos situam-se geralmente em cavidades de edifícios, como espaços entre pedras de muralhas ou sob telhas (Figura 110). É uma espécie muito fiel aos locais de reprodução e ao parceiro.

Põe dois ou três ovos brancos, incubados por ambos os sexos durante cerca de 20 dias. Os juvenis são alimentados cerca de 10 vezes por dia e abandonam o ninho com aproximadamente 40 a 45 dias de idade.

Figura 110 - Exemplos de ninhos de andorinhão-pálido (*Apus pallidus*).

Distribuição

Espécie estival na bacia do Mediterrâneo, nos arquipélagos da Madeira e das Canárias, na região de transição entre Marrocos e a Mauritânia e na Península Arábica. É invernante no sul da África Ocidental e na África Central, entre o Sahel e a zona tropical, e residente em regiões como o Níger, Chade e Egito (BirdLife International, 2025a), (Figura 111). Em Portugal, o andorinhão-pálido tem vindo a expandir a sua área de nidificação, estando atualmente presente em praticamente todo o território nacional (Equipa Atlas, 2022). No início do século XX, era referido apenas como uma ave de ocorrência ocasional, enquanto no *I Atlas de Aves nidificantes* surgia descrito como reprodutor apenas a sul do rio Mondego (Coverly, c. 1945; Rufino, 1989). Trabalhos mais recentes indicam que a sua presença se estende atualmente à quase totalidade do território continental, bem como à ilha da Madeira (Equipa Atlas, 2008; Equipa Atlas, 2022).

A comparação entre a distribuição conhecida em Portugal (*III Atlas das Aves Nidificantes de Portugal*) e em Espanha (*III Atlas de las aves en época de reproducción en España*) indica uma concordância geral, com a espécie a nidificar predominantemente na metade sul da Península Ibérica, sendo a sua distribuição a norte maioritariamente restrita às faixas costeiras (SEO/BirdLife, 2022). Na Europa, distribui-se como reprodutor pelos países do sul, estando presente, para além de Portugal, em todos os países banhados pelo mar Mediterrânico, bem como na Bulgária e na Macedónia do Norte. As colónias costeiras localizam-se geralmente em falésias rochosas, frequentemente em ilhéus e cavernas marinhas. No interior, utiliza preferencialmente construções humanas, incluindo edifícios antigos e igrejas, mas também estruturas modernas como arranha-céus, estações ferroviárias, pontes ou edifícios isolados, incluindo em regiões montanhosas. (Boano, 2020b).

Figura 111 - Mapa de distribuição da andorinhão-pálido (*Apus pallidus*), a azul-claro onde é nidificante, a azul-escuro onde é invernante e a tracejado onde é residente.

Tendência

É uma espécie cuja expansão da distribuição enquanto reprodutora em Portugal tem sido acompanhada nas últimas décadas, ocorrendo atualmente na generalidade do território continental. Mantém-se em expansão para norte da Península Ibérica, assim como em vários países da bacia do Mediterrâneo.

No *II Atlas das Aves Nidificantes de Portugal*, o número de quadrículas com nidificação confirmada é de 54, enquanto no *III Atlas* é de 58, o que representa um aumento de cerca de 0,4% na cobertura do território nacional. A comparação do número de quadrículas onde, nas publicações referidas, a nidificação surge como possível, provável ou confirmada revela um aumento mais expressivo, passando de 279 para 359 quadrículas entre o *II* e o *III Atlas*, o que corresponde a um aumento de cerca de 7,9% na cobertura do território, estando atualmente descrita como nidificante em 35,6% de Portugal Continental (Equipa Atlas, 2008, Equipa Atlas, 2022).

A evolução da distribuição em Espanha é apresentada com base num conjunto de 2778 quadrículas devidamente amostradas tanto no *II* como no *III Atlas de las aves en época de reproducción en España*, e não para a totalidade do território (4970 quadrículas). Neste conjunto, a espécie revela um aumento considerável, passando de 321 para 671 quadrículas ocupadas, correspondendo a 24,2% da área amostrada (Martí & Del Moral, 2003; SEO/BirdLife, 2022). No entanto, os autores referem que parte deste aumento poderá resultar de uma maior capacidade dos observadores em diferenciar esta espécie do andorinhão-preto, permitindo a sua deteção em áreas onde já ocorria, como na Extremadura e no sudeste ibérico. Ainda assim, está documentada uma expansão real em regiões como a Galiza, o litoral cantábrico e o sul de Castela e Leão (Prieta Díaz, 2022b).

A comparação entre o *I* e o *II Atlas europeus* (European Breeding Bird Atlas) revela igualmente uma expansão da distribuição da espécie, com um índice de alteração de 26,4, estando atualmente presente em cerca de 10% das quadrículas (Keller et al., 2020). O *II Atlas Europeu* mostra uma distribuição mais ampla nos Balcãs, estendendo-se até ao norte da Bulgária e leste da Sérvia, com exceção do Peloponeso. Os ganhos territoriais são também evidentes no limite norte da distribuição em Espanha e no sul de Itália, embora a magnitude desta expansão seja difícil de quantificar, uma vez que, até recentemente, indivíduos reprodutores poderão ter sido subdetetados devido à semelhança com o andorinhão-preto (Boano, 2020b).

Conservação

Sendo uma espécie que ocupa uma porção significativa do território e que se encontra em expansão na Europa, não carece, à escala global, de proteção através de estatutos de conservação desfavoráveis.

Na *Lista Vermelha das Aves de Portugal Continental*, o andorinhão-pálido apresenta o estatuto de conservação de *Pouco Preocupante (LC)*, mantendo o mesmo estatuto atribuído no anterior *Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal*, publicado em 2005 (Cabral, 2005; Almeida et al., 2022). Em Espanha (SEO/BirdLife, 2021), assim como a nível europeu (BirdLife International, 2021) e internacional (BirdLife International, 2019b), apresenta igualmente o estatuto de *Pouco Preocupante (LC)*.

Ameaças

Embora não seja uma espécie ameaçada e a sua população esteja em expansão, a destruição de locais de nidificação, associada a obras de restauro de edifícios, pode ter impacto a nível local.

Resultados da campanha - distribuição dos locais de nidificação

Ao longo dos três anos de campanha, foram registadas 508 observações relativas a 437 locais com ninhos de andorinhão-pálido, correspondendo a aproximadamente 4704 ninhos (Figuras 112 e 113). Os locais de nidificação registados na campanha encontram-se entre os 2 e os 987 metros de altitude, estando em média a 215 metros (Figura 114).

Figura 112 - Mapa da localização das colónias de andorinhão-pálido (*Apus pallidus*).

Figura 113 - Mapa de quadrículas 10x10 com colónias de andorinhão-pálido (*Apus pallidus*).

Figura 114 - Distribuição dos ninhos de andorinhão-pálido (*Apus pallidus*) pela altitude.

Resultados da campanha - caracterização dos locais de nidificação

Os resultados da campanha sugerem uma preferência da espécie por edifícios habitacionais, como moradias e prédios (60%), sendo também frequentes em colónias instaladas em edifícios públicos, instalações comerciais ou industriais e pontes. Apenas cerca de 2% dos registos correspondem a locais naturais de nidificação, nomeadamente falésias costeiras (Figuras 115 e 120). A maior parte dos ninhos é construída nos telhados (72%), mas também em frestas de edifícios ou em pequenas cavidades proporcionadas por revestimentos em chapa perfilada (Figura 116). Entre as estruturas artificiais utilizadas, observa-se preferência por estruturas de grande altura. Ainda assim, a espécie demonstra elevada versatilidade na escolha dos locais de nidificação, tendo sido registadas colónias numa ampla variedade de cotas, entre 3 e mais de 100 metros. Em média, os ninhos são construídos a cerca de 10 metros de altura (Figura 117). Apesar de a maioria dos registos corresponder a colónias de pequena dimensão, com média de 11 ninhos por colónia, foram também registadas várias colónias de grande dimensão, com até 120 casais reprodutores (Figura 118). Não se observa preferência por edifícios ou estruturas abandonadas, encontrando-se apenas 5,3% dos locais de nidificação em construções que já não desempenham a função para a qual foram originalmente destinadas (Figura 119).

Figura 115 - Distribuição das colónias de andorinhão-pálido (*Apus pallidus*) por tipo de local de nidificação.

Figura 116 - Distribuição dos ninhos de andorinhão-pálido (*Apus pallidus*) pelo tipo de local onde foram construídos.

Figura 117 - Distribuição das colónias de andorinhão-pálido (*Apus pallidus*) pela sua altura (em andares).

Figura 118 - Distribuição do número de ninhos por colónia de andorinhão-pálido (*Apus pallidus*).

Figura 119 - Distribuição dos ninhos de andorinhão-pálido (*Apus pallidus*) pelo estado de utilização dos edifícios ou estruturas onde estão construídos.

Figura 120 - Exemplos de edifícios, registados na campanha, onde existem ninhos de andorinhão-pálido (*Apus pallidus*). Imagens retiradas do Google Earth Street View.

Conclusões

No *III Atlas das Aves Nidificantes de Portugal*, a nidificação confirmada do andorinhão-pálido (*Apus pallidus*) é reportada em 57 quadrículas de Portugal Continental e em 1 no arquipélago da Madeira (Figura 121 e 122). Os dados recolhidos nesta campanha revelam um total de 182 quadrículas com nidificação confirmada, todas em território continental, das quais 43 coincidem com o Atlas e 139 representam novos registos (Figura 123). Estes resultados correspondem ainda a um acréscimo de 56 quadrículas relativamente à distribuição possível ou provável apresentada no Atlas, com especial destaque para 8 novas quadrículas identificadas no distrito de Bragança (Figura 124).

Os dados do *III Atlas* relativos à nidificação do andorinhão-pálido, sobretudo os referentes a nidificação possível ou provável, parecem pouco fiáveis, uma vez que a metodologia utilizada não é a mais adequada para esta espécie, a que se somam potenciais erros de identificação por confusão com o andorinhão-preto (*Apus apus*).

Os dados da campanha reforçam a evidência de que esta espécie, cuja distribuição em Portugal se tem expandido de sul para norte, está atualmente presente em todo o território continental. No entanto, a distribuição das colónias identificadas reflete sobretudo as áreas onde houve maior esforço de amostragem e não necessariamente a distribuição real da espécie.

A distribuição das colónias registadas nos distritos de Bragança e Vila Real sugere que a espécie poderá ser mais comum nas províncias espanholas de Zamora e Salamanca do que atualmente documentado. A sua aparente escassez nessas regiões poderá dever-se à insuficiência de prospeção ou à confusão com o andorinhão-preto. Além disso, o número de colónias identificadas nas Canárias reforça a possibilidade de o andorinhão-pálido ser mais comum no arquipélago da Madeira do que atualmente reconhecido, tornando necessária investigação adicional.

Figura 121 - Mapa do arquipélago da Madeira com as quadrículas de reprodução confirmada do III Atlas das Aves Nidificantes de Portugal (pontos pretos) - andorinhão-pálido (*Apus pallidus*).

Figura 122 - Mapa do arquipélago da Madeira com as quadrículas de reprodução, possível, provável e confirmada do III Atlas das Aves Nidificantes de Portugal (pontos pretos) - andorinhão-pálido (*Apus pallidus*).

Os resultados da campanha indicam que o andorinhão-pálido nidifica tanto em estruturas artificiais como em falésias naturais. Observa-se uma tendência distinta no norte do país, onde a espécie surge mais frequentemente associada a edifícios recentes, ao contrário do andorinhão-preto, que parece manter ligação mais forte a construções históricas.

Figura 123 - Mapa de comparação das quadrículas resultantes da campanha (a azul) com as quadrículas de reprodução confirmada do III Atlas das Aves Nidificantes de Portugal (pontos pretos) - andorinhão-pálido (*Apus pallidus*).

Figura 124 - Mapa de comparação das quadrículas resultantes da campanha (a azul) com as quadrículas de reprodução, possível, provável e confirmada do III Atlas das Aves Nidificantes de Portugal (pontos pretos) - andorinhão-pálido (*Apus pallidus*).

Perspetivas futuras

- Expandir a cobertura territorial da campanha, de forma a obter uma amostragem mais representativa da distribuição da espécie.
- Desenvolver uma base de dados mais rigorosa, minimizando erros de identificação através da recolha de imagens e vídeos que permitam confirmar corretamente a espécie.
- Incentivar a investigação e a prospecção de colónias no arquipélago da Madeira, promovendo o debate sobre a nidificação da espécie na região.
- Promover o desenho e a construção de edifícios que reúnam condições favoráveis à nidificação destas aves.
- Desenvolver estudos sobre a seleção de habitat e dos locais de nidificação desta espécie, de forma a permitir a comparação com a congénere andorinhão-preto e a aperfeiçoar políticas de conservação para ambas, bem como protocolos metodológicos adequados ao seu estudo.

ANDORINHÃO-DA-SERRA

(*Apus unicolor*)

Ave com asas longas em forma de foice, cauda bifurcada e plumagem escura, de tonalidade castanho escura quase uniforme. Pode confundir-se com o andorinhão-preto e o andorinhão-pálido. Apesar de a sua identificação ser difícil, distingue-se pela estrutura mais esguia, asas mais pontiagudas e cauda mais profundamente bifurcada (Figura 125). O bico e as patas são muito curtos e escuros. Tem entre 14 e 16 centímetros de comprimento da asa (Demogin, 2016).

Figura 125 - Andorinhão-da-serra (*Apus unicolor*).

Não apresenta dimorfismo sexual. As diferenças entre juvenis e adultos são ténues, tornando extremamente difícil a atribuição de idades em indivíduos observados em voo. Tal como nas restantes espécies deste género que ocorrem em Portugal, os juvenis apresentam margens mais claras nas penas, conferindo-lhes um aspecto mais escamoso. A fenologia desta espécie é ainda pouco conhecida. No entanto, sabe-se que parte dos indivíduos permanece junto dos locais de reprodução ao longo de todo o ano.

Reprodução

Os dados disponíveis relativos à população insular indicam que o período de reprodução se inicia em março e termina em agosto. As colónias existentes no continente realizam duas ou três posturas por ano e utilizam os locais de reprodução entre fevereiro e novembro.

É uma espécie colonial, podendo formar colónias de dimensão considerável, com dezenas de casais. O ninho consiste numa taça com cerca de 10 centímetros de diâmetro, construída com penas e matéria vegetal aglutinadas por saliva. As colónias conhecidas na ilha da Madeira localizam-se em escarpas junto ao mar, com ninhos instalados em cavidades e fendas de rochas. As colónias conhecidas no continente encontram-se em edifícios, situando-se os ninhos sob telhas ou em caixas de estore (Figura 126).

Põe normalmente dois ovos brancos, incubados por ambos os sexos durante cerca de 20 dias. Não se conhecem, até ao momento, mais detalhes sobre a biologia reprodutora da espécie.

Figura 126 - Exemplos de ninhos de andorinhão-da-serra (*Apus unicolor*).

Distribuição

Conhecido como nidificante apenas nos arquipélagos da Madeira e das Canárias até 2019, o andorinhão-da-serra foi nesse ano registado pela primeira vez como reprodutor em Portugal Continental, com a descoberta de colónias inicialmente no Porto e, posteriormente, em Lisboa e Cascais (BirdLife International, 2025a; Equipa Atlas, 2022; Cruz, 2025). Possivelmente nidifica também em Marrocos, onde tem vindo a ser observado durante o período reprodutor e onde já existe pelo menos um registo de nidificação confirmada (Aourir, 2017), (Figura 127).

No arquipélago da Madeira, reproduz-se nas ilhas da Madeira e do Porto Santo. Embora seja regularmente observado nas Desertas, a reprodução ainda não foi confirmada. No arquipélago das Selvagens, apenas foi observado fora do período reprodutor.

Em Espanha, encontra-se amplamente distribuído pelas ilhas do arquipélago das Canárias, estando presente em todas as ilhas principais, bem como nas ilhotas mais relevantes, embora seja mais escasso em Lanzarote e Fuerteventura do que nas outras ilhas. De forma geral, é mais abundante nas zonas costeiras e em baixas altitudes (Lorenzo & Sepúlveda, 2020). Em território continental espanhol, ainda não foi identificada qualquer colónia nidificante (SEO/BirdLife, 2022).

Figura 127 - Mapa de distribuição da andorinhão-da-serra (*Apus unicolor*), a azul-escuro onde é nidificante e a tracejado onde é residente.

Tendência

É uma espécie com distribuição e populações estáveis nos arquipélagos da Madeira e das Canárias, que têm vindo a expandir a sua área de ocorrência para território continental.

O número de quadrículas com nidificação confirmada no arquipélago da Madeira é de 1 no *II Atlas das Aves Nidificantes de Portugal* e de 4 no *III Atlas*. Como a espécie apenas foi descoberta em território continental em 2019, não surge referida no *II Atlas*, enquanto no *III* aparece em 2 quadrículas do continente. Na Madeira, esta variação corresponde a um aumento de 3,6% para 14,3% de cobertura do território do arquipélago, enquanto no continente passa a ocupar 0,2% do território. Da comparação do número de quadrículas onde, nas publicações anteriormente referidas, a nidificação surge como possível, provável ou confirmada, apenas se verificam alterações no continente, uma vez que na Madeira o número de quadrículas se mantém em 15, o que corresponde a uma cobertura de 53,6% do território do arquipélago (Equipa Atlas, 2008, Equipa Atlas, 2022).

Em Espanha, a espécie encontra-se descrita apenas para o arquipélago das Canárias. A evolução da distribuição nesse arquipélago é apresentada para um conjunto de 64 quadrículas convenientemente amostradas tanto no *II* como no *III Atlas de las aves en época de reproducción en España*, e não para a totalidade do território (160 quadrículas). Neste conjunto, a espécie revela uma ligeira quebra, passando de 62 para 54 quadrículas, ocupando 84,4% da área amostrada (Martí & Del Moral, 2003; SEO/BirdLife, 2022). Sem desconsiderar a perda de algumas colónias importantes em determinadas ilhas, esta redução do número de quadrículas ocupadas parece estar relacionada com a ausência de dados no *III Atlas* em algumas quadrículas que beneficiaram de prospeções detalhadas no *II Atlas*. Considerando este contexto, à escala regional, a distribuição real da espécie terá permanecido estável (Lorenzo, 2022).

Não existe informação relativa a esta espécie no *I Atlas europeu*. Por esse motivo, no *II Atlas europeu* não são apresentados dados comparativos sobre a evolução da distribuição, sendo a espécie referida como presente em 20 quadrículas de 50 x 50 km, o que representa menos de 1% do território considerado (Keller et al., 2020). Segundo os autores, não foram observadas grandes alterações na abundância ou distribuição nas últimas décadas (Lorenzo & Sepúlveda, 2020).

Conservação

É uma espécie que ocupa uma porção muito reduzida do território, mas é abundante na sua área histórica de distribuição e encontra-se em expansão para território continental europeu, pelo que não carece atualmente de estatutos de conservação desfavoráveis.

Atualmente, a *Lista Vermelha das Aves de Portugal Continental* não atribui estatuto de conservação a esta espécie. Em Espanha, considera-se igualmente que os dados disponíveis são insuficientes para avaliar tendências populacionais. A nível europeu (BirdLife International, 2021), assim como a nível internacional (BirdLife International, 2025d), apresenta o estatuto de *Pouco Preocupante (LC)*.

Resultados da campanha - distribuição dos locais de nidificação

Durante os três anos de campanha, foram registadas 41 observações relativas a 27 locais de nidificação de andorinhão-da-serra, dos quais 18 na Madeira e 9 em Portugal Continental (Figuras 128 a 131). Segundo uma estimativa preliminar, estas colónias correspondem a cerca de 172 ninhos.

Figura 128 - Mapa da localização das colónias de andorinhão-da-serra (*Apus unicolor*) no arquipélago da Madeira.

Figura 129 - Mapa de quadrículas 10x10 com colónias de andorinhão-da-serra (*Apus unicolor*) no arquipélago da Madeira.

Figura 130 - Mapa da localização das colónias de andorinhão-da-serra (*Apus unicolor*) em território continental.

Figura 131 - Mapa de quadrículas 10x10 com colónias de andorinhão-da-serra (*Apus unicolor*) em território continental.

As colónias identificadas situam-se todas a baixa altitude. No continente, todos os registos localizam-se abaixo dos 150 metros, enquanto no arquipélago da Madeira todos, excepto um, se encontram abaixo dos 200 metros (Figuras 132 e 133). Para além de ocorrerem a baixa altitude, estas colónias localizam-se também próximas do mar, padrão observado tanto na Madeira como no continente. Na Madeira, a maioria das colónias registadas situam-se a menos de 500 metros da costa e sempre a menos de 3 quilómetros do mar. No continente, todas as colónias registadas encontram-se a menos de 5 quilómetros do mar ou de um estuário (Figuras 134 e 135).

Arquipélago da Madeira

Figura 132 - Distribuição dos locais de nidificação de andorinhão-da-serra (*Apus unicolor*) pela altitude, no arquipélago da Madeira.

Figura 133 - Distribuição dos locais de nidificação de andorinhão-da-serra (*Apus unicolor*) pela sua distância ao mar, no arquipélago da Madeira.

Portugal Continental

Figura 134 - Distribuição dos locais de nidificação de andorinhão-da-serra (*Apus unicolor*) pela altitude, em Portugal Continental.

Figura 135 - Distribuição dos locais de nidificação de andorinhão-da-serra (*Apus unicolor*) pela sua distância ao mar ou a um estuário, em Portugal Continental.

Resultados da campanha - caracterização dos locais de nidificação

A maioria das colónias identificadas na Madeira encontram-se em habitats naturais, nomeadamente falésias rochosas. Apenas 2 das 18 colónias registadas no arquipélago utilizam estruturas artificiais, concretamente o viaduto sobre a pista do aeroporto e o Cais do Carvão (Figuras 136 e 145). Os ninhos são maioritariamente construídos em frestas naturais (Figura 137). Nas grandes falésias costeiras da ilha da Madeira, a altura das colónias pode atingir o equivalente a cerca de 100 andares (Figura 138), podendo albergar até 20 ninhos (Figura 139). Em contraste, todas as colónias identificadas em Portugal Continental localizam-se em edifícios (Figuras 140 e 146), sendo os ninhos, na maioria dos casos, construídos sob telhados ou em caixas de estore (Figura 141). Apenas um dos edifícios identificados não se encontrava em uso quando as aves se instalaram, estando atualmente em processo de restauro (Figura 142). Cerca de dois terços das colónias continentais encontram-se instaladas a uma altura correspondente a 4 a 7 andares (Figura 143) e são de pequena dimensão, com um máximo de 8 ninhos por colónia (Figura 144).

Arquipélago da Madeira

Figura 136 - Distribuição das colónias de andorinhão-da-serra (*Apus unicolor*) por tipo de local de nidificação, no arquipélago da Madeira.

Figura 137 - Distribuição dos ninhos de andorinhão-da-serra (*Apus unicolor*) pelo local onde foram construídos, no arquipélago da Madeira.

Figura 138 - Distribuição das colónias de andorinhão-da-serra (*Apus unicolor*) pela sua altura (em andares), no arquipélago da Madeira.

Figura 139 - Distribuição do número de ninhos por colónia de andorinhão-da-serra (*Apus unicolor*), no arquipélago da Madeira.

Portugal Continental

Figura 140 - Distribuição das colónias de andorinhão-da-serra (*Apus unicolor*) por tipo de local de nidificação, em Portugal Continental.

Figura 141 - Distribuição dos ninhos de andorinhão-da-serra (*Apus unicolor*) pelo local onde foram construídos, em Portugal Continental.

Figura 142 - Distribuição dos ninhos de andorinhão-da-serra (*Apus unicolor*) pelo estado de utilização dos edifícios ou estruturas onde estão construídos, em Portugal Continental.

Figura 143 - Distribuição das colónias de andorinhão-da-serra (*Apus unicolor*) pela sua altura (em andares), em Portugal Continental.

Figura 144 - Distribuição do número de ninhos por colónia de andorinhão-da-serra (*Apus unicolor*), em Portugal Continental.

Figura 145 - Exemplos locais de nidificação de andorinhão-da-serra (*Apus unicolor*) no arquipélago da Madeira. Imagens retiradas do Google Earth Street View.

Figura 146 - Exemplos de locais de reprodução de andorinhão-da-serra (*Apus unicolor*) em Portugal Continental. Imagens retiradas do Google Earth Street View.

Conclusões

No arquipélago da Madeira continuam por identificar muitos dos locais de nidificação desta espécie e o número de colónias atualmente registadas ainda não permite retirar conclusões seguras sobre a sua distribuição e preferências ecológicas. Ainda assim, esta amostra sugere que a espécie poderá ser mais comum na costa sul do que na costa norte (embora o esforço de amostragem tenha sido superior no sul da ilha da Madeira) e indica uma preferência por locais naturais, de baixa altitude e próximos do mar. Este padrão difere parcialmente do que se conhece para o arquipélago das Canárias, onde existem várias colónias instaladas em edifícios e onde se conhecem locais de nidificação situados a mais de 10 quilómetros do mar e acima dos 1000 metros de altitude.

Em Portugal Continental, onde a espécie apenas recentemente passou a ser conhecida como nidificante e mantém uma distribuição muito reduzida, a campanha reuniu informação sobre todos os locais atualmente conhecidos de reprodução. No último ano foram identificados 4 novos locais de nidificação, passando de 5 para 9 os edifícios que se sabe atualmente albergarem ninhos desta espécie. Esta expansão poderá não refletir necessariamente um aumento significativo do número de indivíduos, podendo resultar antes da dispersão de alguns casais para edifícios próximos, motivada por perturbação em locais de reprodução já conhecidos, ou simplesmente da deteção de colónias anteriormente desconhecidas. O número de aves observado em alimentação na cidade do Porto, quando comparado com o número de aves associado aos locais de nidificação conhecidos, sugere inclusivamente a existência de colónias ainda por identificar.

Os locais de reprodução conhecidos no continente coincidem com os da Madeira no que respeita à baixa altitude e proximidade ao mar. No entanto, diferem claramente quanto ao tipo de habitat utilizado. Todas as colónias conhecidas em Portugal Continental encontram-se instaladas em edifícios situados em áreas bastante urbanizadas, sendo os ninhos geralmente construídos sob telhas ou em caixas de estore.

Figura 147 - Mapa de comparação das quadrículas da campanha (a azul) com as quadrículas de reprodução confirmada do III Atlas das Aves Nidificantes de Portugal (pontos pretos) - andorinhão-da-serra (*Apus unicolor*) no arquipélago da Madeira.

Figura 148 - Mapa de comparação das quadrículas da campanha (a azul) com as quadrículas de reprodução possível, provável e confirmada do III Atlas das Aves Nidificantes de Portugal (pontos pretos) - andorinhão-da-serra (*Apus unicolor*) no arquipélago da Madeira.

Comparando com os dados do *III Atlas das Aves Nidificantes de Portugal*, que indicava 2 quadrículas com nidificação confirmada em território continental e 4 no arquipélago da Madeira, os resultados desta campanha permitiram aumentar esse número para 11 quadrículas (4 no continente e 7 na Madeira), das quais 4 coincidem com o Atlas e 7 correspondem a novos registos (Figuras 147 a 150).

Figura 149 - Mapa de comparação das quadrículas da campanha (a azul) com as quadrículas de reprodução confirmada do III Atlas das Aves Nidificantes de Portugal (pontos pretos) - andorinhão-da-serra (*Apus unicolor*).

Figura 150 - Mapa de comparação das quadrículas da campanha (a azul) com as quadrículas de reprodução, possível, provável e confirmada do III Atlas das Aves Nidificantes de Portugal (pontos pretos) - andorinhão-da-serra (*Apus unicolor*).

Perspetivas futuras

- Incentivar a prospeção de novas colónias desta espécie em Portugal Continental.
- Aprofundar o conhecimento sobre os locais de reprodução no arquipélago da Madeira, garantindo uma identificação rigorosa da espécie e evitando possíveis confusões com o andorinhão-preto ou o andorinhão-pálido.
- Promover o estudo dos padrões fenológicos e migratórios (ou dispersivos), bem como da história natural da espécie, com especial enfoque na sua recentemente documentada expansão para território continental.

ANDORINHÃO-CAFRE

(*Apus caffer*)

Ave de asas longas e pontiagudas, cauda longa e profundamente bifurcada e plumagem preta e branca. É menor do que o andorinhão-preto e o andorinhão-pálido, distinguindo-se facilmente pela estreita mancha branca no uropígio. Em voo é também visível um bordo claro na parte posterior das secundárias (Figura 151). Tem entre 14 e 15 centímetros de comprimento da asa e pesa entre 18 e 30 gramas (Demogin, 2016).

Figura 151 - Andorinhão-cafre (*Apus caffer*).

Não apresenta dimorfismo sexual e as diferenças entre juvenis e adultos são subtis, sendo geralmente observáveis apenas com a ave na mão. Os juvenis apresentam margens claras nas penas. É frequentemente observado em voo rápido e direto, muitas vezes em associação com outras espécies de andorinhões. Está presente entre maio e outubro, com as primeiras aves a chegarem em abril e observações tardias em novembro (Barros & Ríos 2002).

Reprodução

O período de reprodução inicia-se em maio e pode prolongar-se até outubro, podendo a espécie realizar duas posturas por ano.

Reproduz-se em ninhos de outras aves. Na Península Ibérica utiliza sobretudo ninhos de andorinha-dáurica, existindo, no entanto, dois casos reportados em Espanha de utilização de ninhos de andorinha-dos-beirais. É uma espécie que se reproduz de forma isolada. Na Península Ibérica, a distância mínima conhecida entre ninhos é de 250 metros e a maior densidade registada corresponde a nove ninhos num raio de 3 quilómetros, em Cádiz. Em África, as colónias raramente ultrapassam os 20 ninhos (Figura 152).

Põe dois ou três ovos brancos, incubados por ambos os sexos durante cerca de 21 dias. Os juvenis voam com aproximadamente 40 a 50 dias de idade.

Figura 152 - Exemplos de ninhos de andorinhão-cafre (*Apus caffer*).

Distribuição

Espécie residente na África Oriental, sul da África Ocidental e oeste da África Central, com algumas populações estivais na África Meridional, Península Ibérica e Marrocos (BirdLife International, 2025a), (Figura 153).

O andorinhão-cafre apresenta uma distribuição centrada sobretudo na África Subsariana, mas desde meados do século XX é conhecido como reprodutor na Península Ibérica. Os primeiros registos de nidificação ocorreram em Espanha, na província de Cádiz, na década de 1960. Posteriormente expandiu a sua área de reprodução para Portugal, onde os primeiros registos surgiram na década de 1990, nos vales do Tejo e do Guadiana (Equipa Atlas, 2008). Atualmente, a distribuição conhecida desta espécie em Portugal inclui o Algarve oriental (Sotavento) e os vales do Guadiana e do Tejo, entre Constância e Vila Velha de Ródão (Equipa Atlas, 2022).

A comparação entre a distribuição conhecida em Portugal (*III Atlas das Aves Nidificantes de Portugal*) e em Espanha (*III Atlas de las aves en época de reproducción en España*) sugere uma concordância geral. No entanto, os registos mais a norte do Atlas espanhol indicam a possibilidade de reprodução no lado português do vale do Douro e respetivos afluentes, na região da Terra Quente, embora praticamente não tenham sido identificados ninhos nessa área (SEO/BirdLife, 2022).

A população europeia localiza-se no setor sudoeste da Península Ibérica, principalmente no oeste da Andaluzia e na Extremadura, em Espanha, e no sudeste de Portugal (Cuenca, 2020).

Figura 153 - Mapa de distribuição da andorinhão-cafre (*Apus caffer*), a azul-claro onde é nidificante e a tracejado onde é residente.

Tendência

É uma espécie cuja expansão da distribuição enquanto reprodutora na Península Ibérica tem vindo a ser documentada nas últimas décadas. O número de quadrículas com nidificação confirmada é de 3 no *II* e de 11 no *III Atlas das Aves Nidificantes de Portugal*, o que representa um aumento de cerca de 0,8% na cobertura do território continental. A comparação do número de quadrículas onde, nas publicações anteriormente referidas, a nidificação surge como possível, provável ou confirmada revela um aumento mais expressivo, passando de 7 para 27 quadrículas, estando atualmente descrita como nidificante em 2,7% do território de Portugal Continental (Equipa Atlas, 2008, Equipa Atlas, 2022).

A evolução da distribuição em Espanha é apresentada para um conjunto de 2778 quadrículas convenientemente amostradas tanto no *II* como *III Atlas de las aves en época de reproducción en España*, e não para a totalidade do território (4970 quadrículas). Neste conjunto, a espécie revela também uma expansão considerável, passando de 38 para 88 quadrículas, ocupando 3,2% da área amostrada (Martí & Del Moral, 2003; SEO/BirdLife, 2022). Provavelmente, a área conhecida subestima a realidade devido à difícil deteção desta espécie, motivada pela confusão com outros andorinhões, pela baixa densidade populacional e pela utilização de habitats pouco acessíveis, bem como pela sua fenologia reprodutora tardia, entre maio e setembro, coincidindo apenas parcialmente com o período de trabalho de campo do Atlas (Prieta Díaz, 2022c).

A comparação entre o *I* e o *II Atlas europeus (European Breeding Bird Atlas)* revela igualmente uma expansão na distribuição da espécie, com um índice de alteração de 57,1, estando agora descrita em 50 quadrículas, correspondentes a cerca de 10% do território analisado (Keller et al., 2020). A espécie continua confinada à Península Ibérica, mas o mapa de alterações mostra uma expansão significativa para norte (Castela e Leão e Castela-La Mancha, em Espanha), bem como para leste da Andaluzia e para oeste, em Portugal. A ocupação de novas áreas tem sido observada todos os anos desde que a espécie começou a colonizar a Península Ibérica, embora esse processo decorra lentamente (Cuenca, 2020).

Conservação

É uma espécie em expansão, mas ainda muito pouco comum, razão pela qual beneficia de estatutos de conservação desfavoráveis. Na *Lista Vermelha das Aves de Portugal Continental*, o andorinhão-cafre apresenta o estatuto de conservação de *Vulnerável (VU)*, uma vez que o tamanho estimado da população é inferior a 1000 indivíduos maduros (Critério D1) (Almeida et al., 2022). Esta espécie não foi avaliada no anterior *Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal*, publicado em 2005 (Cabral, 2005).

Em Espanha (SEO/BirdLife, 2021), assim como a nível europeu (BirdLife International, 2021), apresenta o estatuto de conservação de *Quase Ameaçado (NT)*. A nível internacional (BirdLife International, 2018), apresenta o estatuto de *Pouco Preocupante (LC)*, refletindo a sua ampla distribuição global e abundância fora do contexto europeu.

Resultados da Campanha - distribuição dos locais de nidificação

Ao longo dos três anos de campanha, foram registados 9 locais de nidificação onde existem 10 ninhos de andorinhão-cafre, todos situados no interior do país e próximos da fronteira com Espanha (Figuras 154 e 155). Os locais mais a sul, situados no vale do rio Guadiana, encontram-se todos abaixo dos 250 metros de altitude, enquanto os ninhos registados em Penha Garcia se localizam próximo dos 500 metros (Figura 156).

Figura 154 - Mapa da localização das colónias de andorinhão-cafre (*Apus caffer*).

Figura 155 - Mapa de quadrículas 10x10 onde existem colónias de andorinhão-cafre (*Apus caffer*).

Figura 156 - Distribuição dos ninhos de andorinhão-cafre (*Apus caffer*) pela altitude.

Resultados da campanha - caracterização dos locais de nidificação

Em todos os locais de nidificação registados na campanha, o andorinhão-cafre ocupam ninhos abandonados de andorinha-dáurica (*Cecropis rufula*), refletindo assim as escolhas prévias efetuadas por essa espécie construtora. Quase metade dos ninhos registados encontra-se em edifícios e cerca de um terço em pontes ou viadutos (Figuras 157 e 161), observando-se uma proporção relativamente elevada de locais instalados em edifícios ou estruturas abandonadas (33%) (Figura 158).

A maioria dos ninhos localiza-se a uma altura equivalente a um primeiro andar (Figura 159) e surge geralmente de forma isolada, refletindo o padrão típico de nidificação solitária associado aos ninhos de andorinha-dáurica. Apenas num dos locais de nidificação foram registados dois ninhos ocupados (Figura 160).

Figura 157 - Distribuição das colónias de andorinhão-cafre (*Apus caffer*) por tipo de local de nidificação.

Figura 158 - Distribuição dos ninhos de andorinhão-cafre (*Apus caffer*) pelo estado de utilização dos edifícios ou estruturas onde estão construídos.

Figura 159 - Distribuição dos ninhos de andorinhão-cafre (*Apus caffer*) pela sua altura (em andares).

Figura 160 - Distribuição do número de ninhos de andorinhão-cafre (*Apus caffer*) por estrutura de nidificação.

Figura 161 - Exemplos locais de nidificação de andorinhão-cafre (*Apus caffer*) registados na campanha. Imagens retiradas do Google Earth Street View.

Conclusões

O andorinhão-cafre é uma espécie muito pouco comum, cujos locais de nidificação são difíceis de detetar, uma vez que não forma colónias densas e utiliza ninhos construídos por outras espécies para se reproduzir. Os resultados da campanha atualizam a informação disponível sobre a distribuição da nidificação desta espécie em Portugal, com registos recentes que correspondem, na grande maioria dos casos, a locais já referenciados em trabalhos anteriores. Ainda assim, a amostra reunida continua a ser reduzida para permitir uma caracterização robusta das preferências ecológicas e dos padrões de ocupação da espécie. Relativamente aos dados do *III Atlas das Aves Nidificantes de Portugal*, onde são apresentadas 11 quadrículas com nidificação confirmada desta espécie, os resultados desta campanha indicam 5 quadrículas, das quais 3 são coincidentes com as do Atlas e 2 correspondem a novos registos (Figura 162). Apenas dois dos registos da campanha se situam fora da área de distribuição descrita no Atlas como possível ou provável. No entanto, esses registos localizam-se numa quadrícula contígua às áreas onde a reprodução já estava documentada, concretamente na região de Mértola/Castro Verde, representando assim uma extensão local da área conhecida e não uma nova região de reprodução (Figura 163).

Figura 162 - Mapa de comparação das quadrículas resultantes da campanha (a azul) com as quadrículas de reprodução confirmada do III Atlas das Aves Nidificantes de Portugal (pontos pretos) - andorinhão-cafre (*Apus caffer*).

Figura 163 - Mapa de comparação das quadrículas resultantes da campanha (a azul) com as quadrículas de reprodução possível, provável e confirmada do III Atlas das Aves Nidificantes de Portugal (pontos pretos) - andorinhão-cafre (*Apus caffer*).

Perspetivas futuras

- Continuar a atualizar o conhecimento sobre a distribuição do andorinhão-cafre enquanto nidificante em Portugal.
- Promover a procura de locais de reprodução entre os observadores do Alto Douro, com o objetivo de confirmar se esta espécie se reproduz nessa região.

CONCLUSÃO GERAL

Os resultados desta campanha continuam a acrescentar dados valiosos sobre os locais de reprodução das espécies de andorinhas e andorinhões em Portugal, contribuindo para o aumento do conhecimento disponível e sendo estes dados um suporte e auxílio sólidos a políticas e ações para a sua conservação.

A campanha evidencia igualmente a importância da relação entre a comunidade e a biodiversidade em ambiente urbano. Com mais de 60% dos registos referentes a ninhos construídos em edifícios habitacionais, torna-se fundamental sensibilizar a população para o papel ecológico destas aves, promovendo a sua aceitação e a mitigação de eventuais incómodos associados à sua presença.

Os dados reforçam também a relevância de determinados tipos de edifícios ou estruturas para a nidificação de algumas espécies, como a forte associação entre edifícios históricos e o andorinhão-preto (*Apus apus*), ou entre viadutos e espécies como o andorinhão-real (*Tachymarptis melba*) e a andorinha-dáurica (*Cecropis rufula*). Torna-se, assim, essencial estabelecer protocolos de manutenção, reabilitação e restauro destas infraestruturas que garantam a preservação das condições de nidificação, mesmo quando as intervenções ocorram fora da época reprodutora.

Neste contexto, a campanha revelou-se particularmente valiosa ao fornecer informações atualizadas sobre a distribuição das espécies-alvo em Portugal e sobre a tipologia de estruturas em que nidificam, permitindo perceber melhor a interação com as mesmas. Tornando claro que o esforço dirigido a um conjunto restrito de espécies permite reunir dados particularmente relevantes para a sua conservação.

Os registos permanecem sujeitos a erros de identificação das espécies e de caracterização dos locais de nidificação. No entanto, a validação efetuada pela equipa do projeto, aliada ao uso de ferramentas digitais, contribui para minimizar essas incertezas. Para a maioria das espécies, os dados recolhidos podem ser considerados fiáveis. Ainda assim, no caso do andorinhão-preto (*Apus apus*), do andorinhão-pálido (*Apus pallidus*) e do andorinhão-da-serra (*Apus unicolor*), será necessário um esforço adicional na recolha de evidências multimédia que permita reduzir os erros de identificação. Por fim, esta campanha demonstra de forma clara o valor da ciência cidadã e do envolvimento da comunidade na recolha, validação e partilha de dados sobre a biodiversidade.

Para potenciar e valorizar estes resultados, foi desenvolvido um novo formulário de recolha de dados e uma nova ferramenta de visualização de resultados, destinados a simplificar a submissão de informação, reduzir o número de registos inválidos e atrair novos participantes. Paralelamente, procurar-se-á obter financiamento que permita reforçar a qualidade do trabalho da equipa, ampliar a divulgação da campanha e alargar a ação do projeto na conservação das espécies de andorinhas e andorinhões que nidificam em Portugal.

TENDÊNCIAS POPULACIONAIS E DE DISTRIBUIÇÃO

	TENDÊNCIA DISTRIBUIÇÃO	TENDÊNCIA POPULAÇÃO
andorinha-das-chaminés (<i>Hirundo rustica</i>)	=	?
andorinha-dáurica (<i>Cecropis rutula</i>)	+	+
andorinha-dos-beirais (<i>Delichon urbicum</i>)	=	?
andorinha-das-barreiras (<i>Riparia riparia</i>)	-	-
andorinha-das-rochas (<i>Pyonoprogne rupestris</i>)	+	+
andorinhão-real (<i>Tachymarptis melba</i>)	+	+
andorinhão-preto (<i>Apus apus</i>)	=	-
andorinhão-pálido (<i>Apus pallidus</i>)	+	+
andorinhão-da-serra (Continente) (<i>Apus unicolor</i>)	+	+
andorinhão-da-serra (Madeira) (<i>Apus unicolor</i>)	=	?
andorinhão-cafre (<i>Apus caffer</i>)	+	+

- NOVAS OPORTUNIDADES**
 Algumas espécies têm expandido a sua distribuição aproveitando estruturas artificiais favoráveis, como viadutos usados pelo andorinhão-real e pela andorinha-dáurica, ou prédios usados pela andorinha-das-rochas.
- DECLÍNIO DE ESPÉCIES COMUNS**
 Espécies como o andorinhão-preto e a andorinha-das-barreiras mostram sinais claros de retrocesso, sobretudo devido à perda de habitat e de alimento.
- INTENSIFICAÇÃO AGRÍCOLA E USO DE PESTICIDAS**
 O uso generalizado de pesticidas e outros químicos reduz drasticamente a abundância e diversidade de insetos, principal fonte de alimento destas aves.

ESTRUTURAS DE NIDIFICAÇÃO

- >60% DOS NINHOS EM EDIFÍCIOS HABITACIONAIS**
 Moradias e prédios de habitação são os locais de nidificação mais frequentes, tornando a coexistência com as pessoas essencial.

- REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS HISTÓRICOS**
 O restauro de monumentos elimina frequentemente fendas e cavidades essenciais para a nidificação de espécies como o andorinhão-preto.

- IMPORTÂNCIA DOS EDIFÍCIOS HISTÓRICOS**
 Castelos, igrejas e muralhas albergam 9 das 10 espécies nidificantes em Portugal.

- ARQUITETURA CONTEMPORÂNEA**
 Edifícios modernos, com superfícies lisas, fachadas vidradas e ausência de beirais, dificultam a fixação de ninhos.

- INFRAESTRUTURAS COMO REFÚGIO**
 Viadutos e pontes são locais de eleição para espécies como o andorinhão-real e a andorinha-dáurica.

- DESTRUIÇÃO DE TALUDES E ENCOSTAS**
 A destruição de taludes naturais e a artificialização das margens dos rios impedem a escavação de túneis pela andorinha-das-barreiras.

- APENAS 3% EM ESTRUTURAS NATURAIS**
 Falésias e taludes naturais representam uma minoria dos locais de nidificação registados, sublinhando a dependência de estruturas artificiais.

- SOLUÇÕES DE COEXISTÊNCIA**
 A instalação de caixas-ninho ou o desenho de edifícios amigos das aves são medidas eficazes para a conservação destas aves.

HISTÓRIA DA DISTRIBUIÇÃO DO ANDORINHÃO-PRETO E DO ANDORINHÃO-PÁLIDO EM PORTUGAL CONTINENTAL

Vasco Flores Cruz &
Bruno Herlander Martins

Figura 164 - Andorinhão-pálido (*Apus pallidus*) da coleção do Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto.

INTRODUÇÃO

O andorinhão-preto (*Apus apus*) e o andorinhão-pálido (*Apus pallidus*) são espécies filogeneticamente próximas e reconhecidamente difíceis de distinguir em condições de campo (Pellegrino *et al.*, 2017; Belo, 2022). Ambas apresentam dimensões, silhueta e padrões comportamentais muito semelhantes, sendo as diferenças morfológicas e de plumagem subtis e na maioria das situações, de difícil percepção. Este grau de semelhança é ainda agravado pelos hábitos estritamente aéreos destas aves, que passam a maior parte do seu ciclo de atividade em voo e apenas pousam junto aos locais de nidificação, geralmente situados em cavidades de acesso limitado. Como consequência, as observações em repouso são pouco frequentes. Adicionalmente, as variações nas condições de luminosidade durante as observações podem comprometer a correta identificação das características distintivas, aumentando o risco de erro por parte dos observadores.

Esta dificuldade de distinção entre as duas espécies, aliada ao facto de apenas recentemente se ter tornado amplamente reconhecido que o andorinhão-pálido é uma espécie nidificante comum em Portugal Continental, tem condicionado de forma significativa a qualidade e a fiabilidade dos dados publicados sobre a sua distribuição. Esta limitação metodológica reflete-se, em particular, na interpretação histórica dos padrões de ocorrência e na caracterização da fenologia reprodutora de ambas as espécies no território nacional. Nas páginas seguintes procede-se a uma análise crítica dessa informação, com base na bibliografia disponível sobre a fenologia e a biologia reprodutora dos andorinhões. Embora não existam, até ao momento, dados suficientemente robustos para caracterizar com rigor a fenologia do andorinhão-preto e do andorinhão-pálido em Portugal, a comparação com estudos realizados noutras regiões da área de distribuição destas espécies permite inferir um padrão fenológico plausível para ambas em contexto nacional.

Chegada faseada aos locais de nidificação

A chegada do andorinhão-preto aos locais de nidificação não ocorre de forma sincronizada entre os indivíduos de uma mesma colónia, processando-se de forma faseada ao longo de várias semanas. De acordo com Tigges (2002, 2006), este padrão distribui-se por quatro vagas sucessivas, compostas por grupos com estatutos reprodutores distintos. Os primeiros indivíduos a chegar correspondem a um pequeno contingente de aves reprodutoras que antecede os restantes em cerca de 12 a 14 dias, sendo designado por “Guarda Avançada”. Segue-se um segundo grupo, igualmente constituído por reprodutores, denominado “Vanguarda”, que chega aproximadamente três a quatro dias antes do “Corpo Principal”. Este último representa a fase de chegada mais numerosa e integra a maioria dos indivíduos reprodutores da colónia. Por fim, cerca de quatro semanas após a chegada dos últimos reprodutores, quando as primeiras crias estão prestes a eclodir, regista-se a chegada de um grupo composto por indivíduos não reprodutores, designado por “Retaguarda” (Tigges, 2002, 2006).

Para o andorinhão-pálido não foram encontradas referências que descrevam um padrão de chegada formalmente estruturado e comparável ao descrito para o andorinhão-preto. No

entanto, Boano & Cucco (1989) referem que as primeiras chegadas são geralmente observadas cerca de 15 dias antes da instalação da maioria das aves na colónia, o que sugere um aumento progressivo do número de indivíduos presentes. Este padrão poderá indiciar um comportamento de chegada faseado análogo ao observado no andorinhão-preto, embora careça de confirmação baseada em estudos específicos.

Data das chegadas

Na Europa ocidental, os primeiros andorinhões-pretos começam a chegar aos locais de nidificação no início de abril, em colónias situadas no extremo sul do continente. À medida que a latitude aumenta, observa-se um atraso progressivo nas datas de chegada, verificando-se que, nas colónias localizadas no norte da Europa, nomeadamente na Suécia e na Finlândia, estas aves apenas atingem os locais de nidificação em meados de maio (Tigges, 2007). Este gradiente latitudinal encontra-se bem documentado nos dados compilados por Tigges (2007), apresentados na Tabela 3, os quais evidenciam um avanço gradual das datas desde o Mediterrâneo até às regiões escandinavas.

Tabela 3 - Datas de chegada aos locais de nidificação do andorinhão-preto (*Apus apus*) em diferentes localidades da Europa Ocidental, com indicação das respetivas fontes bibliográficas, compiladas por Tigges (2007).

Local	Data de Chegada	Fonte
Livorno, Itália	05/04	Paesani in litt.
Madrid, Espanha	12/04	Bernis 1988
Nimes, França	13/04	Hugues & Cabanès 1918
Barcelona, Espanha	21/04	Gordo et al. 2005
Paris, França	28/04	Frédéric Malher in litt.
Oltingen, Suíça	29/04	Weitnauer 1990
Lazne, Chéquia	04/05	Klúz 1950
Berlim, Alemanha	08/05	Tigges 2000
Skurup, Suécia	13/05	Holmgren in litt.
Ilha de Aasla, Finlândia	21/05	Saari in litt.

Relativamente ao andorinhão-pálido, a informação disponível sobre as datas de chegada aos locais de nidificação é ainda escassa e significativamente mais fragmentada. Os poucos estudos publicados não revelam um padrão latitudinal tão consistente como o observado para o andorinhão-preto, nem permitem definir com clareza um gradiente geográfico regular. As datas atualmente conhecidas para diferentes localidades da Europa Ocidental encontram-se resumidas na Tabela 4, destacando-se chegadas particularmente precoces em áreas meridionais, como Gibraltar, no final de março, e chegadas mais tardias noutras regiões do Mediterrâneo e da Europa Oriental.

Tabela 4 - Datas de chegada dos primeiros indivíduos aos locais de nidificação de andorinhão-pálido (*Apus pallidus*) em diferentes localidades da Europa Ocidental, com indicação das respectivas fontes bibliográficas.

Local	Data de Chegada	Fonte
Gibraltar, Reino Unido	29/03	Finlayson et al. 2021
Carmagnola, Itália	12/04	Boano & Cucco 1989
Córsega, França	25/04	Thibault et al. 1987

Adicionalmente, a monitorização recente de duas colónias de andorinhão-pálido em Portugal Continental, localizadas em Sesimbra e em Vila Nova de Famalicão, onde alguns indivíduos foram marcados com dispositivos de seguimento remoto, permitiu obter um pequeno conjunto de dados locais sobre as datas de chegada. Embora o número de indivíduos seja reduzido, esta informação assume especial relevância para a presente análise, por constituir uma das poucas fontes diretas de dados fenológicos para a espécie em território nacional. Os registos disponíveis, obtidos por comunicação pessoal dos autores dos estudos, encontram-se apresentados na Tabela 5.

Tabela 5 - Datas de chegada aos locais de nidificação de indivíduos de andorinhão-pálido (*Apus pallidus*) marcados com dispositivos de seguimento remoto, em colónias localizadas em Sesimbra e em Vila Nova de Famalicão, obtidas por comunicação pessoal dos autores dos estudos.

Local	Data de Chegada	Fonte
Sesimbra	01/04/2020	Pacheco, Kearsley et al. pers. comm 2026
Sesimbra	17/04/2020	Pacheco, Kearsley et al. pers. comm 2026
Sesimbra	18/04/2020	Pacheco, Kearsley et al. pers. comm 2026
Sesimbra	03/05/2020	Pacheco, Kearsley et al. pers. comm 2026
Sesimbra	12/05/2020	Pacheco, Kearsley et al. pers. comm 2026
Vila Nova de Famalicão	13/04/2022	Silva, Kearsley et al. pers. comm 2026
Vila Nova de Famalicão	27/04/2025	Silva, Kearsley et al. pers. comm 2026
Vila Nova de Famalicão	03/05/2022	Silva, Kearsley et al. pers. comm 2026

Em localidades onde ambas as espécies coexistem e foram objeto de estudo comparativo, verifica-se de forma consistente que o andorinhão-pálido tende a chegar aos locais de nidificação cerca de uma semana antes do andorinhão-preto, sugerindo uma diferença sistemática no calendário migratório e de instalação reprodutora entre as duas espécies (Bloche, 2026; Boano & Cucco, 1989).

Número de posturas

O andorinhão-preto realiza apenas uma postura por época de reprodução em toda a sua área de distribuição, padrão bem documentado na literatura clássica e confirmado por estudos posteriores (Lack, 1950; Tigges, 2007).

Em contraste, nas colónias de andorinhão-pálido observa-se consistentemente que uma proporção dos casais pode efetuar duas posturas por época reprodutora (Finlayson in Cramp, 1985; Thibault *et al.*, 1987). Os dados disponíveis indicam que a primeira postura ocorre poucos dias após a chegada das aves aos locais de reprodução. Cerca de um mês mais tarde regista-se um pequeno número de novas posturas, interpretadas como posturas de substituição, correspondentes a tentativas de reprodução após o insucesso da primeira postura. Finalmente, observa-se um terceiro pico de posturas, claramente associado à realização de uma segunda postura por parte de alguns casais (Boano & Cucco, 1989).

A proporção de ninhos com segundas posturas varia significativamente entre localidades. No Piemonte, em Itália, cerca de um terço dos ninhos (34%) voltou a estar ocupado para uma segunda reprodução (Boano & Cucco, 1989). Em Gibraltar, essa percentagem situa-se em cerca de 31% (Finlayson in Cramp, 1985). Em Sófia, Bulgária, durante o período compreendido entre 1998 e 2000, as percentagens de ninhos com segundas posturas foram consideravelmente mais elevadas, atingindo 55% em 1998, 90% em 1999 e 66% em 2000 (Antonov & Atanasova, 2001), evidenciando elevada variabilidade interanual neste parâmetro reprodutor.

Partida faseada dos locais de nidificação

Nas colónias de andorinhão-preto, tal como sucede com a chegada, a partida ocorre igualmente de forma faseada. A “Retaguarda”, constituída pelos indivíduos não reprodutores, corresponde ao último grupo a chegar e, simultaneamente, ao primeiro a abandonar a colónia. Estes indivíduos revelam uma particular sensibilidade a condições meteorológicas desfavoráveis e, perante períodos prolongados de mau tempo, tendem a abandonar o local de forma definitiva ou a regressar apenas quando as crias se encontram prestes a abandonar os ninhos. Os indivíduos reprodutores, por sua vez, permanecem nas colónias enquanto estão envolvidos na alimentação das crias, iniciando a migração para sul poucos dias após a emancipação destas. A sua permanência prolonga-se apenas pelo tempo necessário à recuperação da condição física antes da partida definitiva.

A partida da “Retaguarda” assinala o final dos movimentos conspícuos de bandos em torno dos locais de nidificação, geralmente acompanhados por vocalizações intensas. Após essa fase, os indivíduos reprodutores, ainda ocupados com a alimentação das crias visitam os ninhos de forma discreta e pouco conspícua, dificultando a deteção visual da presença das últimas aves e consequentemente, a determinação precisa do momento final de abandono da colónia (Tigges, 2002; Tigges, 2006).

Nas colónias de andorinhão-pálido, a partida faseada dos indivíduos parece ser ainda mais evidente, embora, até à data, não existam estudos publicados que permitam definir um padrão detalhado e formalmente descrito. Sabe-se, contudo, que estas aves partem para as áreas de invernada pouco depois da saída das crias dos ninhos. Considerando que existem adultos reprodutores que realizam apenas uma postura, outros que efetuem uma postura seguida de uma postura de substituição e outros ainda que realizam duas posturas por época, é expectável que, para além da partida dos indivíduos não reprodutores, ocorram pelo menos três momentos

distintos de abandono da colónia. Estes momentos poderão apresentar maior ou menor sobreposição temporal, consoante o grau de sincronização entre as diferentes posturas.

Tal como relativamente às datas de chegada, apresenta-se também na tabela 6, por comunicação pessoal dos autores, um conjunto de datas de partida recolhidas através do seguimento de indivíduos marcados com dispositivos de seguimento remoto.

Tabela 6 - Datas de partida para os locais de invernada de indivíduos de andorinhão-pálido (*Apus pallidus*) marcados com dispositivos de seguimento remoto, em colónias localizadas em Sesimbra e em Vila Nova de Famalicão, obtidas por comunicação pessoal dos autores dos estudos.

Local	Data de Partida	Fonte
Sesimbra	19/08/2019	Pacheco, Kearsley et al. pers. comm 2026
Sesimbra	23/08/2024	Pacheco, Kearsley et al. pers. comm 2026
Sesimbra	23/08/2024	Pacheco, Kearsley et al. pers. comm 2026
Sesimbra	23/08/2024	Pacheco, Kearsley et al. pers. comm 2026
Sesimbra	24/08/2024	Pacheco, Kearsley et al. pers. comm 2026
Vila Nova de Famalicão	31/08/2021	Silva, Kearsley et al. pers. comm 2026
Vila Nova de Famalicão	10/09/2024	Silva, Kearsley et al. pers. comm 2026
Vila Nova de Famalicão	15/09/2021	Silva, Kearsley et al. pers. comm 2026
Vila Nova de Famalicão	16/09/2021	Silva, Kearsley et al. pers. comm 2026
Vila Nova de Famalicão	17/09/2021	Silva, Kearsley et al. pers. comm 2026
Vila Nova de Famalicão	19/09/2021	Silva, Kearsley et al. pers. comm 2026
Vila Nova de Famalicão	30/09/2022	Silva, Kearsley et al. pers. comm 2026

Embora estes dados sejam insuficientes para sustentar conclusões robustas, sugerem a possibilidade de diferenças nas datas de partida entre indivíduos que nidificam a diferentes latitudes, ou mesmo a influência de outros fatores ainda pouco compreendidos na fenologia desta espécie.

É também clara a existência de uma segunda postura em Vila Nova de Famalicão, com aves capturadas durante sessões de anilhagem de monitorização da colónia em datas ainda mais tardias do que as apresentadas na tabela 6. Em contraste, esse padrão não é evidente na colónia de Sesimbra, onde a generalidade das aves monitorizadas partiu demasiado cedo para permitir confirmar a ocorrência de uma segunda postura.

Duração da estadia

A fenologia do andorinhão-preto, com base na análise de 22 estudos realizados em diferentes regiões da sua área de nidificação, indica uma duração média da estadia nos locais de

reprodução compreendida entre 95 e 109 dias, com uma variação aproximada de três dias (Tigges, 2007). Este período apresenta uma variação clara em função da latitude. Considerando uma divisão aproximada da área reprodutora da espécie em três grandes regiões, norte entre 56° e 68° N, centro entre 44° e 55° N e sul entre 32° e 43° N, obtêm-se valores médios de 85 a 100 dias para as populações do norte, 90 a 110 dias para as do centro e 100 a 120 dias para as populações do sul. É neste último intervalo que se enquadram, previsivelmente, as colónias situadas em Portugal (Tigges, 2007).

A informação disponível sobre a duração da estadia do andorinhão-pálido é consideravelmente mais escassa. Embora toda a população europeia desta espécie se concentre numa faixa latitudinal significativamente mais estreita do que a do andorinhão-preto, o que poderia sugerir menor variação geográfica, os dados disponíveis revelam uma amplitude temporal bastante elevada. Os registos publicados indicam estadias máximas de cerca de 235 dias em Carmagnola, Itália, onde se verificou, ao longo de cinco anos consecutivos, a existência de ninhos ainda ocupados no início do mês de dezembro (Boano & Cucco, 1989).

Em Sófia, Bulgária, apesar de se registar uma elevada percentagem de segundas posturas, a duração da estadia observada foi consideravelmente mais curta, com as aves a abandonarem os locais de nidificação em meados de outubro (Antonov & Atanasova, 2001). Na Córsega, França, foram registadas estadias ainda mais reduzidas, com as aves a partirem a 18 de setembro em 1983 e a 5 de outubro em 1984 (Thibault *et al.*, 1987).

Adicionalmente, dados obtidos a partir de indivíduos monitorizados com dispositivos de seguimento remoto indicam durações médias de estadia de 171 dias em Carmagnola, Itália, (Hedenström *et al.*, 2019), e de aproximadamente 120 dias em Gibraltar (Finlayson *et al.*, 2021), reforçando a elevada variabilidade temporal da permanência da espécie nos locais de reprodução.

Andorinhões Invernantes na Europa

Não existem, até ao momento, referências publicadas que indiquem a permanência invernal de colónias, ou de parte delas, de andorinhão-preto na Europa. Em contraste, encontram-se documentados vários casos de permanência de andorinhões-pálidos durante o inverno em diferentes localidades do sul da Europa.

Nos invernos de 1983 a 1984 e de 1984 a 1985, em Sevilha, Espanha, cerca de duas dezenas de indivíduos permaneceram numa colónia ao longo de todo o período invernal, tendo sido observados regularmente durante os meses de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro a utilizar os ninhos como locais de pernoita (Cuadrado *et al.*, 1985). De forma semelhante, cerca de 14 andorinhões permaneceram numa colónia em Livorno, Itália, durante todo o inverno de 2002 a 2003, com observações regulares desde o final de novembro até ao início de março (Arcamone & Paesani, 2003). Mais recentemente, também em Espanha, na localidade de Alange, foi registado um novo caso de permanência invernal numa colónia de andorinhão-pálido durante o inverno de 2011 a 2012, tendo sido observados vários indivíduos, entre sete e quinze, a utilizar o local de nidificação para pernoitar entre dezembro e fevereiro (Prieta Díaz, 2012).

Nota de um ninho monitorizado nas Caldas da Rainha

Perante a escassez de informação relativa à fenologia da utilização dos locais de nidificação pelo andorinhão-pálido em Portugal, apresenta-se aqui um conjunto de dados de ciência cidadã recolhidos por um observador que tem acompanhado regularmente um ninho desta espécie instalado numa caixa de estore da sua habitação. O ninho localiza-se numa caixa de estore situada sobre a janela de um prédio de habitação, no centro das Caldas da Rainha, sendo utilizado por andorinhões-pálidos desde, pelo menos, 2016. Desde 2018 têm sido registadas anotações sobre a sua utilização, nomeadamente datas de primeira e última observação anual, número de posturas, número de ovos e número de crias.

Figura 165 –Imagens do interior da caixa de estore

Os dados recolhidos são consistentes com o conhecimento atual sobre a biologia reprodutora da espécie. As primeiras observações ocorreram entre a terceira semana de março e a primeira semana de abril. A primeira postura incluiu entre dois e três ovos e, em cinco dos oito anos monitorizados, verificou-se a realização de duas posturas. A segunda postura foi sempre de 2 ovos. As datas de partida variaram consideravelmente em função do sucesso reprodutor de cada ano, situando-se entre o início de agosto e meados de outubro.

Figura 166 –Datas das primeiras e últimas observações (arredondadas à semana) de andorinhões-pálidos a utilizar a caixa de estore como local de nidificação, nas Caldas da Rainha, entre 2018 e 2025.

Embora a amostra seja reduzida e os dados tenham sido recolhidos de forma não sistemática, os oito anos de observações constituem um conjunto de informação inédito e coerente, particularmente relevante por confirmar chegadas precoces e um período de permanência prolongado que se estende até ao outono.

Dados e fotografias partilhados por comunicação pessoal de João Pedro Pina

Impacto das alterações climáticas na fenologia

Vários estudos têm demonstrado que as alterações climáticas estão a influenciar significativamente o calendário fenológico das aves migratórias, com particular incidência nas datas de migração e de chegada aos locais de reprodução (Møller *et al.*, 2010). No entanto, a análise de séries temporais de longo prazo referentes a diversas colónias de andorinhão-preto não revela, de forma consistente, tendências temporais claras na fenologia migratória desta espécie (Gordo *et al.*, 2007).

Em alguns estudos de âmbito local, como numa colónia de andorinhão-preto na Lombardia, Itália, verificou-se que, no período compreendido entre 1982 e 2006, a data de chegada foi antecipada em cerca de três dias por década. Neste caso, foi também demonstrada uma relação significativa entre o aumento da temperatura no local de nidificação e a antecipação na data de chegada dos andorinhões (Rubolini *et al.*, 2007).

Em contraste, um estudo baseado numa longa série temporal de dados recolhidos na Catalunha, Espanha, não identificou alterações significativas na fenologia do andorinhão-preto entre 1952 e 2000 (Peñuelas *et al.*, 2002). A análise dessa mesma série de dados demonstrou ainda que a variação nas datas de chegada estava mais fortemente relacionada com os padrões climáticos nas áreas de invernada em África do que com as condições climáticas no local de nidificação (Gordo *et al.*, 2005).

Uma análise conjunta de 16 estudos sobre a fenologia migratória do andorinhão-preto indica que, de um modo geral, não se registaram alterações significativas durante as últimas décadas. No entanto, entre os estudos que reportaram tendências estatisticamente significativas, existe concordância quanto a uma antecipação progressiva das datas de chegada nos anos mais recentes (Gordo *et al.*, 2007).

Relativamente ao andorinhão-pálido, a informação disponível é muito mais limitada. O único estudo identificado refere-se a uma colónia em Piemonte, Itália, onde, no período entre 1972 e 2012, se verificou uma antecipação da data de chegada de cerca de 4,5 dias por década. Tal como observado noutros estudos, foi igualmente demonstrada uma relação significativa entre o aumento da temperatura e a antecipação da chegada dos andorinhões (Boano & Perosino, 2014).

Movimentos durante o período reprodutor

Uma análise dos movimentos realizados durante o período reprodutor por seis andorinhões-pálidos, marcados com dispositivos de seguimento remoto numa colónia de Vila Nova de Famalicão, mostra que estas aves se deslocam a distâncias consideráveis em relação ao local de reprodução, quando comparadas com outras espécies de dimensão semelhante. Ainda assim, 97% das localizações obtidas situaram-se a menos de 60 quilómetros da colónia.

Figura 167 – Localizações de seis andorinhões-pálidos durante o período de reprodução, obtidas a partir de indivíduos marcados com dispositivos de seguimento remoto nos Paços do Concelho de Vila Nova de Famalicão. O ponto preto representa a localização da colónia e o círculo corresponde ao polígono que integra 97% dos pontos registados.

Dentro desta amostra, todos os registos localizados a sudeste e mais afastados da colónia correspondem a duas incursões de um único indivíduo que, pela frequência com que visitou a colónia durante o período de monitorização, aparentava não se encontrar em reprodução ativa. Esse indivíduo foi detetado por duas vezes a mais de 300 quilómetros da colónia onde havia sido marcado.

DE MEADOS DO SÉC. XIX A MEADOS DE SÉC. XX

Como ponto de partida, adota-se o ano de 1862, quando a Imprensa Nacional publicou o manual *Instruções práticas sobre o modo de coligir e remeter productos zoológicos para o Museu de Lisboa*, da autoria do professor de zoologia José Vicente Barbosa du Bocage (Barbosa du Bocage, 1862). Esta obra inclui uma lista das aves de Portugal, onde surge referido o andorinhão-preto, classificado entre “As espécies que sabemos existir no nosso país [...] e de que existem exemplares autênticos no Museu de Lisboa ou na magnífica coleção ornitológica de El-Rei;” (Barbosa du Bocage, 1862, p.75), acompanhado da observação de que é comum.

Em 1868, entre abril e maio, o pastor protestante Alfred Charles Smith realizou aquela que terá sido, provavelmente, a primeira viagem dedicada à observação de aves em Portugal. Dessa expedição resultou um artigo publicado na revista *Ibis*, intitulado *A Sketch of the Birds of Portugal* (Smith, 1868). A viagem teve início em Lisboa e prosseguiu para norte, passando por Coimbra e Porto, dando origem a uma lista anotada de 193 espécies observadas. Smith refere também o andorinhão-preto, que descreve como “comum nos seus locais de frequência” (Smith, 1868, p.449).

Naturalmente, nestas publicações não surge qualquer referência ao andorinhão-pálido, uma vez que esta espécie apenas viria a ser descrita alguns anos mais tarde, em 1870, pelo geólogo e ornitólogo inglês George Ernest Shelley.

Shelley descreveu o andorinhão-pálido com base em observações realizadas no Egito, num artigo em que destaca as diferenças morfológicas entre o andorinhão-preto e o andorinhão-pálido (Shelley, 1870). O texto termina com uma nota particularmente relevante, na qual o autor escreve: “Tenho mais uma prova a apresentar no que diz respeito à distinção do *Apus pallidus*, comprovando também a sua reivindicação de um lugar na avifauna europeia. O major Irby trouxe recentemente de Tânger um espécime de um andorinhão que ele classificou como não sendo o comum *Apus apus*. Ele afirmou que esta espécie chegou muito antes da última a Tânger e ao sul de Espanha e com base nas suas observações, ficou convencido de que se tratavam de espécies distintas. Ao comparar o seu espécime com a minha ave egípcia, verificou-se que os dois eram exatamente iguais; assim, quando recebermos mais provas sobre a data da sua chegada ao sul da Europa, penso que os ornitólogos não terão dificuldade em atribuir o estatuto de espécie ao *Apus pallidus*.” (Shelley, 187, p.446)

A correspondência entre Shelley e Leonard Irby, major britânico estabelecido em Gibraltar, permitiu reconhecer dois aspetos fundamentais. Em primeiro lugar, o andorinhão-pálido não seria uma espécie exclusivamente africana, integrando também a avifauna europeia através da sua presença no sul de Espanha. Em segundo lugar, apresentaria uma fenologia distinta da do andorinhão-preto, argumento adicional, que embora relativo a um carácter mutável, seria em favor do seu reconhecimento taxonómico como espécie autónoma.

Dois anos mais tarde, a presença da espécie em Espanha foi confirmada por Howard Saunders,

numa nota publicada na revista *Proceedings of the Zoological Society of London* (Saunders, 1872). O autor refere que, após a publicação de Shelley, “Não tenho conhecimento de que ele (referindo-se ao major Irby) tenha sido bem-sucedido até agora na obtenção de espécimes na Península, por isso, tenho grande prazer em exhibir um espécime solitário obtido em Granada a 28 de maio de 1870 que me foi enviado juntamente com vários espécimes comuns (referindo-se ao andorinhão-preto), das quais se distingue pela sua cor mais clara, garganta branca e testa mais clara.” (Saunders, 1872, p.356). Trata-se da primeira confirmação inequívoca da espécie na Europa.

Ainda em 1872, Frederick Du Cane Godman descreveu pela primeira vez o andorinhão-pálido em Portugal, embora no arquipélago da Madeira, ao publicar na revista *Ibis* o artigo *Notes on the Resident and Migratory Birds of the Madeira and the Canaries* (Godman, 1872). Godman refere que “Os meus espécimes da Madeira e das Canárias correspondem aos tipos egípcios de Shelley.”. Acrescenta ainda que, em comparação com o andorinhão-da-serra, o andorinhão-pálido era mais abundante junto ao mar, razão pela qual localmente seria conhecido como “andorinha do mar”, enquanto o primeiro era designado “andorinha da serra” (Godman, 1872, p.170).

Figura 169 - Ilustração de andorinhão-pálido (*Apus pallidus*) (à esquerda) e andorinhão-da-serra (*Apus unicolor*) (à direita) por John Gerrard Keulemans em "A History of the Birds of Europe" (Dresser, 1881).

Em 1881, foi publicado o quarto volume da obra *A History of the Birds of Europe, Including All the Species Inhabiting the Western Palearctic Region* (Dresser, 1881), da autoria de Henry Eeles Dresser. Esta publicação descreve todas as espécies de andorinhões então registadas de forma fiável na Europa, procurando sintetizar o conhecimento disponível sobre a respetiva distribuição.

O capítulo dedicado ao andorinhão-pálido inicia-se com as seguintes palavras: “A presente espécie, tendo sido confundida por tantos naturalistas com o andorinhão-preto, não é de forma alguma uma tarefa fácil definir corretamente a sua distribuição geográfica e sem dúvida pode ser encontrada em muitas partes da Europa das quais não tenho registos. É certamente encontrada e não é rara, em Espanha, mas até que ponto se estende para norte neste país, não sei dizer.” (Dresser, 1881, p.597). Com base nos dados então disponíveis, localiza o

andorinhão-pálido em Portugal (Madeira), Espanha (Andaluzia e Canárias), Marrocos (Tânger), Malta, Egito, Sudão e Cisjordânia.

Em 1886, é publicado o *Catálogo de las Aves de España, Portugal y Islas Baleares* (Prosper, 1886), da autoria do matemático e naturalista Ventura de los Reyes Prosper. Nesta obra, o autor refere que o andorinhão-preto é comum na primavera e no verão. Relativamente ao andorinhão-pálido, menciona apenas o registo de Howard Saunders na Andaluzia, o que evidencia que, até essa data, não se verificara progresso substancial no conhecimento sobre a presença desta espécie na Península Ibérica.

No ano seguinte, o naturalista William Tait, residente no Porto, publica também na revista *Ibis* o artigo *A List of the Birds of Portugal* (Tait, 1887), que apresenta uma lista anotada das 277 espécies observadas em território português. Nela figura o andorinhão-preto, acompanhado de várias notas relevantes sobre datas e locais de observações de aves a entrar nos ninhos. Refere observações no Porto, em Leça da Palmeira e “no cume das nossas montanhas mais altas”. Tait conclui acrescentando: “É possível que o andorinhão-pálido também possa ser encontrado neste país.” (Tait, 1887, p.302).

Em 1896, é publicado o livro *Aves da Península Ibérica e especialmente de Portugal*, da autoria do professor Manuel Paulino de Oliveira, pela Imprensa da Universidade de Coimbra (Paulino d’Oliveira, 1896). Na listagem de espécies surge apenas o andorinhão-preto, descrito como “Muito comum desde a primavera até ao outono em toda a península (...)” (Paulino d’Oliveira, 1896, p.143). Apesar de não reconhecer formalmente o andorinhão-pálido como espécie distinta, nas indicações sobre a identificação das diferentes espécies ou no anexo com biometrias, surge para este género, além da espécie nominal, a variante *pallidus*.

Sobre este assunto, o autor acrescenta uma nota curiosa: “Temos no museu da universidade um indivíduo que, pela sua cor cinzenta, manifestamente pertence ao *Apus pallidus* (Shelley), mas tem o branco da garganta prolongado até aos olhos, contra o que vemos indicado. Há porém um indivíduo que faz a transição para o *Apus apus* (Lineus). Não julgamos oportuno apresentar explicações minuciosas. Limitamo-nos a declarar que, enquanto não se fizerem novas averiguações, não os admitimos como espécie distinta, como geralmente se faz e, consideramos os indivíduos mais claros apenas como variante e não nitidamente definida.” (Paulino d’Oliveira, 1896, p.65).

Uma consulta recente à coleção permite confirmar a existência de dois exemplares antigos taxidermizados atualmente identificados como andorinhão-pálido: uma fêmea adulta recolhida em Coimbra em 19/05/1881 e um juvenil recolhido em 04/07/1893, provavelmente correspondentes aos indivíduos mencionados por Manuel Paulino de Oliveira.

A primeira menção ao andorinhão-pálido como espécie em Portugal continental é atribuída ao rei D. Carlos de Bragança, quando no *Catálogo Ilustrado das Aves de Portugal* os andorinhões-preto e pálido figuram entre as aves descritas para o país (Bragança, 2002). Sobre o andorinhão-preto

consta a nota “Comum em todo o país” (Bragança, 2002, est.118). Já sobre o andorinhão-pálido é referido que: “Não é frequente em parte nenhuma do país. Logo no momento da migração localiza-se em alguns pontos e é raro encontrá-la fora destes.” não obstante é dito sobre esta espécie que “Não é raro em alguns pontos da costa do Cabo Carvoeiro. As localidades onde mais frequentemente a tenho encontrado são o Monge da serra de Sintra, alguns pontos da serra da Arrábida e em S. Gens na serra d’Ossa.” (Bragança, 2002, est.119).

Figura 170 - Ilustrações de andorinhão-pálido (*Apus pallidus*) (à esquerda) e andorinhão-preto (*Apus apus*) (à direita) por Enrique Casanova no “Catálogo Ilustrado das Aves de Portugal” (Bragança, 2002).

São, portanto, atribuídas a D. Carlos as primeiras observações de andorinhão-pálido em Portugal continental, em data desconhecida, mas entre o final do século XIX e início do século XX. Contudo, o monarca foi assassinado sem concluir a publicação integral do seu catálogo, tendo as estampas e notas inéditas relativas aos andorinhões sido divulgadas apenas cerca de um século depois. Consequentemente, os seus contributos não influenciaram os ornitólogos seus contemporâneos nem os que se lhe seguiram.

Em 1924, William Tait publica *The Birds of Portugal* (Tait, 1924), onde pouco acrescenta ao artigo de 1887. Sobre o andorinhão-preto refere que pode ser visto em Portugal entre as primeiras semanas de abril e as últimas de julho, acrescentando que “durante todo o outono ainda se vêm alguns (andorinhões) na costa perto do Porto. (...) em agosto, setembro e por vezes em outubro.” (Tait, 1924, p.121-122). Voltou também a mencionar a observação de um andorinhão a entrar sob o telhado dos armazéns da alfândega do Porto em 9 de setembro de 1881. Relativamente ao andorinhão-pálido, Tait refere que “Ao recolher amostras na margem do lago de Óbidos com o Sr. e a Sra. Witherby, o Sr. Witherby abateu um andorinhão que se revelou ser desta espécie. Havia muitos andorinhões a voar sobre os terrenos planos, e o Sr. Witherby já tinha chamado a minha atenção para eles, pois suspeitava que fossem andorinhões-pálidos.” (Tait, 1924, p.122).

Nas publicações subsequentes, como o *Catálogo Sistemático e Analítico das Aves de Portugal* (Júnior, 1931), de João Alves Reis Júnior, o autor refere que: “O pedreiro (andorinhão-preto) é abundante em Portugal durante o período da nidificação” (Júnior, 1931, p.81). Quanto ao andorinhão-pálido, apenas é mencionada uma observação: “Desta subespécie possuímos uma

fêmea adulta, que matamos próximo do Castelo da Foz do Rio Ave, em 4 de agosto de 1905.” (Júnior, 1931, p. 81).

Nas notas de H. W. Coverley, relativas a observações realizadas também no primeiro quartel do século XX, é referido sobre o andorinhão-preto que “Esta espécie se reproduz abundantemente na maioria das cidades, desde o extremo norte até ao extremo sul do país.” (Coverley, c. 1945). Quanto ao andorinhão-pálido, Coverley refere conhecer apenas dois registos: “Tanto quanto sei, os únicos registos da presença desta espécie em Portugal limitam-se a um espécime obtido por Witherby em 20 de maio de 1920, perto do lago de Óbidos, e a uma fêmea obtida por Reis Jr. na foz do rio Ave, em 4 de agosto de 1905.” (Coverley, c. 1945).

Figura 171 - Pormenor de andorinhões da coleção do Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto.

Não foi possível confirmar a presença atual de nenhum dos exemplares citados nas obras anteriores nas coleções dos museus de história natural. As aves coletadas por D. Carlos e outros naturalistas, integradas na coleção zoológica do Museu Nacional de História Natural e da Ciência, desapareceram no incêndio de 1978, subsistindo apenas o registo escrito onde figura a presença de um andorinhão-pálido recolhido em Sintra, em 1903. No Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto, os exemplares mais antigos são maioritariamente andorinhões-pretos, incluindo aves abatidas por Reis Júnior na foz do Ave (1902 e 1906). Entre eles existem dois andorinhões-pálidos sem proveniência segura, um dos quais sem data, podendo eventualmente corresponder ao exemplar da fêmea abatida por Reis Júnior em 1905.

A informação publicada durante este período sugere que, até meados do século XX, o andorinhão-preto era uma espécie comum e amplamente distribuída pelo país, particularmente nos principais núcleos urbanos. Já os registos de andorinhão-pálido foram sucessivamente desconsiderados e apenas D. Carlos o identifica claramente como reprodutor no centro do país. Como as suas notas não foram publicadas em tempo útil, findo este período, a presença do andorinhão-pálido como nidificante em Portugal continental mantém-se como uma mera possibilidade, sem documentação amplamente reconhecida pela comunidade científica.

Revisão dos dados publicados

A leitura das primeiras publicações que abordam a avifauna de Portugal permite constatar que os andorinhões eram aves sobejamente conhecidas, surgindo referidas na generalidade das obras e sobretudo pela diversidade de nomes comuns que lhes eram atribuídos e dos quais William Tait (Tait, 1887) e Reis Júnior (Júnior, 1931) fazem uma importante recolha.

A análise dos dados publicados, à luz do conhecimento atual sobre a biologia destas espécies sugere que muitas observações de andorinhão-pálido terão sido erradamente atribuídas ao andorinhão-preto. Embora a fenologia do andorinhão-preto já fosse relativamente bem conhecida, como observa Coverley ao referir nas suas notas que: “Nenhum visitante estival passa tão pouco tempo em Portugal. Os andorinhões chegam normalmente no final de abril e partem novamente no final de julho ou início de agosto, três meses depois.” (Coverley, c. 1945), as observações realizadas fora desse período foram sistematicamente interpretadas como pertencentes a indivíduos “atrasados”, em vez de serem consideradas possíveis evidências da presença do andorinhão-pálido.

Esta interpretação é consistente com várias descrições da época. Por exemplo, Tait refere que: “Os andorinhões chegam ao Porto entre 6 e 15 de abril, e os últimos partem entre 15 e 21 de setembro, tendo a maioria já partido no final de agosto. Na costa, eles permanecem por mais tempo; em Leça da Palmeira, em 1883, eu vi-os quase diariamente até o dia 4 e um deles até o dia 7 de outubro.” (Tait, 1887, p.302). À luz do conhecimento atual, é muito provável que grande parte dessas observações tardias correspondessem a andorinhões-pálidos. O mesmo se aplica a descrições mais detalhadas, como quando afirma: “A 9 de setembro de 1881, eu vi um andorinhão a entrar sob uma telha do telhado de um barracão da alfândega do Porto e nos dias 12 e 21 vi umas dessas aves a sobrevoar o meu jardim, provavelmente um indivíduo desse mesmo par” (Tait, 1887, p.302), seriam também certamente andorinhões-pálidos e não andorinhões-pretos. O próprio Tait propõe uma explicação para estas ocorrências tardias: “Diz-se que o instinto migratório é tão forte que as aves abandonam os seus filhotes quando chega a época habitual da migração, mas nos casos acima referidos não foi esse o caso. O instinto maternal é, de facto, tão forte na natureza que, em muitos casos, supera todos os outros.” (Tait, 1887, p.302).

Também o professor Manuel Paulino de Oliveira, apesar de reconhecer a existência de exemplares que considerava “manifestamente” pertencentes a andorinhão-pálido, optou por não os tratar como espécie distinta enquanto não fossem realizadas novas averiguações. Quando descreve a fenologia do andorinhão-preto diz que esta espécie é “Muito comum desde a primavera até ao outono (...)” (Paulino d’Oliveira, 1896, p.143), é provável que parte das observações outonais correspondesse, na realidade, a andorinhões-pálidos.

Mesmo D. Carlos que reconheceu a presença do andorinhão-pálido em Portugal, descreve uma fenologia pouco consistente com o que hoje se conhece, indicando que o andorinhão-preto chegaria em março e o andorinhão-pálido em maio, partindo ambas em outubro (Bragança, 2002). Esta interpretação sugere uma compreensão ainda incompleta das diferenças

fenológicas entre as duas espécies e que, por isso, se pode ter equivocado em muitas observações e na sua perceção das suas distribuições e abundâncias.

No *The Birds of Portugal* (Tait, 1924), o autor volta a referir observações de andorinhões durante todo o outono no litoral norte, interpretando-as como passagem migratória de andorinhões-pretos provenientes de latitudes elevadas. É, no entanto, mais provável que essas observações correspondessem a andorinhões-pálidos.

Situação semelhante verifica-se no *Catálogo Sistemático e Analítico das Aves de Portugal* (Júnior, 1931), onde Reis Júnior descreve a fenologia do andorinhão-preto: “Durante o mês de agosto ainda se observa um ou outro indivíduo voando por sobre a cidade, mas à aproximação de setembro desaparecem por completo. À beira-mar temo-lo observado até mais tarde. Temos notado que os pedreiros (andorinhões-pretos) que se estabelecem ao norte do Porto chegam mais cedo e partem mais tarde que os que se estabelecem no Porto.” (Júnior, 1931, p. 81). A hipótese de que estas observações correspondam a andorinhões-pálidos, nomeadamente na região de Vila do Conde, é altamente plausível.

Também Coverley refere observações tardias de andorinhões em novembro dizendo: “No que diz respeito à sua migração para sul a partir deste país, tenho registos de três aves observadas em Aveiro a 6 de novembro e duas em Lavadores (Vila Nova de Gaia) duas semanas depois, no mesmo ano.” (Coverley, c. 1945), que, à luz do conhecimento atual, dificilmente poderão ser atribuídas a andorinhões-pretos, sendo muito provavelmente referentes a andorinhões-pálidos.

Por outro lado, os poucos exemplares de andorinhão-pálido recolhidos no início do século XX, nomeadamente em 1905 e 1920, foram interpretados como casos de dispersão ocasional. Embora esta explicação seja plausível para aves altamente móveis como os andorinhões, os dados atualmente disponíveis sobre os seus movimentos sugerem que é mais provável que esses indivíduos se estivessem a reproduzir a distâncias relativamente curtas dos locais onde foram observados, possivelmente a algumas dezenas de quilómetros.

Face a este conjunto de evidências, parece razoável concluir que, tal como descrito pelos autores da época, o andorinhão-preto estaria amplamente distribuído por todo o território nacional entre o final do século XIX e o primeiro quartel do século XX. Por outro lado, o andorinhão-pálido seria provavelmente mais comum e mais amplamente distribuído do que então se supunha, ocorrendo pelo menos de forma pontual ao longo da faixa costeira, possivelmente até ao norte de Portugal.

Figura 172 - Distribuição provável do andorinhão-preto (esquerda) e do andorinhão-pálido (direita) no final do primeiro quarto do século XX. No mapa do andorinhão-pálido estão sinalizadas a vermelho as localizações obtidas através da análise dos documentos e das coleções dos museus.

DE MEADOS DO SÉC. XX AO INÍCIO DO SÉC. XXI

Após um hiato de cerca de 50 anos sem publicações relevantes, começam a surgir os primeiros trabalhos que utilizam metodologias sistemáticas para cartografar a distribuição das aves nidificantes em Portugal Continental. Estas abordagens permitem obter uma imagem mais rigorosa e comparável da distribuição das espécies, assente na recolha estruturada de dados de campo. Os resultados passam a ser apresentados sob a forma de mapas, divididos em unidades espaciais de dimensão semelhante, onde se indica, para cada espécie, se a nidificação é possível, provável ou confirmada. Enquanto o primeiro atlas nacional utiliza 175 cartas de 20x32 quilómetros, os atlas posteriores adotam quadrículas de menor dimensão (cerca de 1110 quadrículas de 10x10 quilómetros), e os atlas regionais recorrem frequentemente a unidades ainda mais pequenas. Esta redução da área das unidades cartográficas permite uma representação mais detalhada da distribuição real das espécies, mas dificulta comparações diretas entre diferentes publicações, uma vez que tende a reduzir a percentagem de quadrículas ocupadas.

Os atlas de aves nidificantes baseiam-se sobretudo em dados recolhidos de forma sistemática por observadores que seguem protocolos padronizados, incluindo número e duração das visitas, bem como critérios de registo. A cada observação é atribuído um código de nidificação com base nos comportamentos observados.

Tabela 7 - Descrição dos Códigos de nidificação dos diferentes Atlas nacionais

	I Atlas	II Atlas	III Atlas
Espécie observada mas que, provavelmente, está em migração ou é visitante não nidificante.	x	Não nidifica	Não nidifica
Espécie observada em possível habitat de nidificação durante a época de reprodução	Possível	Possível	Possível
Macho a cantar ou com outra vocalização de nidificante durante a época de reprodução	Possível	Possível	Possível
Casal observado durante a época de reprodução em habitat adequado à nidificação	Provável	Provável	Provável
Território presumivelmente ocupado de forma permanente.	Provável	Provável	Provável
Cópula, corte ou parada nupcial	Provável	Provável	Provável
Ave a visitar um local onde provavelmente existe um ninho	Provável	Provável	Provável
Comportamento agitado ou ansioso de uma ave adulta	Provável	Provável	Provável
Pelada de incubação observada com a ave na mão	Provável	Provável	Provável
Construção de ninho ou cavidade	Confirmada	Provável	Provável
Ave desviando a atenção do observador	Confirmada	Confirmada	Confirmada
Ninho usado recentemente ou cascas de ovos (do ano em que é feita a observação)	Confirmada	Confirmada	Confirmada
Juvenil que deixou o ninho recentemente	Confirmada	Confirmada	Confirmada
Adulto a entrar ou sair de um local onde existe um ninho.	Confirmada	Confirmada	Confirmada
Adulto a transportar comida para os juvenis ou saco fecal	Confirmada	Confirmada	Confirmada
Ninho com ovos	Confirmada	Confirmada	Confirmada
Ninho com juvenis, vistos ou ouvidos	Confirmada	Confirmada	Confirmada

A partir do *II Atlas*, passam também a ser integrados dados não sistemáticos, incluindo observações ocasionais e censos dirigidos a determinadas espécies. No *III Atlas*, foram ainda incorporados dados provenientes da plataforma *on-line eBird*.

Em 1989, é publicado o primeiro atlas nacional, *Atlas das Aves que Nidificam em Portugal Continental* (Rufino, 1989), com dados recolhidos entre 1978 e 1984. Nesta obra, o andorinhão-preto é descrito como uma espécie amplamente distribuída, com nidificação confirmada ou provável em 78% das cartas, estando presente em praticamente todo o território, embora mais comum a norte do rio Tejo e mais escasso em Trás-os-Montes, Alentejo e norte do Algarve. A nidificação é considerada pelo menos possível em 95% das cartas.

O andorinhão-pálido, por sua vez, é apresentado como uma espécie de distribuição esparsa, essencialmente a sul do rio Mondego, com nidificação confirmada ou provável em apenas 12% das cartas. É considerado comum apenas no Algarve, sendo a nidificação pelo menos possível em 46 das 175 cartas (26%).

Figura 173 -Distribuição do andorinhão-preto (azul) e do andorinhão-pálido (vermelho) segundo o I Atlas das Aves que Nidificam em Portugal. Dos tons claros para os escuros, nidificação possível, provável e confirmada.

Durante a década de 1990, foram publicados vários atlas regionais que, em conjunto, contribuem para uma melhor compreensão da distribuição das aves nidificantes em diferentes partes do país. Estes incluem estudos no Parque Nacional da Peneda-Gerês entre 1990 e 1995 (Pimenta & Santarém, 1996), no Parque Natural de Montesinho entre 1992 e 1994 (Reino, 1994), na serra de Montejusto entre 1989 e 1997 (Barros & Marques, 1999), na Reserva Natural da Serra da Malcata entre 1995 e 1997 (Silva, 1998) e em toda a região do Algarve entre 1987 e 1992 (Vowles & Vowles, 1994).

O andorinhão-preto é referido em todas estas publicações, com registos de nidificação provável ou confirmada, embora frequentemente em baixa densidade. O andorinhão-pálido, por outro lado, surge apenas no atlas do Algarve, onde é descrito ao longo de toda a costa alcantilada do barlavento, assim como no sotavento onde surge em colónias costeiras e interiores.

Figura 174 -Distribuição do andorinhão-preto (azul) e do andorinhão-pálido (vermelho) segundo os Atlas regionais. Os dados relativos ao Algarve são apresentados no formato original (10 x 8 Km), os dados das restantes obras foram convertidos para quadrículas 10 x 10 para que sejam legíveis na escala apresentada. Dos tons claros para os escuros, nidificação possível, provável e confirmada.

A partir de 2003, a Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves começa a publicar anuários ornitológicos que incluem, além do relatório anual do Comité Português de Raridades, um conjunto de registos relevantes na seção de Noticiário Ornitológico, bem como alguns artigos sobre programas de monitorização ou atualidades de ornitologia.

Nestes anuários são documentadas observações de andorinhão-preto e andorinhão-pálido que se destacam por ocorrerem fora do período habitual de presença ou fora da área de distribuição conhecida (Elias 2003, 2004, 2005; Leitão & Elias 2006; Leitão & Cidrais-Vieira 2007, 2008, 2010, 2011). No total, são reportadas 33 observações de andorinhão-preto, maioritariamente por ocorrerem fora do calendário esperado, e 42 de andorinhão-pálido, algumas das quais documentam a expansão da espécie para o norte de Portugal Continental.

Figura 175 -Distribuição das observações de nidificação confirmada de andorinhão-pálido publicadas nos anuários ornitológicos. Os pontos claros são relativos a observações entre 2001 e 2005 (dentro do período de amostragem do II Atlas) e os escuros a observações entre 2006 e 2010.

Em 2008, é publicado o *II Atlas das Aves Nidificantes de Portugal* (Equipa Atlas, 2008), com dados recolhidos entre 1999 e 2005. Nesta obra, o andorinhão-preto surge com nidificação confirmada ou provável em 370 quadrículas (33,3%), sobretudo entre os rios Douro e Tejo e no litoral algarvio, sendo a nidificação considerada possível em praticamente todo o território.

O andorinhão-pálido é descrito com nidificação confirmada ou provável em 93 quadrículas (8,4%), já com uma distribuição dispersa por grande parte do país, incluindo colónias no Minho e em Trás-os-Montes. As maiores concentrações ocorrem na Serra da Estrela e no Algarve, sendo a nidificação considerada possível em cerca de 17% das quadrículas, maioritariamente dispersas a sul do Douro.

Figura 176 -Distribuição em Portugal Continental do andorinhão-preto (azul) e do andorinhão-pálido (vermelho) segundo o II Atlas das Aves Nidificantes de Portugal. Dos tons claros para os escuros, nidificação possível, provável e confirmada.

Mais recentemente, em 2023, é publicado o *III Atlas das Aves Nidificantes de Portugal (Equipa Atlas, 2022)*, com dados recolhidos entre 2015 e 2021. Nesta publicação, observa-se uma aproximação entre as áreas de distribuição das duas espécies, refletindo a expansão do andorinhão-pálido e uma possível regressão do andorinhão-preto. O andorinhão-preto é referido com nidificação confirmada ou provável em 154 quadrículas (13,9%), enquanto o andorinhão-pálido surge em 145 quadrículas (12,1%).

Este conjunto de trabalhos evidencia uma mudança progressiva no conhecimento da distribuição destas espécies ao longo do tempo, marcada por melhorias metodológicas, aumento do esforço de amostragem e, possivelmente, alterações reais nos padrões de distribuição.

Figura 177 - Distribuição em Portugal Continental do andorinhão-preto (azul) e do andorinhão-pálido (vermelho) segundo o III Atlas das Aves Nidificantes de Portugal. Dos tons claros para os escuros, nidificação possível, provável e confirmada.

Revisão dos dados publicados

Os dados resultantes dos trabalhos desenvolvidos neste período, apresentados sob a forma de mapas, permitem obter uma imagem substancialmente mais clara da distribuição das aves nidificantes em Portugal Continental. Ainda assim, as metodologias utilizadas, concebidas para detetar um conjunto alargado de espécies, não parecem ser as mais adequadas para confirmar a nidificação dos andorinhões.

Estas aves podem afastar-se várias dezenas de quilómetros dos seus locais de nidificação, pelo que a simples observação de indivíduos durante o período reprodutor numa determinada quadrícula não implica necessariamente que aí se reproduzam, nem sequer que a nidificação seja provável ou possível. Acresce que não são aves territoriais no sentido clássico, não vocalizam para defesa de território e os seus chamamentos ocorrem tanto junto aos locais de nidificação como em áreas de alimentação. A confirmação da nidificação exige, assim, a identificação direta do local utilizado, através da observação direta de entradas e saídas das aves em cavidades ou frestas que dão acesso aos ninhos. Consequentemente, a categoria de “nidificação possível” tem, neste contexto, um valor interpretativo bastante limitado.

Por outro lado, sendo espécies que tendem a nidificar em ambientes urbanos, os seus locais de reprodução raramente coincidem com os pontos de amostragem definidos em protocolos generalistas. É plausível que os observadores, ao selecionarem transetos ou pontos dentro de uma quadrícula, privilegiem áreas mais naturais e biodiversas, em detrimento dos centros urbanos. Neste sentido, apenas trabalhos com esforço dirigido especificamente a estas espécies

parecem capazes de produzir dados robustos sobre a sua distribuição enquanto nidificantes.

Importa também considerar o contexto em que se iniciam os primeiros trabalhos sistemáticos (final da década de 1970). À data, ainda não estavam disponíveis obras de referência relevantes, como *Los vencejos: su biología, su presencia en las mesetas españolas como aves urbanas* (Madrazo, 1988) ou o primeiro atlas espanhol (Purroy, 1997), nem tinham sido publicadas as notas do Rei D. Carlos (Bragança, 2002), que documenta a nidificação do andorinhão-pálido em Portugal no início do séc. XX.

As principais referências disponíveis eram as notas de Coverley (Coverley, c. 1945) e o Catálogo de João Reis Júnior (Júnior, 1930), obras já desatualizadas e que, relativamente a estas espécies, reconheciam apenas o andorinhão-preto como nidificante.

Os resultados do primeiro *atlas nacional* (Rufino, 1989) confirmam a percepção de que o andorinhão-preto está amplamente distribuído. Já o andorinhão-pálido surge pela primeira vez com uma área de distribuição definida, ocupando mais de metade do território, embora sem incluir várias cidades costeiras onde, à luz da análise histórica, é mais que provável que já estivesse presente.

A concordância entre o atlas português e o primeiro atlas espanhol (Purroy, 1997), sobretudo ao longo da fronteira, reforça a credibilidade geral destas obras. Ainda assim, a existência de registos de nidificação confirmada de andorinhão-pálido na Galiza sugere que a espécie poderia já ocorrer, pelo menos pontualmente, ao longo de todo o litoral português.

Segundo Rui Rufino, coordenador do primeiro atlas, é plausível que o andorinhão-pálido esteja sub-representado nesse trabalho. Segundo o autor em comunicação pessoal: “No início dos trabalhos, não sabíamos praticamente nada sobre a distribuição do andorinhão-pálido, éramos poucos observadores e com pouca experiência na identificação desta espécie. No entanto, tendo os trabalhos de campo para este atlas sido desenvolvidos ao longo de sete anos, nos últimos anos o conhecimento acumulado já nos permitia diferenciar com mais facilidade as duas espécies.”.

Figura 178 - Distribuição do andorinhão-pálido segundo os primeiros Atlas de aves nidificantes português e espanhol. Dos tons claros para os escuros, nidificação possível, provável e confirmada.

Os atlas regionais vieram, em geral, confirmar o padrão descrito no *1 atlas nacional*, acrescentando sobretudo detalhe local. No caso do andorinhão-pálido, a distribuição conhecida já o colocava tanto na Extremadura como na Beira-baixa, no entanto, a ausência de registos em áreas como Montejunto ou Malcata não é surpreendente, dada a escassez de locais adequados à nidificação.

A análise dos anuários ornitológicos revela também limitações importantes na identificação das espécies. Das 32 observações publicadas relativas a andorinhão-preto fora do período típico de ocorrência, 6 situam-se nos meses de dezembro e janeiro, 5 das quais em Cascais, Lisboa e Porto, onde hoje se sabe existir o andorinhão-da-serra. Das 9 observações registadas durante o mês de fevereiro, 7 ocorreram no Algarve, onde se sabe que alguns andorinhões-pálidos chegam precocemente. As restantes 17 distribuem-se pelos meses de outubro e novembro, dentro do período de reprodução do andorinhão-pálido, incluindo um caso de nidificação confirmada em Viana do Castelo, onde se refere "(...) 8 indivíduos a entrar e sair de um telhado (...)", interpretado como "um caso de nidificação tardia".

Não dispondo de dados que permitam analisar individualmente cada uma destas observações, parece ainda assim seguro afirmar que uma parte considerável poderá corresponder a erros de identificação, sobretudo por confusão com o andorinhão-pálido.

Figura 179 -Distribuição das observações de andorinhão-preto publicadas nos anuários ornitológicos.

As observações de andorinhão-pálido publicadas nos anuários referem-se maioritariamente a aves registadas fora da distribuição então conhecida para a espécie. Das 42 observações publicadas, apenas 8 ocorrem fora do seu período de reprodução.

No *II Atlas das Aves Nidificantes de Portugal* (Equipa Atlas, 2008), é apresentada pela primeira vez uma imagem em que ambas as espécies surgem distribuídas por todo o território nacional. É, no entanto, uma publicação onde se tornam evidentes as limitações deste tipo de trabalhos, assim como a dificuldade em distinguir estas duas espécies.

O andorinhão-pálido aparece com nidificação confirmada em 12 quadrículas do norte do país, distribuídas por todos os distritos, resultantes essencialmente de observações ocasionais, como as que foram sendo publicadas nos anuários ornitológicos, às quais podemos ainda somar uma quadrícula de nidificação confirmada sobre Viana do Castelo, atribuída erroneamente ao andorinhão-preto. No entanto, durante os trabalhos de campo sistemáticos, a espécie parece ter passado em grande medida despercebida, surgindo apenas com nidificação possível em 9 das cerca de 300 quadrículas.

Figura 180 - Pormenor da distribuição do andorinhão-preto (azul) e andorinhão-pálido (vermelho) no norte do país, segundo o *II Atlas das Aves Nidificantes de Portugal*. Dos tons claros para os escuros, nidificação possível, provável e confirmada.

Por outro lado, o andorinhão-preto com distribuição conhecida para a generalidade do território, surge com nidificação confirmada em cerca de 60 quadrículas (~20%) sendo, no entanto, a sua nidificação considerada pelo menos possível para a generalidade da região.

A comparação com os dados do *Atlas de las aves reproductoras de España* (Martí & Del Moral, 2003) revela alguma disparidade na distribuição do andorinhão-pálido nas zonas de fronteira. Na fronteira com a província de Huelva, do lado espanhol, o andorinhão-pálido é dado para todas as quadrículas fronteiriças, enquanto entre Barrancos e Vila Real de Santo António há apenas uma quadrícula com nidificação confirmada. Já na fronteira entre Trás-os-Montes e as províncias espanholas de Castela e Leão, é do lado espanhol que não existem quaisquer registos de andorinhão-pálido a norte de Salamanca, contrariando o que seria expectável.

Figura 181 - Distribuição do andorinhão-pálido segundo os segundos Atlas de aves nidificantes português (1999-2005) e espanhol (1998-2002).

Os dados relativos ao andorinhão-preto são mais concordantes, uma vez que esta espécie é dada para a generalidade do território de ambos os países em ambas as publicações.

O *III Atlas das Aves Nidificantes de Portugal* (Equipa Atlas, 2008) é a primeira publicação cujos trabalhos se iniciam tendo por base a ideia de que a nidificação, tanto do andorinhão-preto como do andorinhão-pálido, pode ser observada em todo o território nacional. Há também, à partida, a noção de que é necessário melhorar a informação relativa ao andorinhão-pálido, uma vez que figura numa lista de espécies para as quais foi solicitado aos observadores especial atenção na recolha e envio de registos não sistemáticos.

É, porém, na distribuição do andorinhão-preto que surgem as maiores alterações. Nomeadamente entre os rios Douro e Tejo, onde a espécie surgia com mais quadrículas de nidificação confirmada no atlas anterior, neste trabalho deixa de estar referida ou passa de nidificação confirmada para possível, ou no Alentejo, onde deixa de estar presente em grande parte do Vale do Sado. A espécie sofre uma regressão generalizada, com uma diminuição do número de quadrículas onde a nidificação é dada como confirmada ou provável, de 370 para 154.

Figura 182 -Distribuição do andorinhão-preto conforme o segundo e terceiro Atlas de aves nidificantes em Portugal. Dos tons claros para os escuros, nidificação possível, provável e confirmada.

Possivelmente esta regressão não será tão expressiva como os resultados dos atlas sugerem e poderá resultar de uma menor cobertura do território, ou de uma melhor capacidade em distinguir os andorinhões, preto e pálido, não sendo consistente com o que se verifica no país vizinho. Em Espanha, entre o *II* e o *III Atlas*, a distribuição do andorinhão-preto manteve-se estável, com a espécie a permanecer em cerca de 90% das quadrículas onde estava referenciada (SEO/BirdLife, 2022).

A comparação dos dados publicados no *III Atlas das Aves Nidificantes de Portugal* com os do *III Atlas de aves en época de reproducción en España* (SEO/BirdLife, 2022) resulta numa imagem mais harmoniosa do que a comparação dos atlas anteriores, sobretudo no que diz respeito à distribuição do andorinhão-pálido, com a espécie descrita como nidificante para todos os distritos e províncias fronteiriças.

Figura 183 -Distribuição do andorinhão-pálido segundo os terceiros Atlas de nidificantes portugueses (2015-2021) e espanhol (2014-2018).

O *III Atlas das Aves Nidificantes de Portugal* utilizou também como fonte de informação dados inseridos na plataforma *on-line eBird*. A análise desses dados revela a dificuldade dos observadores na distinção entre as duas espécies.

Comparando a frequência de listas em que o andorinhão-preto é citado com a fenologia conhecida para a espécie, torna-se evidente que os dados em Portugal estão enviesados com registos de andorinhão-pálido. Esta sugestão resulta da elevada frequência de registos precoces e, sobretudo, tardios, que se estendem pelo mês de novembro, coincidindo com o período de reprodução do andorinhão-pálido. Já nos países onde só ocorre o andorinhão-preto, os gráficos correspondem aproximadamente ao esperado, sendo apenas ligeiramente “alargados” pelo acumular de registos excepcionalmente precoces ou tardios.

Figura 184 - Gráfico da utilização dos locais de nidificação pelo andorinhão-preto, extrapolada para diferentes países conforme os dados apresentados na primeira parte deste trabalho.

Figura 185 - Gráfico da frequência semanal de listas publicadas na plataforma *on-line* eBird que incluem o andorinhão-preto, para diferentes países.

Em suma, parece que as metodologias utilizadas para a elaboração dos atlas de aves nidificantes poderão não ser ideais para confirmar a nidificação destes andorinhões. Como tal, podem não refletir com rigor a distribuição destas espécies, que deverá ser mais ampla do que a sugerida.

Dada a dificuldade na identificação, as publicações deste período continuam a não estar isentas de erros, mantendo-se uma tendência para o registo de andorinhão-preto em detrimento do andorinhão-pálido.

Mesmo com estas limitações, as publicações deste período permitem identificar tendências gerais. De uma forma geral, o andorinhão-preto mantém uma distribuição ampla e relativamente estável por todo o território continental, com uma possível ligeira regressão nas últimas décadas, enquanto o andorinhão-pálido expande a sua distribuição, nidificando atualmente em todo o país.

A caracterização da distribuição destas espécies a uma escala fina, tal como pretendem os atlas mais recentes, requer, no entanto, uma abordagem distinta, com um esforço de amostragem dirigido especificamente a estas espécies.

Figura 186 -Expansão do andorinhão-pálido e a sua distribuição provável (a verde) em 1930, 1985, 2005 e 2022 e o acumular de informação relativa à sua distribuição durante este período (em diferentes tons de vermelho).

CAMPANHA DE REGISTO DE NINHOS - andorin

Os dados resultantes da campanha do *andorin* revelam, pela primeira vez, o andorinhão-pálido como sendo mais comum do que o andorinhão-preto em Portugal Continental. Ao longo dos três anos de campanha foram registadas 344 colónias de andorinhão-preto, distribuídas por 140 quadrículas e 437 colónias de andorinhão-pálido, distribuídas por 182 quadrículas, o que corresponde, respectivamente, a 12,2% e 15% do total de Portugal Continental. Ambas as espécies aparecem distribuídas por todo o território, sendo que as maiores densidades de registos correspondem sobretudo a regiões com maior esforço de amostragem e não necessariamente a áreas onde as espécies sejam mais comuns.

Figura 187 - Resultados da campanha de registo de ninhos e colónias de nidificação do *andorin*, a azul as colónias de andorinhão-preto e a vermelho de andorinhão-pálido.

Considerações sobre os dados da campanha

Este conjunto de dados tem como origem registos feitos de forma voluntária e espontânea, não existindo uma cobertura uniforme do território. Desta forma, os resultados da campanha não refletem a verdadeira distribuição das espécies, uma vez que os registos estão distribuídos de forma desigual e existem ainda muitas áreas com nenhuma ou fraca cobertura. Dos 278 concelhos de Portugal Continental, 30 não têm qualquer espécie registada na campanha (11% do território). Com os dados que venham a ser recolhidos nos próximos anos, poderá ser possível melhorar a cobertura do território, permitindo que os resultados retratem de forma mais fiel a distribuição destas espécies.

A oportunidade de recolha de dados não é também equivalente entre as duas espécies, uma vez que os andorinhões-pálidos podem realizar duas posturas e permanecer nas colónias durante

um período mais alargado do que os andorinhões-pretos, o que favorece o maior número de registos desta espécie.

Figura 188 -Distribuição em Portugal Continental do andorinhão-preto segundo o I, II, III Atlas das Aves Nidificantes de Portugal e campanha do *andorin* (apenas nidificação confirmada).

Figura 189 -Distribuição em Portugal Continental do andorinhão-pálido segundo o I, II, III Atlas das Aves Nidificantes de Portugal e campanha do *andorin* (apenas nidificação confirmada).

Numa tentativa de garantir a correta identificação das espécies, é solicitado aos observadores que, sempre que possível, enviem evidências multimédia, preferencialmente vídeos, mas também fotografias ou gravações de som. Dos 882 registos relativos a estas duas espécies, 224 foram acompanhados de evidências, o que corresponde a cerca de 25% dos registos, nos quais a confiança na correta identificação é bastante elevada. Será mantido o esforço para reunir evidências para o maior número possível de novos registos, bem como para os locais já identificados, procurando desta forma melhorar a qualidade dos dados recolhidos.

Como resultado deste procedimento, em 5 colónias que tinham sido registadas em anos

anteriores, foi alterada a espécie com a atualização do registo em 2025. Em todos os casos, o primeiro registo tinha sido feito como andorinhão-preto e a atualização, suportada por evidências multimédia, revelou tratar-se de andorinhões-pálidos.

O volume de dados e a sua distribuição pelo território não são ainda suficientes para fornecer uma imagem rigorosa da distribuição destas espécies. No entanto, a continuidade da campanha, o aumento do número de registos e a melhoria da qualidade dos dados poderão tornar este projeto uma importante fonte de informação para compreender a distribuição destas espécies enquanto nidificantes em Portugal.

CONCLUSÃO

A diferença entre a fenologia das duas espécies permite filtrar os registos cuja data se enquadra exclusivamente no período de reprodução do andorinhão-pálido, evidenciando que a sua presença foi sendo consistentemente subamostrada, desde as primeiras publicações até aos atuais registos em plataformas digitais, onde persiste a tendência de atribuir observações de andorinhões à espécie historicamente considerada mais comum.

Não há motivos para acreditar que a distribuição do andorinhão-preto se tenha alterado significativamente desde o início dos estudos sobre aves nidificantes em Portugal, mantendo-se amplamente distribuído por todo o território. Por outro lado, é notória uma expansão da distribuição do andorinhão-pálido para norte e para o interior, sobretudo através dos principais núcleos urbanos, pontes e viadutos, encontrando-se atualmente presente em todo o território de Portugal Continental.

Este trabalho, para além de apresentar uma hipótese inédita para a evolução da distribuição do andorinhão-pálido em Portugal Continental desde o final do século XIX até à atualidade, propõe, com base nos resultados da campanha de registo de ninhos do *andorin*, que o andorinhão-pálido é atualmente uma espécie mais comum e melhor distribuída do que o andorinhão-preto.

Trata-se, no entanto, de uma hipótese que carece de uma base de informação mais sólida, uma vez que a distribuição destas espécies em Portugal ainda não é conhecida com o detalhe necessário. Para uma melhor compreensão da distribuição destas espécies, é fundamental continuar a recolher dados e assegurar que os diferentes projetos e plataformas assentam numa identificação cuidada, preferencialmente suportada por evidências.

IDENTIFICAÇÃO DO ANDORINHÃO-PRETO, DO ANDORINHÃO-PÁLIDO E DO ANDORINHÃO-DA-SERRA

Paulo Belo

Figura 190 - Fotografia de Tiago Guerreiro onde se podem ver as três espécies em simultâneo.

INTRODUÇÃO

A identificação do andorinhão-preto, do andorinhão-pálido e do andorinhão-da-serra constitui um verdadeiro desafio, devido à grande semelhança existente entre estas espécies. Esta dificuldade é agravada pelas condições de observação, frequentemente desfavoráveis, como situações de contraluz, e ainda pelas variações individuais existentes dentro de cada espécie.

As características descritas neste texto, referem-se apenas às formas presentes em Portugal: para o andorinhão-preto, a subespécie *Apus apus apus*; para o andorinhão-pálido, a subespécie *Apus pallidus brehmorum*; e para o andorinhão-da-serra, a espécie nominal *Apus unicolor*.

O texto centra-se nas características mais comuns dos indivíduos de cada espécie, mas as fotografias ilustrativas incluem, intencionalmente, algumas variantes. Esta opção procura evidenciar a complexidade da identificação destas aves e, simultaneamente, enriquecer a informação disponibilizada.

Uma regra muito importante é não dar relevância apenas a uma característica distintiva como sendo suficiente para a identificação, mas sim, procurar sempre a conjugação de várias.

As fotografias utilizadas foram todas obtidas em Portugal, sendo da autoria de Bárbara Morais e de Paulo Belo. Incluem a data de obtenção (dia, mês, ano), dado particularmente relevante devido à sua relação com o estado da plumagem.

É altamente recomendável complementar esta informação com a observação no campo e com a análise de fotografias disponíveis online. Neste processo, é importante ter em conta fatores como as condições de luz, as configurações da câmara, o tipo de equipamento fotográfico e até os ecrãs onde as imagens são visualizadas. Por exemplo, a luz ténue do início ou do final do dia pode originar fotografias com baixo contraste e tons uniformizados, dificultando a deteção de características como a mancha branca da garganta no andorinhão-preto.

A abordagem à identificação destes andorinhões será feita em duas partes:

- 1 – Características distintivas observáveis (visuais e acústicas);
- 2 – Evidências relacionadas com as condições de observação que acrescentam valor à identificação.

1 - CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS OBSERVÁVEIS (VISUAIS E ACÚSTICAS)

Silhueta e dimensões

Na silhueta, de um modo geral, as diferenças entre estas três espécies são muito subtis e difíceis de perceber (Figura 192).

O andorinhão-preto e o andorinhão-pálido possuem dimensões muito semelhantes entre si, apresentando uma forma corporal muito idêntica. O andorinhão-da-serra é ligeiramente mais pequeno em comparação com estas duas espécies, com aproximadamente menos 12% no comprimento e menos 14% na envergadura. É ao nível do corpo que a diferença de tamanho do andorinhão-da-serra se torna mais evidente, apresentando cerca de menos 47% do peso médio relativamente às outras duas espécies. Quando observado de perto e em boas condições, destaca-se pelo corpo mais pequeno e alongado (Figura 193).

Figura 191 - Esquema das penas principais e terminologia utilizada seguidamente neste documento.

Figura 192 - Proporções: andorinhão-preto (esquerda), andorinhão-pálido (centro) e andorinhão-da-serra (direita)

Tabela 8 -Tabela resumo das dimensões e do peso do andorinhão-preto, do andorinhão-pálido e do andorinhão-da-serra.

(dimensões em mm)	<i>Apus apus</i>	<i>Apus pallidus</i>	<i>Apus unicolor</i>
Comprimento	① 170 - 185	① 160 - 180	① 140 - 155
	④ 160 -170	④ 160 -170	④ 140-150
Envergadura	① 400 - 440	① 390 - 440	① 360 - 390
	④ 420 - 480	④ 420 - 460	④ 380 - 390
Asa	② 163 - 187	② 164 - 180	② 143 - 159
	④ \bar{X} - 173 (164 - 180)	④ \bar{X} - 171 (167-178)	④ \bar{X} - 154 (150 - 159)
			③ 142 - 158
Cauda	② 69 - 85	② 63 - 75	② 66 - 78
Bifurc. Cauda (T5 menos T1)	② 24 - 36	② 21 - 30	② 21 - 34
	② ♂ : 26-36; ♀ : 24-35	② ♂ : 23-30; ♀ : 21-28	③ ♂ : 28,9 (22-34); ♀ : 27,8 (22-33)
	④ ♂ : 31,6 (28-36); ♀ : 29,7 (25-34)	④ ♂ : 26,3 (23-30); ♀ : 25,1 (23-27)	④ ♂ : 29,4 (27-34); ♀ : 28,7 (28-30)
Peso	④ \bar{X} - 42,7 (36 - 52) gr	④ \bar{X} - 41 (30 - 46) gr	③ \bar{X} - 22,5 (18,4 - 30) gr
	② 31-56 gr	② 30-50 gr	
Bico	④ \bar{X} - 6,6 (6,2 - 7,2)	④ \bar{X} - 6,7 (6,2 - 7,3)	④ \bar{X} - 5,4 (5,1-5,8)
Largura da cabeça acima dos olhos	② 11 - 17	② 15 - 20,5	
① (Svensson, 2015) ② (Demongin, 2016) ③ (Garcia-Del-Rey, 2008) ④ (Cramp, 1985)			

Figura 193 -Andorinhão-preto (à esquerda) e andorinhão-da-serra, vistos de frente no mesmo plano, percebendo-se a diferença de tamanho do corpo (30/05/2022).

Asas

Nas três espécies, a P9 é a primária mais longa (Blasco-Zumeta et al., 2026; Haase et al., 2026; Demongin, 2016). Em voo, a primária mais saliente é geralmente a P9, seguida da P10 e depois da P8, P7, P6 e sucessivamente. A distância entre a P9 e a P10 tende a ser menor no andorinhão-pálido do que no andorinhão-preto (Blasco-Zumeta et al., 2026). No andorinhão-da-serra, essa distância parece ser ligeiramente maior. Ainda assim, importa referir que existem variações nas três espécies, relacionadas com a idade e com o estado de muda. (Figura 195).

Comparativamente ao andorinhão-pálido, o andorinhão-preto apresenta primárias exteriores ligeiramente mais longas e primárias interiores ligeiramente mais curtas, o que confere ao andorinhão-pálido uma asa relativamente mais larga (Tabela 9 e Figura 194).

O andorinhão-da-serra, por sua vez, parece apresentar proporcionalmente primárias interiores (P1 a P5) ligeiramente mais desenvolvidas do que as outras duas espécies (Tabela 9 e Figura 194).

Tabela 9 -Tabela resumo das dimensões das penas do andorinhão-preto, do andorinhão-pálido e do andorinhão-da-serra (Haase et al., <https://featherbase.info/en/home> (acesso em 03/02/2026)).

Dimensões (mm)	P10	P9	P8	P7	P6	P5	P4	P3	P2	P1
<i>A. apus</i>	137,2	143,5	139,6	125,9	110,9	95,6	81,9	69,9	59,2	50,2
<i>A. pallidus</i>	136,7	141,8	137,5	123,7	109,2	94,5	81,3	70	60	53,2
<i>A. unicolor</i>	123	127,5	124	111	96,5	83,5	70,5	60	51	44,5

Figura 194 -Tamanho relativo das penas das asas do Andorinhão-preto (preto), do andorinhão-pálido (castanho) e do andorinhão-da-serra (amarelo).

Figura 195 - Projeção das primárias nas asas do andorinhão-preto, do andorinhão-pálido e do andorinhão-da-serra.

Cauda

As diferenças na cauda são também muito ligeiras. O andorinhão-da-serra apresenta, proporcionalmente, uma cauda mais longa e mais profundamente bifurcada do que o andorinhão-preto e o andorinhão-pálido. O andorinhão-pálido é, entre os três, o que apresenta a cauda mais curta e menos bifurcada (Tabela 8 e figura 196).

Relativamente ao dimorfismo sexual, os machos das três espécies apresentam, em média, valores ligeiramente superiores no comprimento e na profundidade da bifurcação da cauda em comparação com as fêmeas (Cramp, 1985; Demongin, 2016; Garcia-Del-Rey, 2008).

Figura 196 - Aspectos da cauda do andorinhão-preto, do andorinhão-pálido e do andorinhão-da-serra, quando observados em voo.

Forma da cabeça

A forma da cabeça do andorinhão-preto e do andorinhão-pálido é bastante semelhante, sendo ligeiramente mais larga e achatada no andorinhão-pálido. A cabeça do andorinhão-da-serra apresenta um aspecto mais arredondado (Duivendijk, 2024), com a testa mais proeminente e o bico e o pescoço mais curtos. O supercílio mostra-se menos evidente e, proporcionalmente, esta espécie aparenta ter os olhos maiores e mais salientes do que os das outras duas (Figura 197).

Apus apus

Apus pallidus

Apus unicolor

Figura 197 - Pormenores da forma da cabeça do andorinhão-preto, do andorinhão-pálido e do andorinhão-da-serra.

Plumagem

Observados na maioria das condições de luz, os andorinhões destas três espécies parecem uniformemente pretos. No entanto, como são frequentemente vistos em contraluz, a avaliação da sua coloração real torna-se difícil, podendo variar entre observadores. Deve ainda ter-se em conta a existência de variações individuais dentro de cada espécie, bem como o efeito do desgaste progressivo da plumagem, que tende a tornar os tons mais claros.

O andorinhão-preto é, em geral, o mais escuro, apresentando tons de castanho muito escuro, próximos do preto no corpo, penas de voo cinzento muito escuro e uma pequena mancha branca na garganta.

O andorinhão-pálido é o menos escuro, com maior variação de tons, dominados por castanhos-acinzentados escuros. A cabeça tende a ser mais pálida, contrastando com o corpo. A mancha branca da garganta é mais extensa e apresenta uma orla mais difusa do que no andorinhão-preto.

Tal como o nome indica, "unicolor", o andorinhão-da-serra apresenta uma coloração bastante uniforme. O corpo é castanho escuro, podendo exibir uma mancha difusa cinzenta ou branco sujo na garganta.

O andorinhão-preto e, por vezes, o andorinhão-da-serra mostram tons mais claros nas infra-coberturas caudais em relação às penas da região ventral, o que é pouco observável no andorinhão-pálido adulto (Duivendijk, 2024).

Figura 198 - Aspeto geral da plumagem do andorinhão-preto, do andorinhão-pálido e do andorinhão-da-serra.

Efeito escamado dado pelas orlas das penas do corpo

O efeito escamado resulta da coloração mais clara nas orlas das penas da parte inferior do corpo. A sua visibilidade varia consoante o ângulo de incidência da luz, a intensidade luminosa, o desgaste da plumagem e as diferenças individuais.

O andorinhão-preto é o que apresenta, em geral, um escamado menos evidente e mais difícil de observar. Esta característica é mais perceptível nas infra-coberturas caudais, sendo menos evidente no corpo e nos flancos.

O andorinhão-pálido apresenta um escamado mais evidente no corpo, incluindo os flancos, tornando-se ligeiramente menos marcado nas infra-coberturas caudais (Duivendijk, 2024). Este efeito é acentuado pela variação de tons nas penas: base mais clara, centro mais escuro e orlas brancas ou muito claras (Reyt, 2020).

O andorinhão-da-serra apresenta um escamado discreto em toda a parte inferior do corpo, mais evidente do que no andorinhão-preto e menos do que no andorinhão-pálido, sendo também menos perceptível nas infra-coberturas caudais (Figura 199).

Figura 199 - Efeito escamado da plumagem do andorinhão-preto, do andorinhão-pálido e do andorinhão-da-serra.

Tons da cabeça

Tal como nas restantes características, existe variação individual e, sobretudo, variação nas condições de luz e de observação, que podem alterar significativamente a perceção dos tons da cabeça dos andorinhões. Ainda assim, a observação desta região constitui um elemento muito importante para a identificação.

A cabeça do andorinhão-preto apresenta uma coloração escura que não se destaca do corpo. Na garganta observa-se uma pequena mancha branca, normalmente bem definida, que não se estende para trás do olho. A testa é frequentemente acinzentada, ligeiramente mais clara do que o restante da cabeça (Figura 200).

Figura 200 - Tons da cabeça do andorinhão-preto.

O andorinhão-pálido é o que apresenta maior contraste entre a cabeça e o corpo, sendo este um dos elementos mais importantes para a sua identificação. A cabeça é mais clara do que o corpo, com tons pálidos na testa e uma mancha branca ou branco sujo na garganta, mais extensa e evidente do que no andorinhão-preto e com orlas mais difusas. As zonas mais claras da garganta e da testa contrastam com as áreas escuras em frente aos olhos, criando a impressão de uma máscara escura bem marcada, uma característica distintiva desta espécie (Figura 201).

Figura 201 - Tons da cabeça do andorinhão-pálido.

O andorinhão-da-serra apresenta a coloração da cabeça mais homogénea em relação ao corpo. Geralmente não exhibe contrastes evidentes, para além de tons ligeiramente mais pálidos na garganta, que podem formar uma mancha difusa. Esta é, em regra, mais extensa e menos definida do que nas outras duas espécies, sendo frequentemente muito ténue ou mesmo impercetível (Figura 202).

Importa salientar que a perceção da mancha da garganta pode variar consideravelmente em função da incidência da luz. Para além disso, existem variações significativas entre indivíduos de cada uma das espécies.

Figura 202 - Tons da cabeça do andorinhão-da-serra.

Parte inferior da asa

As coberturas das penas apresentam variações de tonalidade entre as grandes coberturas e as médias e pequenas coberturas que, influenciadas pela incidência de luz, podem originar diferentes percepções e dificultar a distinção entre as três espécies em análise.

No andorinhão-preto é geralmente possível observar um contraste evidente entre as grandes coberturas e as médias e pequenas coberturas, que são mais escuras, destacando-se uma mancha oval mais negra na asa. As grandes coberturas apresentam tonalidades semelhantes às das penas de voo (Figura 203).

Figura 203 - Parte inferior da asa do andorinhão-preto.

No andorinhão-pálido, esta mancha mais escura geralmente não se evidencia. As coberturas apresentam tonalidades mais homogêneas entre si e semelhantes às das penas de voo. As penas de voo mais exteriores tendem a ser mais escuras em relação às mais interiores (Figura 204).

Figura 204 - Parte inferior da asa do andorinhão-pálido.

O andorinhão-da-serra apresenta uma coloração relativamente uniforme na maioria dos ângulos de observação, embora as penas de voo e as grandes coberturas sejam ligeiramente mais claras do que as médias e pequenas coberturas (Figura 205).

Figura 205 - Parte inferior da asa do andorinhão-da-serra.

Quando observados com luz forte por trás, os andorinhões mostram um aspecto translúcido nas penas de voo, mais evidente nas primárias interiores e nas secundárias, especialmente quando a asa está mais aberta. Este efeito é menos visível no andorinhão-pálido, algo mais evidente no andorinhão-preto e é mais evidente no andorinhão-da-serra.

Parte superior da asa

São muito difíceis de observar os detalhes de variações de cor na parte superior dos andorinhões, sendo o andorinhão-pálido o que apresenta características mais particulares, com maiores diferenças.

No andorinhão-preto, as diferenças de tonalidade são pouco perceptíveis, enquanto o andorinhão-da-serra apresenta uma coloração mais homogénea. O andorinhão-pálido, por sua vez, pode revelar diferentes tons na parte superior do corpo. As penas do corpo entre as asas tendem a ser mais escuras. Nas asas, as grandes coberturas e as penas de voo mais interiores

são relativamente mais claras, enquanto as primárias mais exteriores voltam a apresentar tons mais escuros (Figura 206).

Apus apus

Apus pallidus

Apus unicolor

Figura 206 - Parte superior da asa do andorinhão-preto, do andorinhão-pálido e do andorinhão-da-serra.

Juvenis

A oportunidade de observar andorinhões juvenis em voo é reduzida, uma vez que estes não permanecem na área de reprodução após abandonarem o ninho. Os juvenis das três espécies apresentam franjas mais claras nas orlas das penas do corpo, das coberturas e também das penas de voo. Estas franjas desgastam-se progressivamente, desaparecendo ao longo dos dias ou semanas seguintes à saída do ninho. O juvenil do andorinhão-preto é o que apresenta maiores contrastes, com bastante branco na garganta e na testa, apresentando também marcas brancas nos “ombros” ou bordo de ataque da asa (Figura 207). Na asa, visto por baixo, o andorinhão-preto é o que mostra maior contraste de tonalidades entre as pequenas e médias coberturas, com as grandes coberturas e penas de voo (Larsson, 2018).

Figura 207 - Juvenis recém saídos no ninho do andorinhão-preto, do andorinhão-pálido e do andorinhão-da-serra.

Particularidades

Detalhes das penas da parte inferior da asa que permitem ver as diferenças estruturais entre as grandes coberturas e as primárias, em contraste com as pequenas e médias coberturas, mostrando como refletem a luz de formas distintas.

Figura 208 - Detalhe da asa *Apus unicolor* juvenil.

Quando transportam alimento para as crias, a mancha da garganta altera a sua definição, podendo levar a confusões de identificação.

Figura 209 - Andorinhões a transportar alimento para as crias.

Figura 210 - *Apus unicolor*.

Na fotografia à esquerda observa-se uma ave com uma plumagem invulgar para a espécie, ilustrando a elevada variabilidade individual.

Este andorinhão-da-serra poderia ser confundido com um andorinhão-pálido, apresentando características como cauda curta, forma da cabeça, “escamado” muito evidente, tonalidades claras e olho escuro. No entanto, distingue-se por apresentar as pequenas coberturas mais escuras em relação às primárias e às grandes coberturas.

Vocalizações

As vocalizações são de grande importância para a identificação dos andorinhões. Com experiência e treino, é possível identificar estas aves auditivamente através dos seus “gritos”, sendo a gravação das vocalizações uma das formas mais acessíveis e objetivas de sustentar uma identificação. Na maioria das situações, não é necessário recorrer a equipamento especializado: a utilização de um smartphone é muitas vezes suficiente para obter um registo que permite a identificação da espécie.

Dentro de cada espécie existem variações individuais nos “gritos” e, inclusivamente, um mesmo indivíduo pode apresentar variações consoante o grau de excitabilidade e o tipo de vocalização, que pode ser mais aguda ou mais grave, mais longa ou mais curta, mais regular ou mais irregular. Nestes andorinhões, é também possível diferenciar o macho da fêmea através do trinado ou modulação da parte final do “grito”.

Existem alguns “pontos-chave” que permitem distinguir as três espécies, destacados nos sonogramas subsequentes e resumidos abaixo (Figura 211).

Figura 211 - De cima para baixo: sonogramas de andorinhão-preto, andorinhão-pálido e andorinhão-da-serra.

Frequência: as vocalizações do andorinhão-da-serra são as mais agudas, normalmente acima dos 6 kHz. As do andorinhão-preto situam-se geralmente acima dos 5 kHz, enquanto as do andorinhão-pálido apresentam maior variação, ocorrendo frequentemente abaixo dos 5 kHz.

O sonograma do andorinhão-preto apresenta uma linha côncava, com frequência ascendente na fase inicial, uma parte relativamente plana e uma fase final descendente.

No andorinhão-pálido observa-se uma linha côncava na fase inicial, seguida de uma ligeira convexidade e terminando novamente numa linha côncava, mais curta. Um aspeto importante é o início frequentemente mais brusco e com maior amplitude de variação de frequência. Na fase intermédia verifica-se uma diminuição de frequência e de intensidade, característica distintiva desta espécie. Importa notar que a diminuição intermédia pode, por vezes, levar à percepção apenas da parte inicial da curva, o que pode originar confusão com o andorinhão-preto. Nestes casos, a menor duração e menor frequência do “grito” ajudam a evitar erros de identificação.

No andorinhão-da-serra, o sonograma mostra uma linha côncava inicial com um aumento da frequência, seguida de uma diminuição progressiva ao longo do “grito” e, na fase final, um aumento mais brusco, seguido de uma descida acentuada.

Duração: os “gritos” apresentam variações de duração, situando-se geralmente entre 0,4 e 0,7 segundos no andorinhão-preto e no andorinhão-pálido (normalmente um pouco mais curto no andorinhão-preto). O andorinhão-da-serra apresenta vocalizações mais longas, com cerca de 0,8 segundos.

Diferença sexual: estas espécies são monogâmicas e macho e fêmea emitem um chamamento alternado, utilizado na defesa do território, que é designado por “dueto”. Este pode ser emitido tanto no interior do ninho como em voo nas suas proximidades. Nos “duetos” e “gritos” das três espécies observa-se uma modulação ou trinado na parte final, com variação individual. No andorinhão-preto, verificou-se que o macho apresenta uma modulação mais rápida do que a fêmea, permitindo a sua distinção (Ansorge, 2015; Kaiser, 1997; Jarvis, 2019). O andorinhão-pálido apresenta o mesmo padrão (Malacarne, 1989; Reyt, 2020), o que foi também confirmado através da monitorização de colónias com recurso a câmaras em direto. O andorinhão-da-serra mostra igualmente este padrão, sendo possível distinguir os sexos com base nas vocalizações.

As vocalizações dos andorinhões não se limitam aos “gritos” das chamadas “festas de gritarias” e aos “duetos”. Existe uma diversidade de vocalizações com funções distintas, sendo interessante notar a correspondência desses diferentes tipos nas três espécies aqui analisadas (Figura 212).

Apus apus

Apus pallidus

Apus unicolor

“Vocalizações de juvenis”

“Gaguejar de introdução ao grito”

“Contacto”

“Dueto”

“Festas de gritarias”

Figura 212 -Da esquerda para a direita: sonogramas de andorinhão-preto, andorinhão-pálido e andorinhão-da-serra.

2 - EVIDÊNCIAS RELACIONADAS COM AS CONDIÇÕES DE OBSERVAÇÃO QUE ACRESCENTAM VALOR À IDENTIFICAÇÃO

Ainda que possam ser subjetivas e, por si só, insuficientes, algumas evidências relacionadas com as condições de observação podem contribuir para sustentar uma identificação. A sua importância pode ser considerável, dado o contexto de incerteza que frequentemente persiste, mesmo após análise de características mais objetivas destas espécies.

Data do ano

Nos meses de dezembro e janeiro é muito improvável observar andorinhões-pálidos e andorinhões-pretos em Portugal, sendo possível, no entanto, observar o andorinhão-da-serra na ilha da Madeira e em alguns pontos do território continental.

Nos meses de novembro e fevereiro, a probabilidade é semelhante, embora possam ainda ocorrer alguns andorinhões-pálidos com reprodução tardia no norte do país em novembro, bem como indivíduos precoces desta mesma espécie podem começar a aparecer no sul durante fevereiro.

Nos meses de março, setembro e outubro, a presença do andorinhão-pálido já é regular em Portugal e o andorinhão-da-serra tende a aumentar a sua presença nas áreas onde ocorre. O andorinhão-preto, por sua vez, é ainda pouco provável nestes períodos.

Os meses de abril a agosto são aqueles em que as três espécies estão simultaneamente presentes no território nacional.

Não deve, contudo, ser excluída a possibilidade de ocorrência acidental de indivíduos de andorinhão-preto ou de andorinhão-pálido fora do seu período habitual.

Hora do dia

Durante as primeiras e últimas horas do dia, os andorinhões encontram-se normalmente próximos das suas colónias. Nestes locais, a observação é facilitada, sobretudo nos dias mais quentes do final da primavera e início do verão, quando aumentam os números de indivíduos não reprodutores, frequentemente envolvidos em “festas de gritarias”. A partir do meio da manhã até ao final da tarde, as aves tendem a afastar-se, deslocando-se para áreas de alimentação que podem situar-se a várias dezenas de quilómetros da colónia. Durante o período central do dia, a observação torna-se mais difícil, embora seja possível encontrá-las em zonas de alimentação.

Local/Habitat

Os andorinhões são aves altamente especializadas no meio aéreo, deslocando-se continuamente e pousando essencialmente para se reproduzir. Durante a época de reprodução, tanto o andorinhão-preto como o andorinhão-pálido utilizam os seus ninhos ou colónias para pernoitar. Existem ainda relatos pontuais de andorinhões-pálidos que permanecem nas colónias durante o inverno. O andorinhão-da-serra é parcialmente migrador, sendo que uma parte dos indivíduos permanece ao longo de todo o ano nas proximidades das colónias, onde também pernoita.

As colónias destas três espécies localizam-se, na maioria dos casos, em estruturas construídas

pelo Homem. Como os andorinhões regressam diariamente a estes locais, estes constituem pontos privilegiados para observação, confirmação de presença e identificação, bem como para obtenção de registos fotográficos e sonoros.

Para além das colónias, as áreas de alimentação são os locais onde a sua presença é mais regular. Estas áreas são variáveis e dependem da disponibilidade de alimento e das condições meteorológicas, podendo incluir zonas húmidas, bacias hidrográficas, áreas agrícolas, clareiras em bosques ou encostas de montanha.

Geralmente, onde existem boas condições de alimentação, os andorinhões tendem a concentrar-se nessas áreas entre o meio da manhã e o final da tarde.

Quantas são as aves

O número de aves observado, em associação com a época do ano, pode ajudar a sustentar ou excluir hipóteses de identificação. A observação de um grupo numeroso de andorinhões entre setembro e março torna pouco provável que se trate de andorinhões-pretos, cuja presença nestes meses seria, em regra, acidental e limitada a um número muito reduzido de indivíduos.

Da mesma forma, a presença de grandes bandos junto a colónias ao final do dia será, à partida, pouco compatível com o andorinhão-da-serra no território continental, embora também não permita a sua exclusão definitiva.

Em áreas de alimentação, apesar de ser comum observar indivíduos da mesma espécie, deve considerar-se a possibilidade de coexistência de várias espécies, atraídas pelas mesmas condições favoráveis.

O que estão a fazer

A observação do comportamento pode fornecer informação relevante para a identificação, sobretudo quando combinada com outros critérios. Além disso, contribui para um melhor conhecimento da biologia destas espécies. Por exemplo, é extremamente improvável observar um andorinhão-preto a transportar alimento nos meses de setembro a novembro, comportamento que pode ainda ocorrer nas outras duas espécies.

Os andorinhões podem ser observados em diferentes contextos: em deslocação, em alimentação, em voos de exibição, em “festas de gritarias” (geralmente perto das colónias, mas por vezes também em áreas de alimentação), a transportar alimento (um “bolo” de insetos que dilata a garganta, indicando a presença de crias nas proximidades), ou em atividades de manutenção da plumagem. A cada um destes comportamentos corresponde, em geral, um padrão de voo distinto, cuja observação pode também auxiliar na identificação.

Condições meteorológicas/aerologia/ventos

Os andorinhões dependem da captura de alimento no ar, levando uma vida essencialmente aérea e apresentando uma grande capacidade de deslocação, movendo-se facilmente para locais onde encontram melhores condições. Assim, a sua presença está fortemente relacionada com as condições meteorológicas e aerológicas. Por exemplo, em locais expostos a ventos fortes que “varrem” o alimento disponível, é pouco provável encontrar andorinhões em alimentação. Em situações de chuva intensa e vento forte, é muito invulgar observar estas espécies, que tendem a

permanecer nos ninhos ou a deslocar-se para grandes distâncias até que as condições melhorem. Em condições menos adversas, podem não estar muito longe, encontrando-se em áreas mais abrigadas do vento, onde a estrutura do ar permite a existência e captura de alimento. Com vento forte em zonas mais elevadas, podem procurar locais mais protegidos a menor altitude, como bacias hidrográficas, encostas abrigadas ou vales.

Entre as três espécies, o andorinhão-preto é o mais sensível à humidade, chuva e vento, sendo difícil observá-lo nessas condições. O andorinhão-pálido é ligeiramente mais tolerante a condições de alguma humidade e vento. O andorinhão-da-serra destaca-se por uma maior tolerância à chuva e ao vento, podendo ser observado em alimentação mesmo nessas condições, desde que existam zonas abrigadas, como estradas ladeadas de árvores ou clareiras em áreas florestais.

Tipo de voo

Nos andorinhões, o tipo de voo varia em função do comportamento e das condições do ar, podendo alterar-se significativamente com a intensidade do vento e com a estabilidade ou instabilidade atmosférica. Por exemplo, em correntes ascendentes, o tempo de voo planado aumenta e a frequência de batimento de asas diminui. Em voo contra o vento, o movimento torna-se mais vigoroso, com maior frequência de batimento e menor utilização de planeio. Em interações sociais, podem realizar voos de grande velocidade.

Para observadores experientes, em boas condições e a curta distância, é possível detetar diferenças gerais entre espécies. O andorinhão-preto e o andorinhão-pálido apresentam voos muito semelhantes, embora o andorinhão-pálido tenda a exibir um voo mais regular, estável e fluido, enquanto o andorinhão-preto aparenta um voo mais irregular e ligeiramente mais frenético. O andorinhão-da-serra distingue-se claramente por um voo mais rápido, leve e acrobático com mudanças bruscas de direção e recurso frequente a manobras como o voo invertido momentâneo.

Condições de luz

Mesmo em condições ideais, a identificação de andorinhões seria exigente. No entanto, a observação destas aves ocorre quase sempre em voo e frequentemente em contraluz, o que torna a identificação particularmente difícil. A identificação é especialmente complicada quando as aves voam alto e diretamente sobre o observador, com céu muito luminoso ou nublado. A luz fraca do início e do final do dia reduz os contrastes e uniformiza os tons, dificultando a percepção de padrões de plumagem e podendo induzir em erro.

As condições mais favoráveis ocorrem com luz de intensidade média, céu limpo, sol pelas costas do observador e com as aves a uma distância moderada e não demasiado verticais em relação ao ponto de observação.

BIBLIOGRAFIA

Almeida J., Godinho C., Leitão D. & Lopes R.J. (2022) Lista Vermelha das Aves de Portugal Continental. SPEA, ICNF, LabOR/UE, CIBIO/BIOPOLIS, Portugal

Antonov, A. & Atanasova D. (2001). Laying dates, clutch size and breeding success in the Pallid Swift (*Apus pallidus*) in Sofia, Bulgaria. *Avocetta* 25: 299-303

Aourir, M., Bousadik, H., Bekkay M.E., et al. (2017). New breeding sites of the critically endangered northern bald ibis *geronticus eremita* on the moroccan atlantic coast. *Int J Avian & Wildlife Biol.* 2017;2(3):77–80. DOI: 10.15406/ijawb.2017.02.00021

Arcamone E. & Paesani G. (2003) La Torre di Calafuria, una "casa invernale" rep i l Rondone pallido. *Avocetta* 27: 16

Barbosa du Bocage (1862). Instruções praticas sobre o modo de coligir e remeter productos zoológicos para o Museu de Lisboa. Imprensa Nacional, Lisboa.

Barros, D. & Ríos, D. (2002) Guía de aves del Estrecho de Gibraltar, Parque Natural Los Alcornocales y Comarca de la Janda. Ornitou, Cádiz

Barros, F. & Marques, P. (1999). Atlas das aves : que nidificam na Serra de Montejunto. Associação de Desenvolvimento das Serras de Aire e Candeeiros

Belo, P. (2022) Um olhar para os andorinhões. Ebird Portugal Aves. Disponível em: <https://ebird.org/region/PT/post/um-olhar-para-os-andorinhoes>, acesso em: 01/12/2025.

BirdLife International (2018). *Apus caffer*. The IUCN Red List of Threatened Species 2018: <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2018-2.RLTS.T22686882A131921201.en>. Accessed on 30 January 2026.

BirdLife International (2019a). *Hirundo rustica*. *The IUCN Red List of Threatened Species* 2019 <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2019-3.RLTS.T22712252A137668645.en>. Accessed on 30 January 2026.

BirdLife International (2019b). *Apus pallidus* (amended version of 2018 assessment). The IUCN Red List of Threatened Species 2019 <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2018-2.RLTS.T22686815A155463151.en>. Accessed on 30 January 2026.

BirdLife International (2021) European Red List of Birds. Luxembourg: Publications Office of the

European Union.

BirdLife International (2024a). *Cecropis daurica*. *The IUCN Red List of Threatened Species 2024* <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2024-2.RLTS.T103812643A264559502.en>. Accessed on 30 January 2026.

BirdLife International (2024b). *Delichon urbicum*. *The IUCN Red List of Threatened Species 2024* <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2024-2.RLTS.T103811886A264561964.en>. Accessed on 30 January 2026.

BirdLife International (2024c). *Ptyonoprogne rupestris*. *The IUCN Red List of Threatened Species 2024* <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2024-2.RLTS.T22712216A264590667.en>. Accessed on 30 January 2026.

BirdLife International (2024d). *Tachymarptis melba*. *The IUCN Red List of Threatened Species 2024*: <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2024-2.RLTS.T22686774A264532784.en>. Accessed on 30 January 2026.

BirdLife International (2025a) IUCN Red List for birds. Downloaded from <https://datazone.birdlife.org> on 29/12/2025

BirdLife International (2025b). *Riparia riparia*. *The IUCN Red List of Threatened Species 2025* <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2025-2.RLTS.T103815961A281862538.en>. Accessed on 30 January 2026.

BirdLife International (2025c). *Apus apus*. *The IUCN Red List of Threatened Species 2025*: <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2025-2.RLTS.T22686800A281017590.en>. Accessed on 30 January 2026.

BirdLife International (2025d). *Apus unicolor*. *The IUCN Red List of Threatened Species 2025* <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2025-2.RLTS.T22686806A281015715.en>. Accessed on 30 January 2026.

Blasco-Zumeta, J. & Heinze, G., Identificación de adultos de vencejo común y vencejo pálido, http://blascozumeta.wimbitek.com/?page_id=19 , acesso em: 09/02/2026.

Bloche, D.A.F., Bloch, I., Meier, C.M. et al. (2026). Movements throughout the full annual cycle of three migratory swift species breeding in the Levant. *J Ornithol* 167, 363–375

Boano, G. & CUCCO M. (1989). Breeding biology of Pallid Swift in North Western Italy. *Gerfaut, Bruxelles*, 79: 133-148.

Boano, G. & PEROSINO, G.C. (2014). Cambiamenti locali del clima e date di arrivo del rondone pallido (*Apus pallidus*) in Piemonte. Riv. Piemontese Storia Nat. 35, 269–284.

Boano, G. (2020a). *Tachymarptis melba* Alpine Swift. In: Keller, V., Herrando, S., Voříšek, P. et al. European Breeding Bird Atlas 2: Distribution, Abundance and Change. European Bird Census Council & Lynx Edicions, Barcelona.

Boano, G. (2020b). *Apus pallidus* Pallid Swift. In: Keller, V., Herrando, S., Voříšek, P. et al. European Breeding Bird Atlas 2: Distribution, Abundance and Change. European Bird Census Council & Lynx Edicions, Barcelona.

Bragança, C. (2002). Catalogo Ilustrado das Aves de Portugal (Sedentarias, de Arribação e Accidentaes). Estampas. Guide, Artes Gráficas, Lda., Lisboa, Portugal.

Cabral, M.J. (coord.), Almeida, J., Almeida, P.R., Dellinger, T., Ferrand de Almeida, N., Oliveira, M.E., Palmeirim, J.M., Queiroz, A.I., Rogado, L. & Santos-Reis M. (eds.) (2005). Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal. Instituto da Conservação da Natureza. Lisboa.

Coverley, H. W. c. 1945. Bird notes – Portugal. Não publicado.

Cramp, S. (1985). The Birds of the Western Palearctic. Vol. IV, Oxford University Press, Oxford.

Cruz, V. F., Martins, B. H., Azevedo, F., Barosa, L., Belo, P., Fernandes, S., & Valkenburg, T. (2025). 1o Relatório da Campanha de Registo de Ninhos - *andorin*. Associação Vita Nativa - Conservação do Ambiente, Olhão.

Cuadrado, M.; Arjona, S.; Rodriguez, M. (1985). Hivernage du martinet pale *Apus pallidus* dans le sud de l'Espagne *Alauda* 53.4: 306-307

Cuenca, D. (2020). *Apus caffer* White-rumped Swift. In: Keller, V., Herrando, S., Voříšek, P. et al. European Breeding Bird Atlas 2: Distribution, Abundance and Change. European Bird Census Council & Lynx Edicions, Barcelona.

De Lope, F. (2022). Golondrina dáurica *Cecropis daurica*. En, B. Molina, A. Nebreda, A. R. Muñoz, J. Seoane, R. Real, J. Bustamante y J. C. del Moral: III Atlas de las aves en época de reproducción en España. SEO/BirdLife. Madrid. <https://atlasaves.seo.org/ave/golondrina-daurica/>

Demogin L. (2016). Identification Guide to Birds in the Hand. Beauregard-Vedon

Dresesr, H. E. (1881). A History of the Birds of Europe, Including All the Species Inhabiting the Western Palearctic Region. Vol. 4. London: Published by the Author.

Eaton, M.A., Brown, A.F., Noble, D.G., Musgrove, A.J., Hearn, R.D., Aebischer, N.J., Gibbons, D.W., Evans, A. & Gregory, R.D. (2009). Birds of Conservation Concern 3: the population status of birds in the United Kingdom, Channel Islands and Isle of Man. *British Birds* 102: 296–341.

Elias, G. (2003). Noticiário Ornitológico. Anuário Ornitológico volume 1, Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves

Elias, G. (2004). Noticiário Ornitológico, 2002. Anuário Ornitológico volume 2, Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves

Elias, G. (2005). Noticiário Ornitológico, 2003. Anuário Ornitológico volume 3, Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves

Equipa Atlas (2008). Atlas das Aves Nidificantes em Portugal (1999-2005). Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade, Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, Parque Natural da Madeira e Secretaria Regional do Ambiente e do Mar. Assírio & Alvim, Lisboa.

Equipa Atlas (2022). III Atlas das Aves Nidificantes de Portugal (2016-2021). SPEA, ICNF, LabOr/UÉ, IFCN. Portugal.

European Environment Agency. (2024). EEA reference grid for Europe (Version 01.00) [Dataset].

Fernández-García, J. M. y Ruiz De Azua Pérez De Luco, N. (2022). Avión zapador *Riparia riparia*. En, B. Molina, A. Nebreda, A. R. Muñoz, J. Seoane, R. Real, J. Bustamante y J. C. del Moral: III Atlas de las aves en época de reproducción en España. SEO/BirdLife. Madrid.

Finlayson S, Holmes TL, Finlayson G, Guillem R, Perez C, Bensusan K, et al. (2021). Birds with multiple homes. The annual cycle of the pallid swift (*Apus pallidus brehmorum*). *PLoS ONE* 16(11): e0259656.

García, A. & Prieta, J. (2022). Vencejo real *Tachymarptis melba*. En, B. Molina, A. Nebreda, A. R. Muñoz, J. Seoane, R. Real, J. Bustamante y J. C. del Moral: III Atlas de las aves en época de reproducción en España. SEO/BirdLife. Madrid. <https://atlasaves.seo.org/ave/vencejo-real/>

Garcia-Del-Rey E., Andrew G. Gosler, Javier Gonzalez & Michael Wink (2008). Sexual size dimorphism and moult in the Plain Swift *Apus unicolor*, *Ringing & Migration*, 24:2, 81-87, DOI: 10.1080/03078698.2008.9674379

Gill, F., Donsker, D., & Rasmussen, P. (Eds.). (2025). IOC World Bird List (v15.1).

Godman, F. D. (1872). Notes on the resident and migratory birds of Madeira and the Canaries. *Ibis* (3)2:209–224.

Gordo, O. (2007). Does climate change affect Common Swift *Apus apus* migratory phenology? APUSlife.

Gordo, O. & Sanz J.J. (2005). Climate change and bird phenology: a long-term study in the Iberian Peninsula. *Global Change Biology*, 12:1993-2004.

Grüebler, M.U. (2020). *Hirundo rustica* Barn Swallow. In: Keller, V., Herrando, S., Voříšek, P. et al. *European Breeding Bird Atlas 2: Distribution, Abundance and Change*. European Bird Census Council & Lynx Edicions, Barcelona

Hedenstrom A. et al. (2019). Flight activity in pallid swifts *Apus pallidus* during the non-breeding period, *Journal of Avian Biology* (2019). DOI: 10.1111/jav.01972

Heywood, J.J.N., Massimino, D., Balmer, D.E., Kelly, L., Marion, S., Noble, D.G., Pearce-Higgins, J.W., White, D.M., Woodcock, P., Wotton, S. Gillings, S. (2025) *The Breeding Bird Survey 2024*. BTO Research Report 765. British Trust for Ornithology, Thetford.

Hrabanus, Maurus (1467). *De universo - Cod.theol.et.phil.fol.45, Liber VIII*. [Heidelberg]: [Adolf Rusch], fl. 108v. Disponível em: <http://digital.wlb-stuttgart.de/purl/bsz500428174>, acesso em: 19/01/2025.

Júnior, J. A. dos Reis (1931). *Catálogo Sistemático e Analítico das Aves de Portugal*. Araújo & Sobrinho, Porto

Kaiser, E. (1997) Sexual recognition of Common Swifts. *British Birds* 90:167-174

Keller, V., Herrando, S., Voříšek, P., Franch, M., Kipson, M., Milanesi, P., Martí, D., Anton, M., Klvaňová, A., Kalyakin, M.V., Bauer, H.-G. & Foppen, R.P.B. (2020). *European Breeding Bird Atlas 2: Distribution, Abundance and Change*. European Bird Census Council & Lynx Edicions, Barcelona.

Lack, A. & Lack, E. (1950). The breeding biology of the swift *Apus apus*. *The Ibis*, Volume 93(4), pp. 501-546.

Larsson, H. (2018). The identification of juvenile Common and Pallid Swifts. *British Birds*, Volume 111, pp. 310–322.

Leitão, A. H. & Elias G. (2006) *Noticiário Ornitológico, 2004*. Anuário Ornitológico volume 4 2006, Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves

Leitão, A. H. & Cidraes-Vieira N. (2007). *Noticiário Ornitológico, 2005*. Anuário Ornitológico volume 5, Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves

Leitão, A. H. & Cidraes-Vieira N. (2008). Noticiário Ornitológico, 2006 e 2007. Anuário Ornitológico volume 6, Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves

Leitão, A. H. & Cidraes-Vieira N. (2010). Noticiário Ornitológico, 2008. Anuário Ornitológico volume 7, Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves

Leitão, A. H. & Cidraes-Vieira N. (2011). Noticiário Ornitológico, 2009 e 2010. Anuário Ornitológico volume 8, Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves

López-Jiménez, N. (2021). Golondrina común, *Hirundo rustica*. En: López-Jiménez, N. (Ed.): Libro Rojo de las Aves de España, pp. 662-669. SEO/BirdLife. Madrid

Lorenzo, J.A. & Sepúlveda, P. (2020). Apus unicolor Plain Swift. In: Keller, V., Herrando, S., Voříšek, P. et al. European Breeding Bird Atlas 2: Distribution, Abundance and Change. European Bird Census Council & Lynx Edicions, Barcelona.

Lorenzo, J. A. (2022). Vencejo unicolor *Apus unicolor*. En, B. Molina, A. Nebreda, A. R. Muñoz, J. Seoane, R. Real, J. Bustamante y J. C. del Moral: III Atlas de las aves en época de reproducción en España. SEO/BirdLife. Madrid. <https://atlasaves.seo.org/ave/vencejo-unicolor/>

Malacarne, G., & Cucco, M. (1990). Shifts in sound features of the duetting pallid swifts *Apus pallidus* L. Bollettino Di Zoologia, 57(1), 51–53.

Moller P. A., Fiedler W. & Berhold P. (ed.) (2010). Effects of climate change on birds. Oxford University Press Inc., Oxford, 321 pp.

Madrazo F. (1988). Los vencejos: su biología, su presencia en las mesetas españolas como aves urbanas. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, Editorial.

Martí, R. & Del Moral, J. C. (eds.) (2003). Atlas de las aves reproductoras de España. Dirección General de Conservación de la Naturaleza-Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife), Madrid.

Marzal, A. (2022). Avión común occidental *Delichon urbicum*. En, B. Molina, A. Nebreda, A. R. Muñoz, J. Seoane, R. Real, J. Bustamante y J. C. del Moral: III Atlas de las aves en época de reproducción en España. SEO/BirdLife. Madrid. <https://atlasaves.seo.org/ave/avion-comun-occidental/>

Molina, B. (2021). Vencejo común, *Apus apus*. En: López-Jiménez, N. (Ed.): Libro Rojo de las Aves de España, pp. 746-751. SEO/BirdLife. Madrid

Molina, B. y Casaux, E. (2022). Vencejo común *Apus apus*. En, B. Molina, A. Nebreda, A. R. Muñoz, J. Seoane, R. Real, J. Bustamante y J. C. del Moral: III Atlas de las aves en época de reproducción en España. SEO/BirdLife. Madrid. <https://Atlasaves.seo.org/ave/vencejo-comun/>

Norton, T., Atkinson, P., Hewson, C. & Eduardo Garcia-del-Rey, E. 2018. Geolocator study reveals that Canary Plain Swifts *Apus unicolor* winter in equatorial West Africa. African Bird Club & Sociedad Ornitologica Canaria.

Nozeman, C. (1770). *Nederlandsche vogelen; volgens hunne huishouding, aert, en eigenschappen beschreeven*. Vol.1, Amsterdam: J.C. Sepp.

Oliveira, N. (2015). Alfred Smith (1822-1898), pioneiro do turismo ornitológico em Portugal. (GOT), n.º 7 (junho). Centro de Estudos de Geografia e Ordenamento do Território, p. 271-282, [dx.doi.org/10.17127/got/2015.7.012](https://doi.org/10.17127/got/2015.7.012).

Paulino d'Oliveira, M. (1896). *Aves da Península Ibérica e Especialmente de Portugal*. Imprensa da Universidade. Coimbra.

Peñuelas, J.; Fillela I. & Comas P. (2002). Changed plant and animal life cycles from 1952 to 2000 in the Mediterranean region. - *Global Change Biology* 8:531-544.

Pellegrino I., Cucco M., Harvey J. A., Liberatore F., Pavia M., Voelker G. & Boano G. (2017). So similar and yet so different: taxonomic status of Pallid Swift *Apus pallidus* and Common Swift *Apus apus*, *Bird Study*, 64:3, 344-352, DOI: 10.1080/00063657.2017.1359235

Purroy F. J. (Coord.) (1997). *Atlas de las Aves de España (1975-1995)*. SEO/BirdLife. Lynx Edicions. Barcelona.

Prieta Díaz, J. (2012). Aves de Extremadura - Invernada de vencejo pálido en Alange (Badajoz) - <https://aves-extremadura.blogspot.com/2012/02/invernada-de-vencejo-palido-en-alange.html>

Prieta Díaz, J. (2022a). Avión roquero *Ptyonoprogne rupestris*. En, B. Molina, A. Nebreda, A. R. Muñoz, J. Seoane, R. Real, J. Bustamante y J. C. del Moral: III Atlas de las aves en época de reproducción en España. SEO/BirdLife. Madrid. <https://Atlasaves.seo.org/ave/avion-roquero/>

Prieta Díaz, J. (2022b). Vencejo pálido *Apus pallidus*. En, B. Molina, A. Nebreda, A. R. Muñoz, J. Seoane, R. Real, J. Bustamante y J. C. del Moral: III Atlas de las aves en época de reproducción en España. SEO/BirdLife. Madrid. <https://Atlasaves.seo.org/ave/vencejo-palido/>

Prieta Díaz, J. (2022c). Vencejo café *Apus caffer*. En, B. Molina, A. Nebreda, A. R. Muñoz, J. Seoane, R. Real, J. Bustamante y J. C. del Moral: III Atlas de las aves en época de reproducción en España. SEO/BirdLife. Madrid. <https://Atlasaves.seo.org/ave/vencejo-cafre/>

Prosper, V. R. (1886). Catálogo de las aves de España, Portugal y islas Baleares. Anales de la Sociedad Española de Historia Natural, Tomo XV, Madrid.

Pimenta, M. & Santarém, M. L. (1996). Atlas das Aves do Parque Nacional da Peneda-Gerês. Instituto de Conservação da Natureza

Reino L. (1994). Atlas das Aves do Parque Natural de Montesinho - Trabalho não foi publicado, comunicação pessoal do autor.

Rubolini D., Ambrosini R., Caffi M., Brichetti P., Armiraglio S. & Saino N. (2007). Long-term trends in first arrival and first egg laying dates of some migrant and resident bird species in northern Italy. International journal of biometeorology, 51: 553-563.

Rufino, R. (Coord.) (1989). Atlas das Aves que Nidificam em Portugal Continental. CEMPA.SNPRCN, Lisboa

Sardà-Palomera, F. (2020). *Cecropis daurica* Red-rumped Swallow. In: Keller, V., Herrando, S., Voříšek, P. et al. European Breeding Bird Atlas 2: Distribution, Abundance and Change. European Bird Census Council & Lynx Edicions, Barcelona.

Saunders, H. (1872). On the occurrence of *Falco barbarus* and *Cypselus pallidus* on the Continent of Europe,

Schmid, H. (2020a). *Ptyonoprogne rupestris* Eurasian Crag Martin. In: Keller, V., Herrando, S., Voříšek, P. et al. European Breeding Bird Atlas 2: Distribution, Abundance and Change. European Bird Census Council & Lynx Edicions, Barcelona.

Schmid, H. (2020b). *Apus apus* Common Swift. In: Keller, V., Herrando, S., Voříšek, P. et al. European Breeding Bird Atlas 2: Distribution, Abundance and Change. European Bird Census Council & Lynx Edicions, Barcelona.

SEO/BirdLife (López-Jiménez, N. Ed). (2021). Libro Rojo de las aves de España.

SEO/BirdLife (Molina, B., Nebreda, A., Muñoz, A. R. Seoane, J., Real, R., Bustamante, J. & Del Moral, J. C. Eds.) (2022). III Atlas de aves en época de reproducción en España. SEO/BirdLife. Madrid. <https://atlasaves.seo.org/>

Shelley, G. (1870). *Cypselus pallidus*. Ibis, p. 445

Silva, L. (1998). Atlas das Aves da Reserva Natural da Serra da Malcata. RNSM/ICN.

Smith, A. C. (1868). A Sketch of the Birds of Portugal. *Íbis*, revista da British Ornithologists Union, Volume: 10, Issue: 4: 428-460, Peterborough, UK.

Stanbury, Andrew & Eaton, Mark & Aebischer, Nicholas & Balmer, Dawn & Brown, Andy & Douse, Andy & Lindley, Patrick & Mcculloch, Neil & Noble, David & Win, Ilka. (2021). The status of our bird populations: the fifth Birds of Conservation Concern in the United Kingdom, Channel Islands and Isle of Man and second IUCN Red List assessment of extinction risk for Great Britain. *British Birds*. 114. 723-747.

Svensson, L., Mullarney, K., Zetterström, D. (2015), *Collins Bird Guide*. London

Szép, T. (2020). *Riparia riparia* Collared Sand Martin. In: Keller, V., Herrando, S., Voříšek, P. et al. *European Breeding Bird Atlas 2: Distribution, Abundance and Change*. European Bird Census Council & Lynx Edicions, Barcelona.

Tait, W. C. (1887). A List of the Birds of Portugal. *Ibis*, 5(2), 182–201 and *Ibis*, 5(3), 302–314

Tait, W. C. (1924). *The Birds of Portugal*. H.F. & G. Witherby, London

Thibault, J.C.; Brunstein D.; Pasquet E. & Guyot I. (1987) La reproduction du Martinet pâle (*Apus pallidus*, Shelley) sur des îlots satellites de la Corse : ses relations avec les facteurs climatiques. In: *Revue d'Écologie (La Terre et La Vie)*, tome 42, n°3. pp. 277-296;

Tigges U. (2002). The Migration of the Common Swift *Apus apus* to its Breeding Areas. *Osprey* 2: 19.

Tigges, U. (2006). The Breeding Cycle in Calendar Form of the Common Swift *Apus apus* across its Euriasian Breeding Range - A testable Hypothesis?. *Pedoces*, Volume 1(1/2), pp. 27-33.

Tigges, U. (2007). The Phenology of the Common Swift *Apus apus* in Eurasia and the Problem of Defining the Duration of their Stay. *Pedoces*, Volume 2(2), p. 127–140.

Van Duivendijk, N. 2024. *Aves de Europa: Identificación de todas las especies y plumajes*. Lynx Nature Books, Barcelona.

Van Nus T. & Neto J.M. (2017). Urban roost of wintering Barn Swallows *Hirundo rustica* in Aveiro, Portugal. *Ardea* 105: 73–78. doi: 10.5253/arde.v105i1.a6

Vowles G. A. & Vowles R. S. (1994). *Breeding Birds of the Algarve - Centro de Estudos Ornitológicos no Algarve*.

Woodward, I.D. (2020). *Delichon urbicum* Northern House Martin. In: Keller, V., Herrando, S., Voříšek, P. et al. European Breeding Bird Atlas 2: Distribution, Abundance and Change. European Bird Census Council & Lynx Edicions, Barcelona.

